

Anselm z Canterbury (†1109): *Cur Deus homo*

Přeložil: Mgr. Ondřej Kříž

Tento český překlad spisu *Cur Deus homo* sv. Anselma z Canterbury vznikl jako součást disertačního projektu autora realizovaného na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Překlad byl pořizován v průběhu přibližně dvou let jako integrální součást systematického studia Anselmovy soteriologie, zejména jeho pojetí satisfakce a Kristova zastupitelného jednání.

Výchozím textem byla kritická edice F. S. Schmitta (*S. Anselmi Cantuariensis Archiepiscopi Opera Omnia*), která představuje standardní referenční základ pro současné anselmovské bádání. Překlad usiluje o co nejvěrnější zachycení argumentační struktury originálu a zároveň o srozumitelný převod do současného českého jazyka. Zvláštní důraz byl kladen na terminologickou konzistenci, zejména u klíčových pojmů Anselmovy teologie, jako jsou *satisfactio*, *debitum*, *iustitia*, *rectitudo* či vztah mezi zadostiučiněním a trestem.

Překlad vznikl paralelně s analytickou a interpretační prací na disertaci, a proto odráží určité hermeneutické rozhodnutí autora, zejména v otázkách, kde latinský originál připouští více interpretačních možností. V tomto smyslu nejde pouze o mechanický převod textu, ale o překlad vědomě usilující o teologickou přesnost a vnitřní koherenci Anselmova myšlení.

Předkládaný text má charakter pracovní verze a nebyl dosud podroben odborné jazykové ani terminologické revizi.

Věnování díla papeži Urbanu II.

Již celá řada svatých otců a učitelů¹ po apoštolech toho tolik vyslovila o (logických) důvodech² naší víry. Jejich cílem je tak pokořit nemoudrost bezvěrců a rozbít jejich bláhovost, dále pečovat o ty, jejichž srdce už bylo očištěno (logickým) důvodem víry, po jejíž jistotě máme toužit a již jsme přitahováni. Ani v našich časech ani v budoucích nemůžeme doufat, že dosáhneme takového nazírání pravdy jako oni. Nicméně si nemyslím, že když se někdo utvrzený ve víře rozhodne cvičit v hledání (logického) důvodu, že by to zakládalo nějakou vinu. Ani oni by totiž nedokázali říci zcela vše, i kdyby žili déle, vždyť „dny člověka jsou krátké“. A uspořádání³ pravdy je tak široké i hluboké, že je smrtelníci nikdy nemohou vyčerpat. A Pán, který své církvi slibuje, „že sni bude až do skonání světa“, nepřestává udělovat dary své milosti. A nemluvě ani o dalších o dalším logickém důvodu, k jehož zkoumání nás posvátná věda⁴ zve, když říká: „Pokud neuvěříš, nepochopíš“. Otevřeně nás tedy napomíná, abychom svůj záměr porozumět rozšířili, když nás učí, jak bychom k tomuto porozumění měli postupovat. A konečně, poněvadž porozumění v tomto životě chápu jako zprostředkování mezi vírou a pohledem – čím blíže k němu člověk postupuje, tím více se podle mě přibližuje i pohledu, po němž všichni toužíme.

Po této rozvaze, ačkoli jsem člověk, který toho ví příliš málo, jsem povzbuzen k tomu, abych se zaměřil na (logický) důvod toho, čemu věříme. Vynasnažím se tedy poněkud povznést, pokud mi k tomu bude dána milost shůry. A pokud přitom naleznu něco, co jsem dříve neviděl, rád to odhalím i ostatním. Mým cílem je, abych se díky úsudku ostatních dozvěděl, čeho se mohu s jistotou držet.

Proto, můj otče a pane, který máš být ctěn a milován všemi křesťany, papeži Urbane, jehož Boží prozřetelnost ustanovila za kněze své církve [obracím se na vás]: Poněvadž nemohu [své dílo předložit] nikomu vhodnějšímu, předkládám ho zraku vaší svatosti. Jeho autoritou ať je určeno, co je z něj vhodné přijmout, a opraveno, co je třeba zkorigovat.

Předmluva

Předloženou práci jsem byl donucen dokončit za co nejkratší dobu a rychleji, než by se mi hodilo, poněvadž ještě před jejím dokončením a bez mého vědomí někteří lidé přepisovali její

¹ Dosl. doktorů.

² Lat. sing.

³ Lat. *ratio*.

⁴ Lat. *sacra pagina*.

první části. Proto bych do ní přidal i další materiály, o nichž jsem dosud pomlčel, kdybych k tomu měl více klidu a prostoru. Svou práci jsem zahájil ve velkém soužení nitra, o jehož důvodu ví pouze Bůh, když jsem o ni byl požádán v Anglii a dokončil jsem ji jako cizinec v provincii Capua. Vzhledem k látce, kterou se toto dílo zabývá, jsem ho nazval *Cur Deus Homo* a rozdělil jsem ho do dvou částí. První část obsahuje námitky nevěřících, kteří odmítají křesťanskou víru kvůli názoru, že je v rozporu s rozumem. Dále jsou v ní odpovědi na tyto námitky ze strany věřících. V závěru (první knihy) se pak za pomoci nezbytných důvodů dokazuje, že žádný člověk nemůže být spasen bez Krista, i kdybychom o něm (teoreticky) vůbec nic nevěděli. Ve druhé části se pak postupuje podobným způsobem. I kdyby se o Kristu nic nevědělo, ukazuje se neméně otevřeně, že lidská přirozenost byla určena k tomu, aby se jednou celý člověk s duší i tělem mohl v nesmrtelnosti těšit blaženosti. A je nezbytné, aby se tak stalo s člověkem, který k tomu byl stvořen – ne však jinak, než skrze „Boha-člověka“. A je také nezbytné, aby se vše, co o Kristu věříme, vykonalo. Vřele žádám, aby každý, kdo by chtěl tento spis opisovat, nejprve zařadil tuto předmluvu se seznamem jednotlivých kapitol celého díla. Když se pak dostane do rukou jakéhokoli člověka, může se jakoby rovnou podívat na čelo, aby posoudil, zda je ve zbytku těla něco, čím by nepohrdl.⁵

Seznam kapitol první části

1. O čem je celé toto dílo?
2. Jakým způsobem se má přijímat to, co zde bude řečeno?
3. Námitky nevěřících a odpovědi věřících.
4. Tyto odpovědi se nevěřícím jeví jako nejisté a pouze jako nějaké obrazy.
5. Vykoupení člověka se nemohlo udát jinak než skrze Boží osobu.
6. Jak nevěřící zpochybňují, co říkáme: Že nás totiž Bůh vykoupil svou smrtí, tak nám ukázal svou lásku, a přišel, aby porazil ďábla.
7. Ďábel neměl na člověka žádný spravedlivý nárok. Proč se zdá, že Bůh osvobodil člověka právě tímto způsobem?

⁵ Tato poněkud doslovně přeložená, krkolomná metafora se snaží říct, že čtenář může díky předmluvě a seznamu kapitol ihned rozlišit, o čem kniha pojednává, aniž by ji musel nejdříve celou prostudovat.

8. Jak to že se nevěřícím zdá nevhodné, abychom vypovídali v souvislosti s Kristem o pokorných věcech, i když je nepřivlastňujeme jeho božství. A proč se jim zdá, že tento muž nezemřel ze své vlastní vůle?
9. Zemřel z vlastní vůle. Jak chápat [tyto výroky Písma]: „Stal se poslušným až k smrti,“ „proto ho také Bůh povýšil,“ „nepřišel jsem konat svou vůli,“ „neušetřil vlastního syna,“ „ne jak já chci, ale jak ty chceš.“
10. Další podobné interpretace.
11. Co znamená hřešit a co znamená podat zadostiučinění za hřích?
12. Je hodné Boha, aby byl hřích odpuštěn pouhým milosrdenstvím bez zaplacení dluhů?
13. V řádu věcí se nesmí tolerovat nic menšího, že stvoření svému Stvořiteli odnímá upírá náležitou čest a nijak to nesplácí.
14. Jakým způsobem je Boží čest trestem pro hříšníka.
15. Zda Bůh dopouští, aby byla jeho čest, byť i nepatrně, zraněna.
16. Důvodem je, že počet padlých andělů má být nahrazen lidmi.
17. Padlí andělé nemohou být nahrazeni dalšími anděly.
18. Bude víc svatých lidí než padlých andělů?
19. Člověk nemůže být spasen bez zadostiučinění za hřích.
20. Podle míry hříchu musí existovat [patřičné] zadostiučinění, jehož člověk sám není s to dosáhnout.
21. Jak velký je hřích?
22. Jak velkou urážku člověk Bohu způsobil, když se nechal přemoci ďáblem – za což nemůže [sám ze sebe] podat [patřičné] zadostiučinění?
23. Když [člověk] zhřešil, vzal Bohu tolik, kolik nedokáže splatit.
24. Dokud [člověk] Bohu nesplatí, co je mu dlužen, nemůže dosáhnout blaženosti, ani nemůže být omluvena jeho neschopnost.
25. Člověk je nutně spasen skrze Krista.

Seznam kapitol druhé části

1. Člověk byl stvořen spravedlivý, aby byl blažený.
2. Kdyby [člověk] nezhřešil, nezemřel by.
3. Tělo, v němž [člověk] žije tento život, vstane [z mrtvých].
4. Stran lidské přirozenosti Bůh dokončí, co začal.
5. Ačkoli jde o nezbytnost, přece tak Bůh nejedná z donucení. Také existuje nutnost, která milost odnímá či zmenšuje, a zároveň nutnost, díky níž milost narůstá.
6. Náležitě zadostiučinění ke spáse člověka nemůže vykonat nikdo jiný než Bůh-člověk.
7. Je nezbytné, aby byl dokonalý Bůh a dokonalý člověk.
8. Tento muž musí být vzat z pokolení Adamova a narodit se z panny.
9. Je nezbytné člověk i sám Logos srůstali v jedinou živou osobu.
10. Tentýž člověk nemá zemřít kvůli dluhu. A může nebo nemůže hřešit? A měl by být on, popř. anděl, chválen za to, že nemůže zhřešit?
11. Měl by zemřít ze své vlastní moci. Smrtelnost není součástí čisté lidské přirozenosti.
12. I když je účastníkem našich trápení, není ubožákem. I když je účastníkem našich trápení, není ubožákem.
13. Nepřehlížel naše nemoci a slabosti.
14. Jeho smrt přemohla nespočetné množství hříchů všech lidí.
15. Jak může [jeho] smrt překonat i hřichy, které ho na smrt vydaly?
16. Jak Bůh pozvedl z množství hříchů člověka bez hřichu? A o spáse Adama a Evy.
17. V Bohu není nezbytnosti ani nemožnosti. A že není neschopnost nutící ani nenutící.
18. Jak Kristův život splatil Bohu za hřichy lidí. A jak Kristus měl a zároveň neměl zemřít.
19. Z jakého důvodu by z jeho smrti měla plynout lidská spása?
20. Jak velké a spravedlivé je milosrdenství Boží.

21. Pro ďábla je usmíření nemožné.
22. Starý i Nový zákon dokládají vše shora řečené.

Kniha I.

I.1 O čem je celé toto dílo?

Mnohokrát jsem byl již s velkou vervou slovy i dopisy od mnohých žádán, abych sepsal odpovědi, které jsem zvyklý podávat na různé otázky týkající se naší víry. Říkají totiž, že se jim líbí a pokládají je za dostačující. Nežádají o to, aby skrze rozumové chápání dospěli k víře. Spíše se chtějí potěšit pochopením a nazíráním toho, čemu věří. Dále také aby byli připraveni „dát odpověď“ každému, kdo by vás vyslychal o naději, kterou máte.“⁶ Nevěřící obvykle kladou otázku, jíž se snaží zesměšnit křesťanskou prostotu jako nějakou absurditu a zviklat věřící v jejich srdci: Z jakého důvodu nebo snad nezbytnosti se Bůh, jak věříme a vyznáváme, stal člověkem? Proč navrátil světu život tímto způsobem, když to přece mohl učinit prostřednictvím nějaké jiné osoby, skrze anděla či člověka, nebo i pouhým úkonem svojí vůle? Po odpovědi na tuto otázku touží mnoho sečtělých i prostých, nevzdělaných lidí. Proto mnozí požadují, aby se o této otázce pojednávalo. A přestože se hledání odpovědi může zdát značně obtížné, stejně se právě toto hledání těší oblibě, protože je užitečné a krásné. I když už by mělo stačit to, co o tomto problému řekli svatí Otcové, vynasnažím se ukázat všem, kdo se na mě obrací s otázkami, co mi snad Bůh ráčí odhalit. A protože zkoumání problémů prostřednictvím kladení otázek a odpovědí je přístupnější pro širší okruh lidí, vč. těch, kdo jsou pomalejší myslí, zvolím tento postup, který se druhým líbí. Navážu tedy dialog s jedním takovým tazatelem jménem Boso, jemuž budu já, Anselm, odpovídat.

Boso: Stejně jako správný řád vyžaduje, abychom nejprve uvěřili hlubinám křesťanské víry, než se o nich odhodláme rozumově diskutovat, tak by se mi zdálo nedbalé, kdybychom poté, co jsme byli utvrzeni ve víře, neusilovali o porozumění tomu, čemu věříme. Poněvadž mi tedy milost Boží předkládá víru v naše vykoupení. I když nemohu rozumem plně obsáhnout, čemu věřím, nic mě nemůže vytrhnout z této pevné víry. Spolu s mnoha dalšími, jak jistě víš, tudíž prosím, abys mi [tuto víru odhalil] a disponoval mě pro ni: Z jaké nutnosti a jakého důvodu se tedy Bůh rozhodl za účelem obnovy lidské přirozenosti přijmout její poníženost a slabost, i když je sám všemohoucí?

⁶ 1 Petr 3,15.

Anselm: To, co ode mě žádáš, mě přesahuje, a proto se obávám o těchto „vysokých záležitostech“ pojednávat. Bojím se totiž, že by někdo mohl z nedostatku mých intelektuálních schopností usuzovat o nedostatečnosti pravdy samé.

Boso: Toho by ses neměl tolik obávat. Vzpomeň si, že když se hovoří o nějaké otázce, tak se stává, že Bůh postupně odhaluje, co předtím ukryval. A doufej v Boží milost, že pokud dobrovolně rozdáváš, co jsi zdarma přijal, zasloužíš si také přijímat vyšší věci, kterých jsi dosud nedosáhl.

Anselm: Existuje ještě jeden důvod, kvůli kterému toto pojednání v jeho plné šíři považuji jen za stěží možné, pakliže vůbec. Musíme totiž uvažovat o vícero tématech naráz. Je třeba mít znalosti o moci (možnostech), nutnosti i vůli a některých dalších pojmech. Kvůli jejich povaze o nich nelze uvažovat odděleně, ale vždy dohromady, jinak nepostihneme jejich plný význam. A proto pojednání o těchto tématech vyžaduje vlastní práci. Nemyslím si, že ji bude třeba mnoho nebo že to nebude užitečné. Vždyť jejich neznalost nám naši práci ještě ztíží, zatímco povědomí o nich nám pomůže.

Boso: Ale o těchto tématech budeš moci krátce pohovořit v momentě, kdy se objeví. Můžeš pak o nich pojednat adekvátním způsobem vzhledem k naší práci a co bude v tu chvíli nadbytečné, můžeme ponechat stranou, dokud na to nepřijde čas.

Anselm: A je i další faktor, kvůli kterému se zdráhám ti odpovědět. Vždyť naše téma není jen vzácné, nýbrž má i tak krásnou podobu, která je „nejkrásnější z lidských synů.“⁷ A v neposlední řadě i převyšuje možnosti lidského rozumu. Proto se obávám toho, že se mi stane něco podobného, jako když se rozhořčuji nad nějakým patlalem. Stává se mi to, když vidím samotného Pána namalovaného špatným a nedůstojným způsobem. Nechci, abych takto zpitvořil obraz našeho Pána, když o něm nebudu pojednávat adekvátně.

Boso: Tím by ses ale neměl nechat odradit! Vždyť nikomu, kdo by o našem tématu mluvil nebo psal lépe, v tom nezabraňuješ. Abych tedy rozptýlil všechny tvé výmluvy, (ujišťuji tě), že svou odpověď na mou otázku dáváš mně a těm, kteří o ni spolu se mnou prosí. Nepředkládáš ji přeci žádným učencům.

I.2 Jakým způsobem se má přijímat to, co zde bude řečeno?

⁷ Žl 45,3.

Anselm: Když tedy vidím tvou vytrvalost i neodbytnost těch, co se mě z lásky a zbožnosti snažně dotazují spolu s tebou, budiž. S pomocí Boží a modliteb vás všech se budu snažit, jak jen budu moci. Dovol tedy, abychom spíš společně hledali odpověď, než abych pouze já sám něco ukazoval. Nicméně mám jednu podmínku: Když vyslovím něco, co dosud nepotvrdila žádná vyšší autorita – ať se to bude zdát rozumově dokázané – ať to není přijímáno s jinou jistotou, než že se mi to tak dosud pouze jeví, pokud mi to Bůh v budoucnosti neodhalí plněji. Je očividné, že pokud mohu tvou otázku uspokojit pouze do určité míry, evidentně bude moudřejší ji zodpovědět dokonaleji, budu-li toho schopen. Naopak je třeba vědět, že cokoli, co může člověk vyslovit [nestačí a] hlubší aspekty takového tématu jsou stále zahalené.

I.3 Námitky nevěřících a odpovědi věřících.

Boso: Promiň, že mluvím jako nevěřící. Vždyť je spravedlivé, že při úsilí o pátrání po rozumovém důvodu naší víry, předložím námitky těch, kteří v žádném případě nechtějí bezdůvodně přistupovat ke stejné víře. Nevěřící hledají rozumové důvody pro víru, protože nevěří. My však věříme: Hledáme tedy jedno a totéž. A pokud dáš jakoukoli odpověď, která se zdá být v rozporu s posvátnou autoritou, dovol mi různě se vymlouvat, abys nějakým způsobem mohl vysvětlit, že tvá odpověď ve skutečnosti posvátné autoritě neodporuje.

Anselm: Řekni, co se ti tedy zdá.

Boso: Nevěřící se vysmívají naší prostotě a namítají, že se vůči Bohu dopouštíme křivdy a urážky, když tvrdíme, že vzešel ženského lůna a že ženy se narodil, že rostl živen mateřským mlékem a lidskou stravou a nemluvě o mnoha dalších aspektech, které se v jejich očích jeví nedůstojné Boha – totiž že snášel únavu, hlad, žízeň, bičování a smrt na kříži mezi lupiči.

Anselm: Tím ale Bohu nijak nekřivdíme ani ho neurážíme. Naopak mu z celého srdce vzdáváme díky a zvěstujeme nezměrnou hloubku jeho milosrdenství. Protože nás nad veškeré domněnky obnovil o to úžasněji, oč jsme vzhledem ke ztrátě tolika nezasloužených statků právě zeli v takovém zlu. Tím vůči nám projevil mnohem větší lásku a náklonnost. Kdyby totiž [nevěřící] pečlivě zvážili, jak příznačným a náležitým způsobem byla takto zajištěna lidská obnova, neposmívali by se naší prostotě, nýbrž by spolu s námi chválili moudrou laskavost Boží. Neboť bylo nutné, aby tak jako skrze neposlušnost člověka vstoupila smrt do lidského rodu, byl skrze lidskou poslušnost obnoven život. A tak jako hřích, který způsobil naše zatracení, měl svůj původ u ženy, měl se i původce naší spravedlnosti a spásy narodit ze ženy. A i ďábel byl přemožen tím, že člověk snesl dřevo [kříže], i když se domníval, že člověka právě chutí dřeva [stromu poznání] sám přemohl. A je i celá řada dalších aspektů, které při pečlivém uvážení ukazují nepopsatelnou krásu takto získaného vykoupení.

I.4 Tyto odpovědi se nevěřícím jeví jako nejisté a pouze jako nějaké obrazy.

Boso: Všechno to, [co jsi zmínil], je krásné a je třeba to brát jako obrazy svého druhu. Pokud nicméně nemáme pevný základ, na němž bychom mohli stavět, nevěřícím se zdá nedostatečné, proč bychom měli věřit tomu, že Bůh sám chtěl trpět, jak říkáme. Vždyť si ten, kdo chce zhotovit obraz, vybírá pevný podklad, aby na něm malba setrvala. Nikdo totiž nemaluje do vody nebo do vzduchu, poněvadž by tam nezůstaly žádné známky po obraze. Proto když nevěřícím nabízíme tyto pojmy, o nichž říkáš, že jsou příhodné, jako obrazové znázornění skutečné minulé události, to, čemu věříme, považují za pouhý výplod fantazie, jako bychom malovali na obláček. Proto musí být nejprve prokázána pevnost rozumem uchopitelné pravdy. To [v našem případě] znamená nutnost, která by dokázala, že Bůh mohl a měl být ponížen, jak to [o něm] zvěstujeme. Aby se pak organismus pravdy ještě více zaskvěl, tyto příhodné pojmy mají být vysvětleny jako obrazná znázornění [tohoto] organismu.

Anselm: No a nezdá se to jako dostatečně nutný důvod k tomu, aby Bůh učinil, co [o něm] říkáme? Kvůli tomu, že lidské pokolení, jež je zjevně jeho nejvzácnější dílo, zahynulo, nebylo vhodné, aby to, co Bůh pro lidstvo naplánoval, bylo zničeno. Tudíž jeho záměr s lidstvem nemohl být uskutečněn jinak, než aby bylo lidské pokolení osvobozeno samotným svým Stvořitelem.

I.5 Vykoupení člověka se nemohlo udát jinak než skrze Boží osobu.

Boso: Kdyby se řeklo, že toto osvobození bylo uskutečněno ať už andělem nebo člověkem, zkrátka někým jiným než Boží osobou, lidská mysl by to přijala mnohem snadněji. Vždyť Bůh mohl stvořit každého člověka bez hříchu a nikoli z hříšné masy, ani z dalšího člověka, ale tak jako Adama, který se jeví jako vrchol tohoto díla.

Anselm: Nechápeš, že kdyby jakákoli jiná osoba vykoupila člověka z věčné smrti, byl by člověk právem považován za jejího otroka? Kdyby tomu tak bylo, v žádném případě by člověku nebyla navracena důstojnost, kterou měl mít, kdyby nezhřešil: Neboť člověk, který měl být pouze Božím služebníkem, jenž by byl rovný dobrým andělům, by se stal otrokem někoho, kdo není Bůh a jemuž andělé neslouží.

I.6 Jak nevěřící zpochybňují, co říkáme: Že nás totiž Bůh vykoupil svou smrtí, tak nám ukázal svou lásku, a přišel, aby porazil d'ábla.

Boso: To je důvod, proč jsou (nevěřící) tak udiveni, poněvadž tento způsob osvobození nazýváme vykoupením. Říkají nám: V jakém to vezíte otroctví, vězení, nebo cí mocí jste drženi,

že by vás Bůh nemohl osvobodit jiným způsobem, než že by vás vykoupil svými pracemi, dokonce i svou krví? Kdybychom jim např. řekli: „Vykoupil nás ze hříchů, vykoupil nás od svého hněvu i pekla a vykoupil nás z moci ďábla. Jeho on sám přišel přemoci, protože my jsme toho nebyli schopni. A poněvadž to všechno (Bůh) udělal tímto způsobem, ukázal, jak moc nás miluje.“ Co na to odpoví? „Jestliže říkáte, že Bůh nemohl toto všechno učinit pouhým příkazem, o němž tvrdíte, že jím všechno stvořil, jste tím sami proti sobě! Vždyť z Boha děláte někoho, kdo není všemohoucí. Nebo když připustíte, že by sice mohl, ale nechtěl to udělat tímto způsobem, jak byste mohli ukázat jeho moudrost, jestliže jste ochotni bezdůvodně trpět takovou neslušností? Všechno to, na co se vymlouváte, spočívá v jeho vůli. Vždyť Boží hněv není nic jiného než vůle trestat. Pokud tedy nechce trestat lidské hříchy, je člověk svobodný od hříchů, od Božího hněvu i pekla a od moci ďábla – což všechno trpí kvůli hříchům – a přijímá to, čehož je kvůli stejným hříchům zbaven. V čí moci je pak Pekelník či ďábel, a v čí je Nebeské království, jestliže ne v toho, který vše stvořil? Čehokoli se bojíte, nebo po čemkoli toužíte, podléhá jeho vůli, jíž nemůže nic vzdorovat. Jestliže tedy nechtěl lidské pokolení zachránit jiným způsobem, jak říkáte, mohl tak učinit jen svou vůlí: Řeknu to tedy laskavěji, zdá se, že se všemožně stavíte proti jeho moudrosti. Neboť když člověk dělá něco namáhavého bezdůvodně, rozhodně nemůže být posuzován jako moudrý. Proč říkáte, že Bůh tak ukázal, jak moc vás miluje, když není prokázán žádný důvod, který by mu zabraňoval člověka zachránit jiným způsobem? Vždyť kdyby to nemohl udělat jiným způsobem, pak by bylo možná nutné, aby svou lásku takto projevil. Avšak nyní, co kdyby mohl člověka zachránit jiným způsobem? Z jakého důvodu by dělal a snášel, co říkáte, aby ukázal svou lásku? Cožpak dobrým andělům neukázal, jak moc je miluje, aniž by pro ně musel snášet (to co pro člověka)? V jakém smyslu si troufáte vyslovit, že pro vás přišel porazit ďábla? Nevládne snad Boží všemohoucnost kdekoli? Proč tedy Bůh potřeboval sestoupit z nebe, aby mohl ďábla porazit?“ Zdá se, že nám nevěřící mohou klást takovéto námitky.

I.7 Ďábel neměl na člověka žádný spravedlivý nárok. Proč se zdá, že Bůh osvobodil člověka právě tímto způsobem?

[Boso pokračuje:] Nicméně jak často říkáme, aby osvobodil člověka, měl Bůh očividně dříve zakročít proti ďáblovi spravedlností než silou. Tak když by ďábel zabil toho, který byl Bohem a neměl v sobě nic, co by působilo smrt,⁸ spravedlivě by ztratil moc, kterou měl nad hříšníky. Jinak by se Bůh vůči ďáblovi dopustil nespravedlivého násilí, poněvadž ďábel uplatňoval moc

⁸ Lat.: *in quo nulla mortis erat causa*; Volněji: Co by si zasluhovalo smrt.

nad člověkem spravedlivým způsobem. Vždyť si k sobě člověka nepřítáhl násilím, to sám člověk se spíše přiklonil k ďáblu: V tomto argumentu nespátřuji žádnou sílu. Možná by se to správně řeklo,⁹ kdyby totiž ďábel či člověk patřili sami sobě nebo někomu jinému než Bohu nebo by zůstávali v jiné moci nežli Boží. Nicméně ani ďábel ani člověk nenáleží nikomu jinému než Bohu a ani jeden nestojí mimo Boží moc: Jak jinak měl Bůh naložit se svým vlastním služebníkem, než ho potrestat? On [tj. ďábel] přesvědčil svého spoluslužebníka [tj. člověka], aby dezertoval od svého Pána a přešel k uprchlému zrádci [tj. k sobě – ďáblu]. Zloděj [tak] přijal zloděje i s kořistí, kterou Pánu odcizil. Vždyť oba dva byli zloději, když jeden přesvědčoval druhého, aby svého Pána okradl. Co by pak mohlo být spravedlivější než to, co Bůh udělal?¹⁰ Nebo co by to bylo za nespravedlnost, kdyby Bůh, soudce všech, člověka takto uchváceného [ďáblem] z moci uchvatitele, nebo z potrestání jinak než skrze ďábla, vytrhl a zachránil? Ačkoli byl člověk ďáblem trýzněn spravedlivě, přece ho [ďábel] trýznil nespravedlivě. Člověk si zasloužil být potrestán, a to nikým příhodnějším než tím, s nímž se rozhodl zhřešit. Ďábel si však nijak nezasloužil, aby mohl trestat; Ano, vždyť ho poháněla zloba a nikoli pohnutí ke spravedlnosti z lásky. Nečinil tak totiž z Božího příkazu, ale z [Božího] dopuštění, které v nepochopitelné moudrosti dobře připouští i zlo. A domnívám se, že ty, kdo si myslí, že ďábel má člověka v jakémsi držení spravedlivě, k tomuto postoji vede, že vidí člověka, jak je vystaven ďáblu sužování a vidí, že to Bůh spravedlivě dopouští. Proto si myslí, že to ďábel působí spravedlivě. Stává se totiž, že jedna a tatáž věc je různě rozvažována jako spravedlivá i nespravedlivá. Proto pak, když ji někdo neposuzuje dostatečně pozorně, pokládá ji za zcela spravedlivou či zcela nespravedlivou. Když někdo nespravedlivě udeří nevinného, zasluží si, aby byl sám spravedlivě udeřen. Ten, kdo byl udeřen, se však nemá mstít. Pokud přesto svého útočníka udeří, tak jedná nespravedlivě. Takovýto úder je tedy z úhlu pohledu poškozeného nespravedlivý, neboť se neměl mstít. Nicméně z pohledu útočníka spravedlivý je, protože svým nespravedlivým útokem si spravedlivě vysloužil být zbit. Jeden a týž skutek je tak ze dvou různých perspektiv zároveň spravedlivý i nespravedlivý. Může se tedy stát, že bude různými lidmi posuzován oběma způsoby. Tak lze tedy říci, že ďábel člověka sužuje spravedlivě, poněvadž Bůh to spravedlivě dopouští a člověk to spravedlivě trpí. Ale to, že člověk trpí spravedlivě, jak se říká, neznamena, že by trpěl kvůli své spravedlnosti, nýbrž je potrestán spravedlivým Božím rozsudkem. Avšak jestli [někdo] vytáhne, že Kristovou smrtí byl zničen „dlužní úpis proti nám“,¹¹ jak říká Apoštol, a někteří se domnívají, že to znamená,

⁹ Lat.: *forsitan hoc recte diceretur*; Volněji: Možná by to platilo.

¹⁰ Tj. potrestal svého služebníka – zrádce.

¹¹ Srov. Kol 2,14; lat.: *chirographum decreti, quod adversum nos*.

že před Kristovým umučením ďábel vyžadoval hřích od lidí, kteří se ho dopouštěli, spravedlivě, jakoby v rámci podmínek dlužního úpisu coby úrok z prvního hřichu, k němuž člověka přesvědčil, a tak dokazoval svůj oprávněný nárok nad člověkem: Tuto interpretaci vůbec nepovažuji za správnou. Vždyť tento dlužní úpis nemůže patřit ďáblu, neboť se mluví o dlužním úpisu, který se týká dluhu vůči Bohu, nikoli ďáblu. Tento dlužní úpis byl přece vydán a stvrzen Bohem, takže člověk, který dobrovolně zhřešil, se sám nemůže vyhnout ani hřichu, ani trestu za hřích. A je totiž „Duch, který vane a nevrací se“¹² a „kdo hřeší, je otrokem hřichu,“¹³ a ten, kdo hřeší, nemůže být ponechán bez trestu, ledaže by hříšníka ušetřilo milosrdenství a přivedlo by ho nazpět. Proto máme věřit, že ďábel nemá kvůli tomuto dlužnímu úpisu spravedlivý nárok na sužování člověka. A konečně, stejně jako v dobrém andělovi je pouze spravedlnost, ve špatném se nenachází spravedlnost vůbec žádná. Na straně ďáblův tedy nebyla žádná překážka, aby za účelem osvobození člověka proti němu Bůh nepoužil svoji sílu.

I.8 Jak to že se nevěřícím zdá nevhodné, abychom vypovídali v souvislosti s Kristem o pokorných věcech, i když je nepřivlastňujeme jeho božství. A proč se jim zdá, že tento muž nezemřel ze své vlastní vůle?

Anselm: Jako důvod nám musí postačit sama Boží vůle, když něco vykoná, i když nám není dáno vidět proč. Vždyť Boží vůle není nikdy nerozumná.

Boso: To je pravda, je-li zřejmé, že to tak Bůh chce. Mnoho lidí si totiž myslí, že Bůh nechce to, co se zdá odporovat rozumu.

Anselm: Co se ti zdá v rozporu s rozumem na tom, že Bůh chtěl, abychom věřili v jeho vtělení?

Boso: Řeknu to stručně: Nezdá se mi, že by se Nejvyšší sklonil k takové poníženosti a cokoli konal s tak velkou námahou.

Anselm: Ten, kdo to říká, nerozumí tomu, čemu věříme. Vždyť bez pochyb prohlašujeme, že božská přirozenost nemůže trpět, že nemůže být ze své vznešenosti nijak ponížena, ani se nemůže namáhat tím, co chce konat. Jenže o Pánu Ježíši Kristu říkáme, že je jednou osobou ve dvou přirozenostech a dvěma přirozenostmi v jediné osobě. Když tedy říkáme, že Bůh strpěl něco nízkého a slabého, nemíníme tím vznešenou a netrpící [božskou] přirozenost, nýbrž říkáme, že trpěl podle slabosti lidské podstaty, kterou nesl: A tak se neseznává žádný rozumný důvod, jemuž by naše víra odporovala. Tak totiž božské přirozenosti nepřiznáváme žádnou

¹² Srov. Žl 78,39a. Zde překlad uzpůsoben Vulgátě.

¹³ Jan 8,34b.

poníženost, ale ukazujeme, že je jedinou božskou i lidskou osobou. Nemíní se tím tedy, že by vtělením došlo k ponížení božství, nýbrž se věří, že při vtělení bylo lidství povýšeno.

Boso: Ano. Božské přirozenosti se nepřivlastňuje nic, co vypovídáme o Kristu. Jak ale náležitě a smysluplně dokázat, že Bůh dovolil, aby s tímto člověkem, jehož Otec oslovil jako svého milovaného Syna, v němž si zalíbil, a který sám na sebe vzal synovství, bylo takto nakládáno? A jaká je to spravedlnost, že vydá nejspravedlivějšího člověka ze všech na smrt za hříšníka? Nezdá se totiž, že by výše řečené bylo příhodné. Kdyby nemohl (Bůh) zachránit hříšníky jinak než odsouzením spravedlivého, kde je potom jeho všemohoucnost? Jestliže to však mohl udělat, ale nechtěl, jak potom obhájíme jeho moudrost a spravedlnost?

Anselm: Jak se zdá, Bůh Otec s tím člověkem [tj. Ježíšem z Nazareta] takto nenakládal, ani nevydal smrti spravedlivého za nespravedlivé. Vždyť ho nedonutil, aby v nesvobodě zemřel, ani nedovolil, aby byl zabit. On sám totiž snesl smrt, aby zachránil lidi.

Boso: [Ježíš] sice nejednal nedobrovolně, poněvadž souhlasil s vůlí Otce, přesto se zdá, že ho k tomu [Bůh] nějak donutil určitou formou příkazu. Říká se totiž, že se „Kristus ponížil, stal se poslušným“ Otci „až k smrti, a to k smrti na kříži; pročez ho Bůh povýšil“;¹⁴ a že „se naučil spravedlnosti skrze to, co vytrpěl“;¹⁵ a že Otec „vlastního Syna neušetřil,“ ale „vydal ho za mnohé.“¹⁶ A tentýž Syn říká: „Nepřišel jsem konat svou vůli, ale vůli toho, který mě poslal.“¹⁷ A když šel v ústretu umučení, řekl: „Konám to, co mi Otec uložil.“¹⁸ Dále: „Nemám snad pít kalich, který mi dal Otec?“¹⁹ A jinde: „Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš.“²⁰ A: „Otče můj, není-li možné, aby mne ten kalich minul, a musím-li jej pít, staň se tvá vůle.“²¹ Z toho všeho se zdá Kristova poslušnost, se kterou snesl smrt, spíše vynucená než spontánní a dobrovolná.

I.9 Zemřel z vlastní vůle. Jak chápat [tyto výroky Písma]: „Stal se poslušným až k smrti,“ „proto ho také Bůh povýšil,“ „nepřišel jsem konat svou vůli,“ „neušetřil vlastního syna,“ „ne jak já chci, ale jak ty chceš.“

¹⁴ Srov. Flp 2,8.

¹⁵ Srov. Žid 5,8. Překlad je zde opět uzpůsoben Anselmovu textu. Schmitt poznamenává, že se zde mírně odchyluje od textace Vulgáty.

¹⁶ Srov. Řím 8,32.

¹⁷ Srov. Jan 6,38. Překlad je zde harmonizován s latinou.

¹⁸ Srov. Jan 14,31.

¹⁹ Srov. Jan 18,11.

²⁰ Mt 26,39.

²¹ Mt 26,42b.

Anselm: Jak se mi zdá, tak nerozlišuješ dobře mezi tím, co vykonal kvůli požadavkům poslušnosti, a tím, co se mu přihodilo, protože poslušnost zachoval.

Boso: Potřebuji, abys to lépe vysvětlil.

Anselm: Proč ho Židé pronásledovali až k smrti?

Boso: Z žádného jiného důvodu, než že se životem i slovem neochvějně držel pravdy.

Anselm: Myslím si, že to Bůh vyžaduje od každého rozumného tvora. A každý rozumný tvor by měl být Bohu poslušný.

Boso: Ano, to musíme uznat.

Anselm: Tuto poslušnost tedy dlužil člověk [tj. Ježíš z Nazareta] Bohu Otci – a lidství ji dlužilo božství – a to je to, co od něj Otec požadoval.

Boso: O tom není pochyb.

Anselm: Vidíš, takto dostal požadavkům poslušnosti.

Boso: To je pravda. A nyní už vidím, že se mu to stalo, protože zachoval poslušnost. Vždyť na něj byla přivedena smrt, protože setrval v poslušnosti, a snesl to. Nicméně nechápu, že poslušnost přímo nevyžadovala, aby zemřel.

Anselm: No a co kdyby člověk nijak nezhřešil? Zasloužil by takový člověk strpět smrt? Měl by od takového člověka Bůh vyžadovat smrt?

Boso: Věříme, že by člověk ani nezemřel ani by to od něj Bůh nevyžadoval. Chtěl bych však slyšet racionální zdůvodnění.

Anselm: Určitě nerozporuješ, že rozumové bytosti nebyly stvořeny k tomu, aby byly blažené a těšily se z Boha.

Boso: Nerozporuji.

Anselm: Určitě si nemyslíš, že by Bohu bylo příjemné, kdyby ten, jehož utvořil spravedlivého a určil k blaženosti, bez žádné viny musel vehnat do ubohosti. [Bůh] je velmi nerad, když je takový člověk ubohý.

Boso: To platí. Pokud člověk nezhřeší, rozhodně by od něj Bůh neměl vyžadovat smrt.

Anselm: Bůh tedy nepřinutil Krista, který byl absolutně bez hříchu, zemřít. On [tj. Kristus, spíše] dobrovolně snesl smrt. Ne [snad] z poslušnosti, která by ho nutila ztratit život, nýbrž z poslušnosti, v níž setrval ve spravedlnosti tak pevně, že si tím smrt přivodil.

Lze říci, že Otec mu nařídil zemřít [pouze] v tom smyslu, že mu nařídil [vykonat něco], co mu přivodí smrt. Tak je třeba rozumět výrokům jako: „Příkaz, který mu dal Otec,“;²² „kalich, který mu dal pít,“;²³ „Poslušný Otci až k smrti.“²⁴ Tímto způsobem je třeba o zachování poslušnosti. Pak i výrok „naučil se“;²⁵ můžeme chápat dvěma způsoby. Buď to bylo řečeno kvůli tomu, že to, co [nejdříve] znal, se naučil [posléze i] ze zkušenosti. Což řekl i Apoštol: „Ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to k smrti na kříži,“²⁶ a dodává: „Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno.“²⁷ A podobně pravil i David: „Napil se z potoka, a proto povznesl hlavu.“²⁸ Tím se neříká, že by nikdo nemohl k takovému povýšení dospět jinak než tím, že by z poslušnosti snesl smrt, a že toto povýšení je odměnou za v poslušnosti přijatou smrt. Vždyť ještě před tím, než trpěl, řekl: „Všechno je mi dáno od mého Otce a vše Otcovo je [i] mé.“²⁹ Nicméně se spolu s Otcem a Duchem svatým rozhodl, že světu bude jeho nebeská všemohoucnost zjevena skrze smrt. A to se nestalo jinak než právě prostřednictvím této smrti. Vždyť právě protože se to tak stalo, není to nevhodné říkat. Neboť [jako] když mám reku, kterou mohu překročit koňmo i lodí, a řeknu, že ji nepřekročím jinak než lodí, a proto přechod zdržuji, protože nemám loď: Tak v momentě, kdy je k dispozici loď a reku přejdu, správně se o mně říká: Loď byla připravena, proto reku překročil. A nejenže takto vypovídáme o činnostech, které chceme, aby předcházely, ale i o takových, kdy jsme se až posléze rozhodli, že je vykonáme jinak. [Uveďme další příklad, sice] když někdo odkládá jídlo, protože se téhož dne ještě nezúčastnil slavení mše. Jakmile tedy vykonal, co chtěl vykonat nejdřív, ne nedůsledně se mu říká: Už se najez, protože jsi již vykonal to, kvůli čemu jsi odkládal jídlo. Proto výraz je výraz „Kristus byl povýšen kvůli tomu, že snesl smrt,“ mnohem méně neobvyklý, protože po [smrti] a skrze ni se rozhodl uskutečnit toto povýšení. Potom lze i stejným způsobem chápat, když se čte, že tentýž Pán se „zdokonalil v moudrosti a milosti u Boha,“³⁰ ne protože tomu tak bylo [samo od sebe], ale protože on sám se tak měl, aby tomu tak bylo. Tak byl tedy

²² Srov. Jan 10,18b. Překlad podle latiny.

²³ Srov. Jan 18,11b. Překlad podle latiny.

²⁴ Srov. Flp 2,8a. Překlad podle latiny.

²⁵ Srov. Žid 5,8.

²⁶ Flp 2,8. Překlad podle latiny.

²⁷ Flp 2,9.

²⁸ Srov. Žl 110,7. Překlad podle latiny.

²⁹ Srov. Mt 11,27a; Lk 10,22a; Jan 14,24b.

³⁰ Srov. Jan 6,38.

po smrti povýšen, jakoby se [to] stalo kvůli ní. Co tedy on sám řekl: „Nepřišel jsem konat svou vůli, ale vůli toho, který mě poslal,“ tak je tak jako toto: „Mé učení není mé.“³¹ Proto tedy to, co nemá sám ze sebe, ale od Boha, neměl nazývat svým, ale Božím. Žádný člověk však nemá pravdu, kterou vyučuje, a spravedlivou vůli ze sebe, ale z Boha. Kristus tedy nepřišle konat svou vůli, nýbrž vůli Otcovu, poněvadž spravedlivou vůli, kterou měl, neměl [ze svého] lidství, ale ze [svého] božství. Výroky pak: „Neušetřil vlastního Syna, ale vydal ho pro nás,“ neznamenají nic jiného, než že ho [tj. svého Syna] neosvobodil [od smrti]. Takovýchto míst se v Písmu nachází celá řada. Proto také [Ježíš] říká: „Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš.“³² A také: „Otče můj, není-li možné, aby mne ten kalich minul, a musím-li jej pít, staň se tvá vůle.“³³ To značí přirozený sklon jeho [lidské] vůle, totiž že lidské srdce [se snažilo] prchnout před smrtí. Když však hovoří o vůli Otcově, ne snad proto, že by Otec upřednostnil smrt svého Syna před jeho životem, ale protože [Otec] nechtěl obnovit lidské pokolení jinak než skrze něco tak velkolepého, jako byla tato smrt. Protože rozum nevyžadoval něco, co by jiný nemohl vykonat, proto říká, že Syn chtěl tuto svou smrt, kterou podstoupil raději, než aby lidstvo nebylo zachráněno. Jako by říkal: Poněvadž se usmíření světa nemůže uskutečnit žádnou jinou silou, říkám ti, že chci tímto způsobem zemřít. Ať se tedy stane tato tvá vůle, což je, aby se udála má smrt, aby se s tebou svět usmířil. Často totiž říkáme, že po někom něco chceme, protože nechce nic jiného, než co chce, nestane se to, o čem se říká, že chce; Jako když říkáme, že [někdo] chce zhasnout svítilnu tím, že nechce zavřít okno, jímž vniká zhasějící vítr, a tak ji zhasne. Tak tedy chtěl Otec Synovu smrt. Protože nechtěl nic jiného, než aby byl svět zachráněn ničím větším, co člověk vykoná, jak jsem [už] řekl. Pro Syna měla tedy záchrana světa takovou hodnotu – protože to nikdo jiný nedokázal – jako kdyby mu [Otec] přikázal zemřít. Z toho důvodu [nacházíme výroky jako]: „Jednal podle příkazu, který mu dal Otec; Pil kalich, který mu podal Otec; Byl poslušný až k smrti.“

I.10 Další podobné interpretace

[Anselm pokračuje:] [Máme] i další možné způsoby, [jak tyto výroky Písma] správně chápat. Pro svou laskavou vůli zachránit svět chtěl Syn zemřít. Otec mu dal „příkaz a kalich utrpení; Neušetřil ho, ale pro nás ho vydal,“ [Otec] chtěl jeho smrt, ne však skrze donucení. A „Syn se stal poslušným až k smrti a utrpením se naučil poslušnosti.“ Vždyť podle [svého] lidství neměl sám ze sebe vůli žít spravedlivě, ale měl ji od Otce. Tak i ona vůle, aby vykonala tolik dobra,

³¹ Jan 7,16b.

³² Mt 26,39b.

³³ Mt 26,42.

chtěla zemřít. Nemohla to mít od nikoho jiného než od „Otce světél,“ od něhož bylo dáno „vše nejlepší a každý dokonalý dar.“ A jako se říká, že [ho k tomu] Otec tlačil vůlí, není neadekvátní říkat, že k tomu byl dotlačen. Vždyť Syn o Otci říká: „Nikdo nepřichází ke mně než ten, koho přitáhne můj Otec.“ Tak mohl říci: Jestliže ho nepřitáhne. Tak mohl i pronést: Nikdo nespěchá ke smrti pro mé jméno, jestliže ho nepopotlačil a nepřitáhl Otec. Vždyť každý je vůlí neodolatelně přitahován a popostrkován k tomu, co chce. Potvrzuje se tedy, že když Bůh dává takovou vůlí, netlačí ani netáhne. V tomto pohybu či impulzu se tedy nemíní žádná nutnost násilí, ale spontánní a milovaná ochota držet se dobré vůle. Nelze-li tedy tímto způsobem popřít, že Otec projevem této vůle Syna přitáhl či postrčil ke smrti: Kdo by neviděl, že tímto způsobem dal [Otec] odůvodněný příkaz, aby dobrovolně snesl smrt, a ne neochotně pil kalich [utrpení]? A jestliže Syn sám sebe neušetřil, ale sám sebe pro nás spontánně vydal, říká se správně: Kdo by popíral, že Otec, od něhož [Syn] měl takovou vůlí, „ho [Otec] neušetřil, ale pro nás vydal“ a přál si [tak tímto způsobem] jeho smrt? Tak se totiž tímto způsobem neochvějně a spontánně zachované vůle přijaté od Otce Syn „stal poslušným až k smrti,“ a „říká, že se utrpením naučil poslušnosti“. To je velkolepá věc, která se má stát skrze poslušnost. Tehdy se totiž jedná o prostou a skutečnou poslušnost, když rozumová přirozenost spontánně zachová vůlí přijatou od Boha, nikoli z nutnosti. I když to už je postačující, můžeme i dalšími způsoby správně chápat, že Otec si přál Synovu smrt. Vždyť říkáme, že někdo [něco] chce, kdo činí, jak chce jiný, a tak říkáme, že také někdo [něco] chce, kdo nečiní, jak chce jiný, ale schvaluje [to], protože chce. Jako když vidíme někoho, že chce snášet útrapy proto, aby dosáhl, co správně chce: I když přiznáváme, že chceme, aby snesl onen trest, není to proto, že bychom si libovali v trestání, nebo že bychom chtěli, aby byl potrestán, ale protože [milujeme jeho] vůlí. Také obvykle říkáme, že ten, kdo může něco zakázat, a přesto to nezakáže, vlastně chce to, co nezakáže. Poněvadž se tedy Otci zalíbila Synova vůle, nezabránil mu naplnit, co si přál vykonat: Platí tedy, že [Otec] správně chtěl, aby Syn snesl smrt tak zbožně a užitečně – ačkoli neměl v jeho trestu zalíbení. Řekl, že nemůže nechat kalich, aby ho minul, a musel ho vypít. Ne proto, že by nebyl s to uchránit ho smrti, kdyby chtěl, ale protože – jak bylo řečeno – nebylo možné svět zachránit jinak; A sám [Ježíš] si neochvějně přál [raději] podstoupit smrt, než aby svět nebyl zachráněn. A proto vyřkl ona slova. Chtěl učít, že lidské pokolení nemůže být zachráněno jinak, než prostřednictvím jeho smrti. [Nechtěl] ukázat, že by se nedovedl nijak vyhnout smrti. Když se tedy o něm [tj. o Ježíšovi] říká cokoli podobného tomu, co bylo řečeno, je třeba to vysvětlit tak, že neumřel z nutnosti, ale aby se věřilo, že umřel ze svobodné vůle. Vždyť byl všemohoucí; A čte se o něm: „Byl obětován, protože sám chtěl.“ A sám říká: „Odevzdávám svou duši, abych ji znovu přijal. Nikdo ji ode mě nebere, ale dávám ji sám od sebe. Mám moc ji dát a mám moc

ji znova přijmout.“ Rozhodně se tedy neříká správně, že by k tomu byl nucen, když jednal ze své vlastní moci a vůle.

Boso: To samo, že Bůh dovolil, aby se s ním takto zacházelo, jakkoli to [sám Ježíš] chtěl, neznamená, že by mezi takovýmto Otcem a takovým Synem byla shoda.

Anselm: Pro takového Otce je nanejvýš vhodné, aby s takovýmto Synem souhlasil, jestliže chce něco chvályhodného ke cti Boží a užitečného ke spáse lidí, co by se jinak uskutečnit nemohlo.

Boso: Doposud se stále zabýváme tím, jak je možné ukázat, že ona smrt byla smysluplná a nutná. Vždyť se zdá, že ji nechtěl ani Syn, a že ani Otec ho k ní nepřinutil nebo ji připustil. Hledá se tedy důvod, proč Bůh nemohl lidstvo zachránit jiným způsobem, anebo pokud mohl, proč to chtěl zrovna takto. Nezdá se totiž příhodné, aby Bůh zachránil člověka tímto způsobem. A ani se nevyjevuje jakou hodnotu má tato smrt k záchraně lidí. Je totiž překvapivé, že Bůh potřebuje krev nevinného, a že ji bere, aby se tak stalo, nechtěl nebo nemohl ušetřit viníka s výjimkou případu, kdy byl nevinný zabit.

Anselm: Protože v této otázce přijímáš osobu těch, kteří nechtějí uvěřit jinak než skrze evidentní důvod, chci se s tebou dohodnout, aby od nás nebylo přijato nic, ani jen opravdu málo, co není o Bohu příhodné. A ať není odmítnut jakýkoli, byť sebemenší, logický důvod, jestliže mu žádný větší neodporuje. Neboť jako u Boha každou, byť jen malou, neadekvátnost následuje nemožnost, tak každý malý logický důvod, pokud neodporuje většímu, doprovází nutnost.

Boso: V naší věci nic nepřijímám ochotněji, než abychom tuto dohodu mezi námi zachovali.

Anselm: Naší otázkou tedy je, co věříme o samotném Božím vtělení a o tom, v čem člověka pozvedlo.

Boso: Ano, je to tak.

Anselm: Předpokládejme tedy, že se člověku nikdy neodehrálo Boží vtělení a to, co o něm vypovídáme. [Dále předpokládejme], že je jisté, že člověk byl stvořen pro blaženost, již nelze v tomto životě mít, a nelze k ní dojít jinak než odpuštěním hříchů. A nikdo nemůže tímto životem projít bez hříchu. A [předpokládejme] i všechno ostatní, co je nezbytné věřit pro věčnou spásu.

Boso: Budiž. Vždyť nic z toho se nezdá nemožné nebo neadekvátní pro Boha.

Anselm: Aby tedy člověk dosáhl blaženosti, je pro něj nezbytné, aby byly zahlazeny jeho hříchy.

Boso: Toho se všichni držíme.

I.11 Co znamená hřešit a co znamená podat zadostiučinění za hřích?

Anselm: Je tedy třeba hledat, z jakého důvodu Bůh lidem odpouští hříchy. A abychom to udělali více zřejmým způsobem, nejprve se podíváme na to, co znamená hřešit a co znamená podat zadostiučinění za hřích.

Boso: Je to na tobě, já poslouchám.

Anselm: Kdyby anděl i člověk Bohu vždy odevzdávali, co mu náleží, nikdo by nezhřešil.

Boso: To je nesporné.

Anselm: Hřešit není nic jiného než Bohu neodevzdávat, co mu náleží.

Boso: Co je to, co Bohu náleží a my mu to dlužíme?

Anselm: Vůle každého rozumového tvora má být podřízena vůli Boží.

Boso: Není nic pravdivějšího.

Anselm: To je ten závazek, který mají anděl i člověk vůči Bohu. Když tak činí, nehřeší, a každý, kdo tak nejedná, hřeší. To je buď spravedlnost či správné zaměření vůle, která je činí spravedlivými či dobrého srdce, což je [jejich] vůle. To je jediná a veškerá čest, již Bohu dlužíme a kterou od nás Bůh žádá. Sama taková vůle totiž činí, co se Bohu líbí, když je toho schopna. A když nemůže, sama sebou dochází zalíbení, protože bez ní žádná činnost zalíbení nedojde. A to znamená hřešit: Když někdo Bohu tuto požadovanou čest nevzdává, obírá Boha o to, co mu patří a Boha zneuctívá. A dokud [takový člověk] nenahradí, co ukradl, zůstává ve vině. Nestačí však, aby pouze vrátil, co bylo [Bohu] odňato, ale za učiněné urážky musí navíc podat i adekvátní kompenzaci. Je to jako když někdo ublíží druhému na zdraví. Nestačí, aby se poškozenému vrátilo zdraví, je třeba aby [pachatel] též vynaložil odškodnění za způsobenou bolest: Takže když někdo zraní něčí čest, nestačí, aby mu čest vrátil. Je třeba, aby podle míry učiněného zneuctění [pachatel] obnovil, co zneuctil a co má poškozený v oblibě. Tomu je také třeba věnovat pozornost. Když někdo vrátí něco, co neprávem [někomu] odňal, musí to dát. Kdyby nic neukradl, nelze po něm vrácení požadovat. A tak tedy každý, kdo hřeší, musí Bohu vrátit čest, o niž ho okradl: A to je zadostiučinění, které má konat každý hříšník.

Boso: Ačkoli mě poněkud děsíš, ve všech těchto rozumových důvodech, které jsme navrhli sledovat, nemohu nic namítat.

I.12 Je hodné Boha, aby byl hřích odpuštěn pouhým milosrdenstvím bez zaplacení dluhů?

Anselm: Zpět k tématu. Podívejme se, zda Bůh odpouští hřích pouhým milosrdenstvím, aniž by došlo k jakémukoli odškodnění a náhrady cti, jež mu náleží.

Boso: Nevidím, proč by se to Bohu neslušelo.

Anselm: Odpustit hřích není nic jiného než upustit od potrestání. A poněvadž podle správného řádu nelze hřích odpustit jinak, než skrze potrestání nebo zadostiučinění: Pokud se [hřích] nepotrestá, není řádné ho odpustit.

Boso: To, co říkáš, dává smysl.

Anselm: Bůh však ve svém království nedopouští nic nezřízeného.

Boso: Kdybych tomu oponoval, obávám se, že bych hřešil.

Anselm: Bohu tedy nesluší, aby takto odpustil nepotrestaný hřích.

Boso: Ano, to z toho vyplývá.

Anselm: A jestliže by [Bůh] odpustil nepotrestaný hřích, plyne z toho ještě jedna věc: U Boha by bylo hřešícímu stejně jako nehřešícímu; a to je u Boha nepatřičné.

Boso: To nemohu rozporovat.

Anselm: Tak vidíš! Což nikdo neví, že lidská spravedlnost je pod zákonem, takže podle jejího množství se odvíjí i míra odměny od Boha?

Boso: Tak věříme.

Anselm: Jestliže tedy hřích není ani potrestán, ani není odčiněn, nepodléhá žádnému zákonu.

Boso: Tomu nemohu rozumět jinak.

Anselm: Je tedy svobodnější, je-li nespravedlnost odpuštěna pouze milosrdenstvím, než spravedlností; což se zdá velmi nevhodné. A tato nevhodnost se projevuje ještě dál, způsobuje

totiž, že se nespravedlnost podobá Bohu. Stejně jako Bůh totiž nepodléhá žádnému zákonu, tak ani nespravedlnost.

Boso: Tvému zdůvodnění nemohu odporovat. Ale když nám Bůh přikazuje, abychom odpustili všem, kdo se proti nám proviní, zdá se to být v rozporu, protože nám přikazuje dělat něco, co sám dělat nemusí.

Anselm: Žádný rozpor v tom není. Vždyť Bůh nám nepřikazuje, abychom ho předčili v tom, co je mu vlastní. Nikomu totiž nepřísluší se mstít, pouze tomu, kdo je Pánem všeho. Tak tedy když pozemská moc takto jedná, [koná] spravedlivě, protože je k tomu od něho (tj. Pána všeho) zřízena.

Boso: Tím jsi odstranil [zdánlivý] rozpor, který jsem považoval za reálný. Ale je tady další záležitost, na niž bych si přál znát tvou odpověď. Jestliže je tedy Bůh tak svobodný, že nepodléhá žádnému zákonu ani žádnému soudu, a [zároveň] je tak laskavý, že ani nikoho laskavějšího nelze myslet, a není ani nic spravedlivého či náležitého než to, co on sám chce: Zdá se divné, když říkáme, že nechce připustit žádnou nespravedlnost spáchanou proti němu, zatímco my máme ve zvyku žádat o odpuštění za to, čím jsme se provinili proti druhým.

Anselm: Je pravda, co říkáš o Boží svobodě, vůli i laskavosti. To však máme rozumově uchopit tak, aby se nezdálo, že by to odporovalo jeho důstojnosti. Svoboda totiž záleží v možnosti konat to, co je náležité. Ani o laskavosti též nelze mluvit ve smyslu, že by konala něco v nesouladu s vhodností vůči Bohu. Říká se tedy, že co [Bůh] chce, to je spravedlivé, a co nechce, je nespravedlivé. To však nelze chápat ve smyslu, že když Bůh chce něco nepatřičného, je to spravedlivé, zkrátka jen protože to chce. Ani z toho nelze vyvodit, že když Bůh chce klamat, je spravedlivé klamat – to se potom spíše nejedná o Boha. Vůle totiž nemůže chtít klamat, pouze je-li v ní poškozené [vnímání] pravdy. Když se tedy říká, že Bůh chce klamat, není to nic jiného, než kdybychom říkali, že Bůh je takové přirozenosti, která si přeje oklamávat; a z toho neplyne, že je klamání spravedlivé. Ani to nelze chápat, jako když mluvíme o dvou nemožných věcech: Jestliže je něco takové, je to takové, nemůže to být zároveň jiné. Je to jako když někdo říká: Je-li voda suchá a oheň je vlhký; pravda je uprostřed. Proto je naprosto v pořádku o takovýchto [výrocích] říci: Jestliže Bůh něco chce, je to spravedlivé. To, co Bůh chce, totiž není nepatřičné. Když tedy Bůh chce, aby přišlo, je to spravedlivé. A jestliže chce, aby člověk usmrtil druhého, je to spravedlivé. Pokud tedy Bohu nenáleží, aby dělal něco nespravedlivého nebo nezřízeného,

nesluší jeho svobodě, vůli ani laskavosti, aby nechal bez trestu hříšníka, který Bohu upřel, co Bohu náleží, aniž by to [nejprve] nahradil.

Boso: Tím ode mě odnímáš vše, o čem jsem si myslel, že by se ti dalo namítnout.

Anselm: Viz, proč se nehodí, aby to Bůh dělal.

Boso: Rád vyslechnu, cokoli mi řekneš.

**I.13 V řádu věcí se nesmí tolerovat nic menšího, než že stvoření svému Stvořiteli upírá
náležitou čest, a nijak to nesplácí.**

Anselm: V řádu věcí nelze nic tolerovat méně, než když stvoření svému Stvořiteli upře jeho náležitou čest a nijak to nenahradí.

Boso: Nad to není nic jasnějšího.

Anselm: Není nic, co by zasluhovalo méně tolerance než nespravedlivě tolerovat to, co toleranci nejméně zasluhuje.

Boso: I to je zjevné.

Anselm: Myslím si tedy, že neřekneš, že by Bůh měl tolerovat tu nejméně tolerance hodnou záležitost, totiž aby tvor nespravedlivě upřel Bohu, co mu náleží, a zároveň to nijak nenahradil.

Boso: Skutečně vidím, že se to musí popřít.

Anselm: Opět, jestliže není nic většího či lepšího nad Boha, v systému všech věcí není nic spravedlivějšího než uchovat jeho čest, vždyť tato nejvyšší spravedlnost je sám Bůh.

Boso: Tomu nelze nic namítnout.

Anselm: Není tedy nic spravedlivějšího, než když si Bůh uchová čest své důstojnosti.

Boso: To musím uznat.

Anselm: Zdá se ti tedy, že by Bůh zachoval vlastní integritu, kdyby připustil, aby mu bylo odňato, [co mu právem náleží], a ponechal viníka bez trestu, kdyby to nenahradil?

Boso: To se neodvažuji říct.

Anselm: Je tedy nezbytné, aby byla (Bohu) upřená čest nahrazena, nebo aby následoval trest. Jinak by Bůh nedostal své vlastní spravedlnosti, anebo by byl zcela neschopen obojího; což je holý nesmysl o němž vůbec nemá smysl uvažovat.

I.14 Jakým způsobem je Boží čest trestem pro hříšníka?

Boso: Chápu, že nelze říci nic smysluplnějšího. Rád bych však od tebe slyšel, jak může být trest pro hříšníka ctí, jak je to vůbec možné, aby trest byl ctí? Jestliže hříšníkův trest není jeho ctí, když hříšník nenahradí, co uzmul, ale je potrestán, Bůh [přece] ztrácí svou čest a není mu nijak navracena. Tak se zdá, že v tom, co bylo řečeno, je rozpor.

Anselm: Je nemožné, aby Bůh ztratil svou čest. Ani aby hříšník sám od sebe nahradil, co by měl, nebo aby to od něho Bůh přijal. Vždyť člověk vyjadřuje svou podřízenost Bohu buď tím, že nehřeší, nebo tím, že když zhřeší, tak to ze své svobodné vůle nahradí. Anebo ho k tomu Bůh nedobrovolně přinutí, a tak se sám ukáže Pánem, což [však] člověk ze své vůle odmítá připustit. V této záležitosti musíme uvážit, že člověk hříchem uchvacuje to, co patří Bohu. Bůh pak trestáním odnímá člověku, co je jeho. Vždyť se nejen říká, že již má v moci to, co je jeho, ale i to, co v moci má mít. Poněvadž člověk byl stvořen, aby měl blaženost, kdyby byl nezhřešil: Když kvůli hříchu každému člověku chybí blaženost, i když ze svého neochotně splatil, co [Bohu] odcizil; Neboť ač Bůh to, co odnímá, nepřebírá ve svůj prospěch – jako člověk, který někoho obere o peníze, tyto ve svůj prospěch obrací – tak to, co odnímá, používá pro svou čest. Tak tedy když Bůh obírá hříšníka o to, co je jeho, ukazuje tím, že je [mu] podřízen.

I.15 Zda Bůh dopouští, aby byla jeho čest, byť i nepatrně, zraněna.

Boso: To, co říkáš, platí. Je však další věc, na niž od tebe chci odpověď. Jestliže tedy má Bůh, jak dokazuješ, chránit svou čest: Proč nebo k čemu strpí, že [může být] zraňován? Vždyť je-li dovoleno, aby něco bylo poškozeno, není to pak zachováno celistvé a dokonalé.

Anselm: Boží cti není možno nic přidat ani ubrat, což je její přirozenost. Proto pro něj není jeho čest poškoditelná ani žádným způsobem proměnitelná. Ale když každý tvor, ať přirozeně

či rozumově, sám od sebe zachovává svůj vlastní řád, jako by to pro něj bylo přikázání, říká se, že Boha poslouchá a ctí. A to je především případ tvora rozumové přirozenosti, jemuž je dáno [rozumově] chápat, co se od něj vyžaduje. Boha ctí tehdy, když sám chce to, co má dělat; Ne proto, že by mu to nějak přispělo, ale protože sám ze své vůle spontánně podřizuje a k tomu disponuje. A zachovává tak své místo v řádu světa a jeho nádheře. Když však nechce konat to, co má, znectí tím Boha, který to připouští. Nepodřizuje se totiž ze své vůle spontánně Bohu a nedisponuje se pro něj, ani pro řád světa a jeho nádheru. To však samo o sobě, [ač je to] znepokojivé, Boží moc ani čest nemůže žádným způsobem zranit či devalvovat. Vždyť jestliže by věci nebeské sféry byly z nebe odstraněny, nikdo by nemohl být pod nebem, ani z nebe prchnout, ani se nebi přiblížit. Odkud a kam by potom šli, když jsou pod nebem? Nakolik by se jedné části nebe vzdalovali, natolik by se opačné přibližovali. A tak když se člověk nebo zlý anděl odmítá podříditi božské vůli a božskému řádu, nemůže ani prchnout. Kdyby chtěl prchnout z příkazu [své] vůle, utíkal by vstříc [Boží] trestající vůli; Ptáš-li se, jak projde: Ne jinak, než z dopuštění vůle; A právě to je zvrácené toto chtít nebo konat v řádu věcí a krásy, který uspořádává Nejvyšší moudrost. Mimo to, že Bůh dělá ze zla rozličná dobra – mají své místo v tomtéž systému věcí a nádheře řádu, kdo spontánně ze své vůle podají zadostiučinění za ony zvrácenosti nebo ti, kdo se nevymaní ze zadostiučiněního trestu. Jako když božská moudrost nezasáhne tam, kde se zvrácenost snaží narušit správný řád a dojde k jakémusi defektu nádhery tohoto řádu, zdá se, že Bůh selhal při uspořádávání toho, co mu náleží uspořádávat. Protože jsou obě zmíněné varianty nemožné, je nutné, aby po každém hříchu následovalo zadostiučinění, anebo trest.

Boso: Tím jsi uspokojil mé námitky.

Anselm: Je tedy zřejmé, že Boha, nakolik je sám sebou, nikdo nemůže ctít ani znectít; Nicméně nakolik je Bůh sám sebou, zdá se, že se to děje, když [člověk] svou vůli jemu podřizuje, nebo odpírá.

Boso: Nevím, co bych namítnul.

I.16 Důvodem je, že počet padlých andělů má být nahrazen lidmi.

Anselm: K tomu bych rád něco dodal.

Boso: Hovoř, dosud mě baví naslouchat ti.

Anselm: Je zřejmé, že Bůh hodlal skrze lidskou přirozenost, již stvořil bez hříchu, nahradit množství andělů, kteří padli.

Boso: Tomu věříme, byl bych však rád, kdybychom k tomu měli pádný argument.

Anselm: Co pořád chceš? Dohodli jsme se, že pojednáme o Božím vtělení, a ty mi neustále kladeš další otázky!

Boso: Nebud' tak naštvaný, vždyť „štědrého dárce miluje Bůh“. A nikdo se neprokáže štedřejším než ten, kdo dá víc, než původně slíbil. Vysvětli mi to tedy prosím.

Anselm: Je nepochybné, že množství [tvorů] rozumové přirozenosti, kteří už blaženě patří na Boha nebo teprve budou, jsou k tomu Bohem předem zahrnuti v dokonalém a smysluplném počtu, takže jich není ani nadbytek, ani nedostatek. Nesprávné je však mínění, že by Bůh nevěděl, do jakého počtu by bylo lepší je zahrnout; Taky je mylné se domnívat, že i kdyby to Bůh věděl, zahrne do daného počtu ty, které k tomu pokládá za způsobilejší. Takže andělé, kteří padli, byli buď stvořeni v takovém počtu, aby do něj byli zahrnuti; Anebo padli z nutnosti, protože byli [prostě] nadpočetní – což je dost absurdní názor.

Boso: To je zřejmá pravda, co říkáš.

Anselm: Proto by se o tomto počtu mělo uvažovat následující: Poněvadž tedy byli původně určeni pro tento počet, a ten musí být plný, (po pádu) musel být doplněn. Jinak by se nejednalo o dokonalý počet rozumových tvorů, což není možné.

Boso: Je nepochybné, že počet musel být doplněn.

Anselm: Je tedy nezbytné, protože neexistuje jiná možnost, aby byla lidská přirozenost obnovena.

I.17 Padlí andělé nemůžou být nahrazeni dalšími anděly.

Boso: A proč nemohli být [padlí andělé] nahrazeni dalšími anděly?

Anselm: Až uvidíš, jak obtížná je naše obnova, tak pochopíš, že usmíření andělů je zhoła nemožné. Nemohou být nahrazeni jinými anděly, a tak – nemluvě o tom, že se to zdá být v rozporu s dokonalostí prvotního stvoření – protože to nelze, a ani nemohou být [znovu ve stavu], v jakém by byli, kdyby nezhřešili, kdyby setrvali bez viditelné odplaty za svůj hřích; bylo by nemožné, aby byli po svém pádu nahrazeni jinými. Vždyť není stejně chvályhodné, pokud stojí v pravdě: [Je rozdíl,] když někdo nepozná trest za hřích a když na něj někdo věčně nahlíží. V žádném případě tudíž nepředpokládejme, že by dobří andělé byli posilněni pádem těch zlých, nýbrž svou vlastní zásluhou. Kdyby přece byli dobří zavrženi spolu se zlými, když zlí zhřešili, bylo by to stejně nespravedlivé, jako kdyby byli zlí stejně posileni s dobrými. Pokud

by tomu bylo tak, že u některých je jejich posilnění dáno pádem ostatních, znamenalo by to, že by posilněn nikdo nebyl, nebo že by někdo musel nutně padnout, aby ostatní byli posilněni. Obě tyto varianty jsou absurdní. Proto ti, kdo (ob)stáli byli posilněni takovým způsobem, v němž by byli posilněni všichni, kteří by (ob)stáli. Tímto způsobem, nakolik jsem toho byl schopen, tedy rozvažuji, proč Bůh d'áblu nedal vytrvalost.

Boso: Dokázal jsi, že [počet] padlých andělů by měl být nahrazen [bytostmi] lidské přirozenosti. A z toho důvodů platí, že vyvolených lidí by nemělo být méně než zavržených andělů. Pokud však můžeš, osvětli, zda jich bude víc.

I.18 Bude víc svatých lidí než padlých andělů?

Anselm: Jestliže před pádem určité části byli andělé v onom dokonalém počtu, o němž jsme mluvili, byli lidé stvořeni pro doplnění tohoto počtu. A je jasné, že jich nebude víc. Jestliže však tento počet nebyl naplněn pouze anděly, musí být doplněn lidmi. A vyvolených lidí bude více než zavržených andělů; Řekněme tedy, že lidé nebyli stvořeni pouze proto, aby nahradili počet [padlých andělů], ale aby též doplnili dosud nedokonalý počet [rozumových tvorů].

Boso: A toho je třeba se dopátrat: Byli andělé zprvu stvořeni v dokonalém počtu, anebo nebyli?

Anselm: Řeknu svůj názor.

Boso: Nic víc od tebe nechci.

Anselm: Jestliže byl člověk stvořen [až] po pádu zlých andělů, jak to někteří chápou na základě Genese, nevidím způsob, jak bych díky tomu mohl dokázat jednu z obou [nastíněných] možností. Je totiž možné, jak se domnívám, že andělé byli nejdříve [stvořeni] v dokonalém počtu, a člověk byl posléze stvořen, aby obnovil jejich zmenšený počet; Je [ale] také možné, že nebyli stvořeni v dokonalém počtu, poněvadž Bůh odkládal – jak stále odkládá – dovršení tohoto počtu, aby ve svůj čas stvořil lidskou přirozenost. Proto by tím tedy buď doplnil [dosud] nedokonalý počet, nebo by [dřívější dokonalý] počet obnovil. Jestliže se však celé stvoření se odehrálo ve stejnou dobu, a v oněch dnech, v nichž byl podle Mojžíše stvořen tento svět, a nikoliv vše současně, je třeba chápat je jinak, než jak vnímáme dny, v nichž žijeme. V tomto případě si nedovedu představit, jak byli andělé stvořeni v plném počtu, o kterém jsme hovořili. Pokud by tomu tak bylo, zdá se mi, že buď by někteří andělé nebo lidé v budoucnu nutně padli, nebo by jich bylo v nebeské obci více, než vyžadovala přirozená správnost tohoto dokonalého počtu. Bylo-li tedy všechno stvořeno současně, zdá se, že andělé a první dva lidé byli zahrnuti do počtu, který byl neúplný do té míry, že kdyby žádný anděl nepadl, byl by to pouze nedostatek

vlastní neúplnému počtu, který by byl nahrazen z lidského rodu, a kdyby některý zahynul, byl by nahrazen i fakt jeho pádu. A [skutečnost,] že lidská přirozenost je poněkud slabá, by navíc jakoby omlouvala Boha a zahanbovala d'ábla, kdyby d'ábel přičítal svůj pád své vlastní slabosti, zatímco lidská přirozenost, ač slabší, by stála pevně. Navíc, za předpokladu, že by to byla lidská přirozenost, která padla, něco, co by ještě více sloužilo k ospravedlnění Boha proti d'áblovi a proti samotné lidské přirozenosti, by byla úvaha, že zatímco lidská přirozenost je sama o sobě velmi slabá a smrtelná, vzestup, který by v případě vyvolených podnikala, by byl z pozice tak velké slabosti na místo, které je vyšší než to, z něhož d'ábel padl. Vždyť povznesení na místo, které lidstvu náleží, na úroveň dobrých andělů, je vyšší než dřívější místo d'áblovo, a to ve stejné míře, v jaké si tito dobří andělé vysloužili vyšší postavení v důsledku své vytrvalosti po zkáze těch špatných. Z těchto důvodů se mi zdá, že v případě andělů nebylo množství, podle něhož má být městu nahoře přiznán plný počet, úplné. Pokud totiž lidstvo nebylo stvořeno současně s anděly, což možné, a pokud byli lidstvo i andělé stvořeni současně – což je názor, který mnozí upřednostňují, neboť se dočteme: „Ten, který žije navěky, stvořil všechny věci současně,“³⁴ - zdá se to být nevyhnutelné. Ale i když úplnost univerzálního stvoření nemá být chápána ani tak ve smyslu počtu jedinců, jako spíše v počtu ras tvorů v přírodě, je nevyhnutelné, že buď byl lidský rod stvořen pro naplnění této úplnosti stvoření, nebo že je pro ni nadbytečný – což se neodvažujeme říci o existenci nejmenšího červa v přírodě. Lidská přirozenost tedy byla stvořena i sama pro sebe, a nejen proto, aby nahradila jedince jiné přirozenosti. Proto je zřejmé, že i kdyby žádný anděl nezahynul, lidské bytosti by v nebeské obci měly své místo o nic méně. Z toho tedy vyplývá, že v případě andělů neexistoval v době před pádem některých z nich plný počet. V opačném případě by totiž muselo nutně dojít k pádu buď některých lidí, nebo některých andělů, protože na jejich místě by nemohl zůstat nikdo nad rámec plného počtu.

Boso: Něčeho jsi dosáhl.

Anselm: Zdá se mi, že existuje ještě další důvod, který nemalou měrou podporuje názor, že andělé nebyli stvořeni v plném počtu.

Boso: Řekni tedy.

Anselm: Jestliže byli andělé stvořeni v plném počtu a lidé byli stvořeni jen proto, aby nahradili padlé anděly, je zřejmé, že kdyby andělé nepadli ze svého dřívějšího stavu blaženosti, lidé by do něj nevstoupili.

³⁴ Kaz 18,1. Zde vlastní překlad, který více odpovídá Vulgátě.

B: To platí.

Anselm: Kdyby někdo řekl, že vyvolení lidé se budou radovat jak ze záhuby andělů, tak z vlastního přijetí do nebe – protože jedno by se nepochybně nestalo, kdyby nenastalo druhé - jak by se mohli ubránit této zvrácené radosti? A opět, jak můžeme říci, že padlí andělé byli nahrazeni lidmi, vzhledem k tomu, že kdyby nepadli, zůstali by navždy bez tohoto hříchu, tedy hříchu radosti z pádu druhých, zatímco tito lidé bez něj být nemohou? Vskutku, jakým právem se budou tito blažení radovat? A dále, jak se odvažujeme tvrdit, že Bůh nechce nebo nemůže uskutečnit toto obnovení bez této křivdy?

Boso: Není snad srovnatelná situace v případě pohanů, kteří byli povoláni k víře, protože Židé ji odmítli?

Anselm: Ne. Kdyby totiž uvěřili všichni Židé, byli by přesto povoláni pohané, protože „v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé“.³⁵ Ale právě proto, že Židé apoštoly pohrdali, měli apoštolové v té době příležitost obrátit se k pohanům.

Boso: Nevidím nic, co bych mohl namítnout.

Anselm: Z čeho podle tebe pramení tato radost z pádu druhého?

Boso: Odkud jinud než z toho, že každý člověk si bude jistý, že by rozhodně nebyl na místě, kde je, kdyby z tohoto místa nespádl někdo jiný?

Anselm: Kdyby tedy nikdo neměl tuto jistotu, nebyl by důvod, proč by se někdo radoval ze zavržení někoho jiného.

Boso: Zdá se to tak.

Anselm: Myslíš si, že někdo z nich bude mít tuto jistotu, pokud nastane, že jich bude mnohem více než těch, kteří padli?

Boso: Vůbec si nedovedu představit, že by některý z nich měl tuto jistotu, nebo že by ji měl mít. Neboť jak bude moci někdo vědět, zda byl stvořen za účelem obnovení dříve zmenšeného počtu, nebo aby doplnil dosud neúplnou část počtu potřebného k založení [nebeské] obce? Všichni si však budou jisti, že byli stvořeni za účelem dokončení oné obce.

³⁵ Sk 10,35.

Anselm: Pokud se tedy stane, že jich bude více než vzpurných andělů, nikdo nebude moci vědět, a ani by neměl, že nebyl přijat do nebe z jiného důvodu než kvůli pádu někoho jiného.

Boso: To je pravda.

Anselm: Proto nebude důvod, aby se někdo musel radovat ze zkázy někoho jiného.

Boso: To z toho vyplývá.

Anselm: Vidíme tedy, že pokud má být více vyvolených lidí než zlých andělů, nevzniká z toho nesrovnalost, která nevyhnutelně vzniká, pokud jich není více než andělů. A protože tedy není možné, aby v [nebeské] obci, o níž jsme se zmínili, vznikla nějaká nesrovnalost, zdá se, že je nutným důsledkem toho, že andělé nebyli stvořeni ve výše uvedeném plném počtu a že má být více lidí ve stavu blaženosti než andělů ve stavu bídosti.

Boso: Nevidím žádný důvod, proč bych to rozporoval.

Anselm: Myslím, že lze uvést další důvod na podporu téhož tvrzení.

Boso: Měl bys ho také přednést.

Anselm: Věříme, že současná hmota tohoto světa se má obrodit v něco lepšího. Věříme, že se tak stane až poté, co počet vyvolených lidí dosáhne svého konečného počtu a blažená obec, o níž jsme se zmínili, bude dokončena. Věříme také, že po dokončení obce bude bez prodlení následovat obnova. Z toho lze vyvodit, že Bůh od počátku plánoval, že obě tyto věci přivede k naplnění současně. Nižší přirozenost – přirozenost necitlivá vůči Bohu – by totiž rozhodně neměla být přivedena k dokonalosti dříve než vyšší přirozenost – přirozenost s povinností radovat se z Boha. Navíc nižší přirozenost, která by se sama změnila při přivedení vyšší přirozenosti k dokonalosti, by se takřikajíc radovala svým vlastním způsobem. Ne, vskutku: Každá stvořená věc by se radovala, každá by se svým způsobem připojila k věčnému jásání ve svém Stvořiteli a v sobě samé a v jejich vzájemném vztahu k sobě, při tomto konečném naplnění sebe sama, tak slavném a úžasném. Je tomu tak proto, že i necitelný tvor by přirozeně projevoval skrze Boží nařízení to, co vůle uskutečňuje v případě rozumné bytosti. Je totiž naším zvykem radovat se z povýšení těch, kdo jsou větší než my, například když se ve slavnostním jásotu těšíme z narození svatých a radujeme se z jejich slávy. Tvrzení, které zřejmě podporuje názor, o němž hovoříme, spočívá v tom, že za předpokladu, že by Adam nezhrěšil, by Bůh nicméně odkládal dokončení zmíněné obce, dokud by po doplnění lidského rodu o počet, na který čeká, neprošli i lidé proměnou – abychom se vyjádřili slovy – v nesmrtelnou tělesnou nesmrtelnost. V ráji totiž mívali jakousi nesmrtelnost, tj. moc neumírat, ta však nebyla nesmrtelnou mocí,

protože umožňovala zemřít – v tom smyslu, že Adam a Eva nemohli nezemřít. Pokud je to tak, že Bůh od počátku plánoval dovést k naplnění současně onu blaženou obec vyznačující se rozumností a tento přirozený svět vyznačující se necitelností, zdá se, [že z toho vyplývá několik možností]. Buď, že ta obec nebyla před pádem zlých andělů kompletní, ale Bůh čekal, že tento počet doplní lidmi v době, kdy bude měnit tělesnou přirozenost světa v něco lepšího; Anebo, předpokládáme-li, že byla úplná co do počtu andělů, nebylo úplná v tom smyslu, že jejího zřízení bylo potvrzeno, a potvrzení jejího zřízení, i kdyby v něm nikdo nezhřešil, mělo být odloženo až do proměny světa, kterou očekáváme; Jinak, předpokládáme-li, že toto potvrzení jejího zřízení již nelze odkládat, musela by být tato proměna našeho světa uspíšena, aby k ní došlo současně s potvrzením zřízení [obce]. Je však naprosto nelogický předpoklad, že by se Bůh rozhodl okamžitě obnovit nově stvořený svět a že by se hned na začátku rozhodl zničit ty věci, které po obnově nebudou existovat, dříve, než se ukáží důvody jejich vzniku. Z toho vyplývá, že andělé neexistovali v plném počtu, přičemž v důsledku tohoto stavu věcí by potvrzení jejich postavení nemělo dlouhý odklad. Obnova nového světa by musela proběhnout rychle – což je nesourodá představa. Zdá se však nevhodné, že by Bůh chtěl toto potvrzení odložit až na budoucí obnovu světa, zvláště když v případě některých jiných tvorů toto potvrzení provedl tak rychle, že je rozumná představa, že v případě prvních lidí by Bůh jejich potvrzení provedl v době, kdy zhřešili, za předpokladu, že by nezhřešili – stejně jako to udělal v případě andělů, kteří zůstali pevní. Neboť i když by ještě nebyli povýšeni do takového postavení rovnosti s anděly, jakého měli dosáhnout lidé, protože plný počet andělů měl být doplněn z lidského rodu, zdá se, že podle podmínek spravedlnosti, za nichž měli své bytí, kdyby byli zvítězili a nezhřešili, když byli pokoušeni, byli by spolu se všemi svými potomky potvrzeni, takže by již nemohli hřešit. Neboť podle téže spravedlnosti, protože byli poraženi a zhřešili, odešli nepotvrzeni, v důsledku čehož – nakolik je to věcí jejich vlastní moci – nemohou být bez hříchu. Neboť kdo by se odvážil tvrdit, že moc nespravedlnosti spoutat člověka v otroctví po jeho prvním souhlasu s jejím sváděním je silnější než moc spravedlnosti utvrdit člověka ve svobodě v důsledku jeho přilnutí k ní při prvním pokušení? Nuže, celá přirozenost lidského rodu byla vlastní jeho prvním rodičům. Lidská přirozenost v nich byla v důsledku toho zcela poražena s tím důsledkem, že se stala hříšnou – s výjimkou toho jediného člověka, kterého Bůh uměl oddělit od Adamova hříchu, stejně jako ho uměl stvořit z panny bez lidského semene. Stejně tak by lidská přirozenost zcela zvítězila, kdyby nezhřešila. Zbývá tedy konstatovat, že nebeská obec nebyla v onom původním počtu andělů úplná, ale musela být doplněna lidmi. Je-li toto stanoveno, bude více vyvolených lidských bytostí než padlých andělů.

Boso: To, co říkáš, mi připadá rozumné. Co však máme říci, když čteme, že Bůh „když rozsazoval lidské syny, stanovil hranice kdejakého lidu podle počtu synů Izraele.“ Některé autority, protože se zde vyskytuje [pojem] „Božích andělů,“³⁶ vysvětlují tento text tak, že počet vyvolených lidí, kteří mají být přijati do nebe, odpovídá počtu dobrých andělů.

Anselm: To není v rozporu s dříve uvedeným názorem, pokud není jisté, že stejný počet andělů zůstal pevně stát, jako jich padlo. Jeli totiž více vyvolených andělů než zlých, je nutné, aby vyvolení lidé nahradili zlé anděly, a je možné, že se jejich počet vyrovná počtu blažených. A tak bude více spravedlivých lidí než nespravedlivých andělů. Pamatuj si však, s jakou výhradou jsem se zavázal odpovědět na tvou otázku: Totiž že pokud řeknu něco, co není potvrzeno vyšší autoritou – i když se může zdát, že to dokazují logicky –, nemá to být přijímáno jako něco, co má jakoukoli platnost kromě toho, že se mi to tak prozatím jeví, dokud mi Bůh nezjeví něco lepšího. Jsem si totiž jist, že pokud tvrdím něco, co je nepochybně v rozporu s Písmem svatým, je to špatně; a pokud si takový rozpor uvědomím, nechci se takového názoru držet. Existují však věci, na které lze bez nebezpečí zastávat různé názory, a jednou z nich je i otázka, která je důvodem našeho současného dotazu. Předpokládejme totiž, že nevíme, zda má být více vyvolených lidských bytostí než padlých andělů, a předpokládejme, že jednu z těchto alternativ hodnotíme výše než druhou. Nemyslím si, že to představuje nějaké nebezpečí pro duši. Pokud v případě otázek tohoto druhu vykládáme božské výroky tak, že se zdá, že podporují různé názory, a nikde nelze nalézt žádný údaj, kterým by určovaly, kterého názoru se máme nezvratně držet, nemyslím si, že je na místě nepříznivá kritika. Zmínil jsi: „Určil hranice národů“ - neboli pohanů – „podle počtu Božích andělů“, nebo v jiném překladu „podle počtu synů Izraele“. Protože oba překlady znamenají buď totéž, popř. různé, nikoli však neslučitelné věci, je třeba chápat, že význam obou slov „Božích andělů“ a „synů Izraele“ [je následující]: „Boží andělé“ jsou buď jen dobří andělé, nebo jen vyvolení lidé, nebo andělé a vyvolení lidé dohromady, tj. celá nebeská obec. Nebo je významem „Božích andělů“ jen svatý anděl a „dětmi Izraele“ jen spravedlivý lid, případně jsou „dětmi Izraele“ míněni jen andělé a „Božími anděly“ spravedlivý lid. Pokud jsou smyslem obou výrazů pouze dobří andělé, je důsledek stejný, jako kdyby šlo pouze o „anděly Boží“. Pokud je však smyslem celá nebeská obec, je smyslem to, že do nebe budou přijaty „národy“, tj. zástupy vyvolených lidských bytostí, nebo jinak, totiž že v tomto časném světě budou „národy“ tak dlouho, dokud se z lidského rodu nesestaví dosud neúplný, předurčený počet, který je plným doplněním této obce. Nyní však nevidím, jak lze

³⁶³⁶ Dt 32,8. Podle LXX: ὅτε διεμέριζεν ὁ Ὑψιστος ἔθνη, ὡς διέσπειρεν υἱοὺς Ἀδάμ, ἔστησεν ὄρια ἔθνων κατὰ ἀριθμὸν ἀγγέλων Θεοῦ.

„syny Izraele“ chápat tak, že se jimi rozumí pouze andělé nebo andělé a svatý lid dohromady. Na druhou stranu není nevhodné, aby svatí lidé byli nazýváni „dětmi Izraele“, stejně jako jsou nazýváni „dětmi Abrahamovými“. Svaté lidi lze také správně nazývat „Božími anděly“, protože napodobují andělský život, protože jim je v nebi přislíbena srovnatelnost a rovnost s anděly, [a] také proto, že všichni, kdo žijí spravedlivě, jsou „Božími anděly“, a proto se nazývají „vyznavači“ nebo „svědky“. Neboť ten, kdo vyznává nebo svědčí o Boží pravdě, je jeho poslem, tedy andělem. A jestliže v souladu s tím, co říká Pán s ohledem na Jidáše,³⁷ je zlý člověk d'áblem, protože je srovnatelný se zlem, proč by dobrý člověk nemohl být nazýván andělem, protože napodobuje spravedlnost? Z tohoto důvodu, myslím, můžeme říci, že Bůh „určil hranice národů podle počtu“ vyvolených lidských bytostí, protože budou existovat národy a bude docházet k rozmnožování lidského rodu na tomto světě tak dlouho, dokud se počet vyvolených lidských bytostí nedosáhne svého konečného celkového počtu. A jakmile bude tento počet úplný, přestane docházet k rozmnožování lidstva, které probíhá v tomto životě. Pokud však pod pojmem „Boží andělé“ rozumíme pouze svaté anděly a pod pojmem „synové Izraele“ pouze spravedlivé lidské bytosti, jsou možné dva výklady citátu: „Bůh určil hranice národů podle počtu Božích andělů.“ Jedním z nich je, že do nebe bude přijat stejně početný lid, tj. tolik lidí, kolik je svatých Božích andělů. Druhý výklad je, že národy budou mít své bytí, dokud nebude z lidí vytvořen plný počet Božích andělů. A „Bůh určil hranice národů podle počtu synů Izraele,“ lze podle mého názoru vykládat pouze jedním způsobem, a to tím, který již byl uveden, že totiž národy budou v tomto časném světě existovat, dokud nebude do nebe přijat plný počet svatých lidí. Z obou překladů navíc vyplyne, že do nebe má být přijato tolik lidí, kolik je andělů, kteří si zachovali své místo. Z toho však nebude vyplývat, že i když mají být ztraceni andělé nahrazení lidmi, že padlo tolik andělů, kolik jich zůstalo na svém místě. Pokud však tento názor – že do nebe má být přijato tolik lidských bytostí, kolik je andělů, kteří si zachovali své místo – zastáváme, je třeba zjistit, jak je možné, že se zde nepotvrzují dříve uvedené úvahy, které zřejmě ukazují, že v případě andělů před jejich pádem neexistoval onen plný počet, o němž jsem mluvil dříve. A že navíc má být více vyvolených lidí než zlých andělů.

Boso: Nelituji, že jsem tě přinutil diskutovat o těchto otázkách týkajících se andělů. Nebyl to totiž zbytečný podnik. Nyní se vraťme k bodu, od něhož naše odbočka začala.

I.19 Člověk nemůže být spasen bez zadostiučinění za hřích.

³⁷ Srov. Jan 6,70nn.

Anselm: Platí [tedy], že Bůh chce nahradit počet padlých andělů lidmi.

Boso: To je jisté.

Anselm: Lidé, kteří mají být do nebeské obce vzati místo andělů, tedy mají mít podobný [charakter] jako ti, kteří tam měli být a jež mají nahradit, tudíž jako dobří andělé. Jinak nebudou nahrazeni ti, kteří padli, a z toho vyplyne, že Bůh buď nebude moci dokončit dobro, které započal, nebo bude litovat, že tak dobrý podnik započal. Což je obojí absurdní.

Boso: [Dotyční] lidé by jistě měli být rovni dobrým andělům.

Anselm: A zhřešili někdy dobří andělé?

Boso: Ne.

Anselm: Předpokládejme, že existuje člověk, který při jakékoliv příležitosti zhřešil a při jakékoliv příležitosti Bohu nezadostiučinil za svůj hřích, ale byl pouze beztrestně propuštěn. Bude roven andělovi, který nikdy nezhřešil?

Boso: Slova, která jsi řekl, si dokážu pomyslet, dokážu to vyslovit, ale nedokážu [se ztotožnit] s jejich významem. Stejně jako nemohu lež pokládat za pravdu.

Anselm: Není tedy vhodné, aby Bůh přijal [do nebe] místo padlých andělů hříšného člověka, který nevykonal zadostiučinění. Pravda totiž nedovoluje, aby byl pozvednut k rovnosti s blaženými.

Boso: To nám ukazuje rozum.

Anselm: Také zvaž [toto:] Pokud se na člověka podíváme izolovaně, bez ohledu na předpoklad, že by měl být postaven na roveň andělům, je správné, aby ho Bůh takto povýšil do jakéhokoli stavu blaženosti, dokonce i do stavu, který měl před spácháním hříchu?

Boso: Řekni, co si myslíš, a já to rozvážím, nakolik budu schopen.

Anselm: Představme si, že nějaký boháč drží v ruce drahocennou perlu, které se nikdy nedotkla žádná špína a kterou by mu nikdo jiný bez jeho svolení nemohl vyjmout z ruky, a chystá se ji uložit do své truhly s pokladem, kde jsou nejdražší a nejcennější věci, co má.

Boso: Myslím na to, jako by to bylo přímo před námi.

Anselm: Co kdyby dopustil, aby mu tu samou perlu nějaký zlomyslník vyrazil z ruky do bláta, ačkoli by bylo v jeho moci tomu zabránit, a potom by ji špinavou a neumytou z bláta sebral a

uložil do nějaké své čisté a drahé nádoby s úmyslem ji tam v tomto stavu uchovávat. Budeš ho považovat za moudrého?

Boso: Jak bych mohl? Nebylo by snad mnohem lepší udržovat a skladovat jeho perlu čistou než špinavou?

Anselm: Nejednal by Bůh podobně? V zahradě jako by držel v ruce člověka určeného ke společenství s anděly. [Bůh] dovolil ďáblovi, který vzplál závistí, aby [člověka] srazil do bahna, a sice [i] s lidským souhlasem. Ďábel by totiž nemohl pokoušet lidstvo, kdyby bylo vhodné, aby mu to Bůh zakázal. Nejednal by Bůh, opakuji, podobným způsobem, kdyby člověka vrátil do ráje potřísněného hříchem bez jakéhokoli omytí, tedy bez jakéhokoli zadostiučinění, alespoň za předpokladu, že by člověk zůstal v tomto stavu navždy?

Boso: Neodvažuji se tvrdit, že by zde nebyla podobnost, kdyby to Bůh udělal, a proto nepřijímám, že je schopen takto jednat. Zdálo by se totiž, že buď nebyl schopen dovést do konce něco, k čemu se zavázal, nebo že svého dobrého závazku začal litovat – a to jsou věci, které se Bohu nemohou stát.

Anselm: Považujte tedy za naprostou jistotu, že Bůh nemůže prominout hřích bez zadostiučinění, bez náhrady, bez dobrovolného splacení dluhu, ani Bůh nemůže hřích ponechat bez trestu, a že bez toho hříšník nemůže dosáhnout stavu blaženosti ani stavu, který mu náležel předtím, než zhřešil. V takovém případě by totiž člověk nebyl obnoven, ani by nebyl navrácen do stavu, v jakém byl před hříchem.

Boso: Ani v nejmenším nemohu rozporovat tvé úvahy. Ale proč říkáme Bohu: „Odpusť nám naše dluhy,“³⁸ a že každý národ se modlí k Bohu, v něhož věří, aby mu odpustil hříchy? Vždyť jestliže splácíme dluh, proč se modlíme, aby nám ho odpustil? Bůh jistě není nespravedlivý, aby podruhé požadoval náhradu, která byla zaplácena. Na druhou stranu, jestliže neplatíme náhradu, proč se nesmyslně modlíme, aby udělal něco, co není schopen udělat, protože je to nepatřičné?

Anselm: Není nic platné, když někdo, kdo nesplácí dluh, řekne: „Odpusť,“ a důvodem, proč někdo, kdo platí, prosí, je to, že právě tato jeho prosba má význam pro splacení dluhu. Bůh totiž nikomu nic nedluží, ale dluží mu celé stvoření, a proto není vhodné, aby člověk jednal s Bohem

³⁸ Mt 6,12.

jako rovný s rovným. Není však třeba, abych ti na tuto otázku nyní odpovídal. Až si uvědomíš, proč právě Kristus zemřel, možná sám uvidíš odpověď na svou otázku.

Boso: V tuto chvíli mi postačuje, jak na tuto otázku odpovídáš. Pokud jde o to, že žádný člověk s hříchem nemůže dosáhnout blaženosti a že nemůže být zproštěn hříchu, pokud nesplatí to, co si hříchem násilně odnesl: to jste mi tak jasně ukázal, že o tom nemohu pochybovat, ani kdybych chtěl.

I.20 Podle míry hříchu musí existovat [patřičné] zadostiučinění, jehož člověk sám není s to dosáhnout.

Anselm: Další věc, o které jistě nepochybuješ, je, že zadostiučinění by mělo být úměrné velikosti hříchu.

Boso: Kdyby tomu tak nebylo, hřích by zůstal v ne-řádném stavu, což se nemůže stát, pokud Bůh ve svém království nenechává nic ne-řádného. Vždyť už bylo předesláno, že tam, kde se jedná o Boha, není možná žádná nevhodnost, byť by byla sebemenší.

Anselm: Pověz tedy: Co dáš Bohu v náhradu za svůj hřích?

Boso: Kajícnost, zkroušené a pokorné srdce, střídmost a rozličnou fyzickou práci, poslušnost, odpouštění a prokazování milosrdenství.

Anselm: A co tím vším Bohu dáš?

Boso: Neprokazuji tím snad Bohu čest? Vždyť z bázně a lásky k němu v upřímné lítosti odmítám časné štěstí, střídmostí a práci přemáhám rozkoše a pohodlí tohoto života, dáváním a odpouštěním projevují štědrost a poslušností se mu podřizují.

Anselm: Když Bohu dáváš zpět něco, co mu dlužíš, i když jsi nezhřešil, neměl bys to považovat za náhradu toho, co mu dlužíš za hřích. Bohu totiž dlužíš vše, na co se odvoláváš. Vždyť v tomto smrtelném životě je tvoje láska a touha – zde má význam modlitba – dosáhnout stavu bytí, pro který jsi byl stvořen. Tvůj zármutek, že tam ještě nejsi, a strach, že tam možná nedojdeš: Tyto pocity by měly být tak silné, že bys neměl pociťovat žádné štěstí kromě [prostředků], které ti pomáhají dosáhnout cíle tvé cesty a dávají ti naději, že tam dojdeš. Nezasloužíš si totiž mít něco, co nemiluješ a po čem netoužíš úměrně jeho významu a kvůli čemu nejsi zarmoucen, protože to ještě nemáš a jsi stále v takovém ohrožení, zda to budeš mít, nebo ne. K úsilí o dosažení cíle přispívá i to, že prcháš před snadností a světskými požitky, které odvádějí ducha od toho, co je skutečnou snadností a požitkem – kromě míry, kterou

považuješ za dostačující pro dosažení cíle. Měl bys však počítat s tím, že to, co dáváš, je splátka dluhu. Měl by sis také uvědomit, že [věci,] které dáváš, nejsou z tebe, ale od toho, jehož jsi služebníkem a jemuž je daruješ. A přirozenost tě učí, že se máš chovat ke svému spoluslužebníkovvi, to znamená jako člověk ke svému bližnímu, tak, jak si přeješ, aby se k tobě choval on, a že ten, kdo není ochoten dát to, co má, si nezaslouží dostat to, co nemá. Co se týče odpuštění, říkám stručně, že pomsta se tě netýká, neboť nejsi svým vlastním člověkem a člověk, který se dopustil něčeho špatného, není ani tvým vlastnictvím, ani vlastnictvím sebe sama. Naopak, oba jste služebníky jednoho Pána, neboť jste jím byli stvořeni z ničeho, a pokud se mstíš svému spoludlužníkovi, arogantně si troufáš vykonávat nad ním spravedlnost, která je výsadou Pána a Soudce všech. A v [případě] poslušnosti, co z toho, co mu nedlužíš, bys Bohu dal, když vidíš, že je tvou povinností dát mu na jeho příkaz všechno, co jsi, co máš a čeho jsi schopen?

Boso: Už se neodvažuji říct, že bych v těchto případech Bohu dával něco, co bych mu [dříve] nedlužil.

Anselm: Co tedy dáš Bohu v náhradu za svůj hřích?

Boso: Jestliže [Bohu] dlužím sebe sama a vše, čeho jsem schopen i tehdy, kdybych nezhřešil, nemám nic, co bych mu dal jako náhradu za hřích.

Anselm: A co se s tebou tedy stane? Jak můžeš být spasen?

Boso: Pokud vezmu v úvahu tvůj myšlenkový postup, tak nevím, [jak by to bylo možné]. Ale dejme tomu, že se vrátím ke své víře. V křesťanské víře, „která působí skrze lásku,“³⁹ doufám, že mohu být spasen. A protože čteme: „Když se však svévolník odvrátí od své zvěle, jíž se dopouštěl, a jedná podle práva a spravedlnosti, zachová svou duši při životě,“⁴⁰ [doufám], že všechny špatné činy upadnou v zapomnění.

Anselm: To se neříká nikomu jinému než těm, kteří buď očekávali Krista před jeho příchodem, nebo v něj věří po jeho příchodu. My jsme však nastínili [hypotetickou situaci,] kdy by Kristus a křesťanská víra nikdy neexistovali, neboť jsme si dali za cíl zjistit pouhým rozumem, zda byl jeho příchod nezbytný pro spásu lidstva.

Boso: Ano, tak jsme se rozhodli.

³⁹ Srov. Gal 5,6.

⁴⁰ Srov. Ez 18,27.

Anselm: Pokračujme tedy jen s použitím rozumu.

Boso: Nehledě na to, že mě přivádíš do úzkých, si přeji, abys postupoval tak, jak jsi začal.

I.21 Jak velký je hřích?

Anselm: Předpokládejme, že to, co jsi navrhl, jako náhradu za hřích, není dluhem. A podívejme se, zda to může stačit jako náhrada za jediný hřích, dokonce i za tak malý hřích, jako je jeden pohled proti Boží vůli.

Boso: Kdybych neslyšel, jaké kladeš [doplňující] dotazy, myslel bych si, že tento hřích zruším jediným skutkem pokání.

Anselm: Neuvážil jsi [totiž], jak je [vůbec] hřích velký.

Boso: Nyní mi to [tedy] ukaž.

Anselm: Kdybys zahlédl sám sebe před Bohem a někdo ti řekl: „Podívejte se tamhle,“ a Bůh by se do toho vložil: „Rozhodně nechci, aby ses tam podíval,“ zvaž sám ve svém srdci, co tě [snad] z veškerého jsoucna přinutí takovýto pohled [proti Boží vůli] vykonat.

Boso: Neumím si představit, že bych to musel udělat, ledaže bych se snad dostal do nevyhnutelné situace, kdy by bylo naprosto nutné, abych to buď udělal, nebo bych spáchal větší hřích.

Anselm: Odhlédni od takové nutnosti a uvažuj pouze o tom hříchu samém, zda bys ho mohl spáchat, abys sám sebe vykoupil.

Boso: Jasně vidím, že bych nemohl.

Anselm: Abych dále nezdržoval: Co kdyby bylo nutné, aby buď celý svět a vše, co není Bůh, zahynulo a přišlo vniveč, anebo abys udělal takovou maličkost proti Boží vůli?

Boso: Uvažuji-li o tom samotném činu, vidím, že je to velmi lehká [záležitost]. Uvážím-li však, že je v rozporu s Boží vůlí, uvědomuji si, že je to něco nesmírně závažného a nesrovnatelně většího než jakákoli ztráta. Máme však ve zvyku občas udělat něco proti něčí vůli způsobem, který není zavrženíhodný, s cílem, aby byly ochráněny jeho zájmy. A takový čin se potom líbí tomu, proti jehož vůli jednáme.

Anselm: To se stane člověku, který někdy nechápe, co je pro něj užitečné, nebo který není schopen nahradit to, co ztratí. Bohu však nic nechybí, a i kdyby všechny věci zanikly, byl by schopen je obnovit stejným způsobem, jakým je stvořil.

Boso: Nezbyvá mi než připustit, že i v zájmu zachování celého stvoření nemám dělat nic, co by bylo v rozporu s Boží vůlí.

Anselm: A co kdyby existovaly další světy plné tvorstva, jako je tento?

Boso: I kdyby jich bylo nespočetně, stejně bych odpověděl tímtež způsobem.

Anselm: [Ani] bys nemohl [odpovědět] správněji. Uvaž však, jak bys z toho, co máš, dal náhradu, kdybys tento pohled proti Boží vůli [opravdu] učinil.

Boso: Nemám nic většího než to, o čem jsem už mluvil.

Anselm: Takto závažně hřešíme, kdykoli vědomě děláme cokoli, byť i malého, co je v rozporu s Boží vůlí. Jsme totiž stále před jeho očima a vždy nám ukládá, abychom neřešili.

Boso: Jak slyším, náš život je velice riskantní.

Anselm: Platí, že Bůh požaduje zadostiučinění úměrné velikosti hříchu.

Boso: To nemohu rozporovat.

Anselm: Neposkytuješ tedy [skutečné] zadostiučinění, pokud nedáš něco většího než to, kvůli čemu jsi neměl zhřešit.

Boso: Chápu důvod, z který k tomu vede. A vidím, že je to nemožné.

Anselm: A Bůh nemůže pozvednout do stavu blaženosti nikoho, kdo je svázán dluhy [plynouchými] z hříchu.

Boso: To je velmi silné tvrzení.

I.22 Jak velkou urážku člověk Bohu způsobil, když se nechal přemoci d'áblem – za což nemůže [sám ze sebe] podat [patřičné] zadostiučinění?

Anselm: Vyslechni další [důvod], proč je pro člověka neméně snadné smířit se s Bohem.

Boso: Kdyby mě neutěšovala víra, jen jediný [důvod] by mě nutil k zoufalství.

Anselm: Poslyš tedy.

Boso: Mluv.

Anselm: V ráji byl člověk stvořen bez hříchu, jako by tam byl umístěn coby Boží zástupce, v pozici mezi Bohem a d'áblem, s úmyslem, aby mohl d'ábla přemoci tím, že nebude souhlasit, až [ho] d'ábel bude k hříchu přesvědčovat a doporučovat ho [člověku]. V případě, že by člověk

navzdory ďáblu přemlouvání nezhřešil, ospravedlnilo by to a uctilo Boha a zahanbilo ďábla, který se navzdory své větší síle dopustil hříchu, aniž by k němu byl kýmkoli sváděn. A přestože toho byl člověk snadno schopen, nechal se přemoci pouze přesvědčováním, nikoliv násilným donucováním. Učinil tak v souladu s vůlí ďábla a v rozporu s vůlí a ctí Boží.

Boso: K čemu [tím] chceš dospět?

Anselm: Posud' sám, zda není v rozporu s Boží ctí, aby se s ním člověk smířil, dokud je obviňován z toho, že Bohu způsobil tuto urážku – pokud předtím neuctil Boha tím, že by přemohl ďábla, stejně jako ho zneuctil tím, že byl ďáblem [sám] přemožen. [Charakter] tohoto vítězství by měl být takový: Stejně jako člověk, když byl silný a nesmrtelný, snadno vyhověl ďáblově nabídce, aby spáchal hřích, a tím si spravedlivě přivodil trest – stal se smrtelným, obdobně nyní, když je slabý a smrtelný, což si sám přivodil, potřebuje člověk zvítězit nad ďáblem prostřednictvím obtížné smrti, a přitom nijak nezhřešit. To však nemůže učinit, dokud je počat z rány prvotního hříchu a dokud se v hříchu rodí.

Boso: Znovu říkám, že rozum dokazuje důvod, o němž mluvíš, a zároveň dokazuje nemožnost [jiné alternativy].

I.23 Když [člověk] zhřešil, vzal Bohu tolik, kolik nedokáže splatit.

Anselm: Zde přijmi [opět] něco [dalšího] - neméně nemožného – bez čeho se lidstvo nemůže spravedlivě smířit.

Boso: Už jsi nám předložil tolik věcí, které jsme povinni udělat, že nic, co přidáš, mě nemůže vyděsit víc.

Anselm: Poslouchej tedy.

Boso: Poslouchám.

Anselm: Co člověk odňal Bohu, když svolil, aby ho ďábel přemohl?

Boso: To řekni sám tak, jak jsi [i] začal. Vždyť nemám tušení, co by šlo ke všemu tomu zlému, co jsi už ukázal, ještě přidat.

Anselm: Neuzmul snad Bohu to, co [Bůh] zamýšlel s lidskou přirozeností?

Boso: To nelze rozporovat.

Anselm: Podříd' to přísné spravedlnosti a posud', zda člověk může za svůj hřích odplatit v míře odpovídající jeho hříchu, pokud vítězstvím nad ďáblem nevrátí Bohu to, co mu ukradl, když se

nechal ďáblem ovládnout. Stejně jako si ďábel porážkou člověka vzal to, co patřilo Bohu, a Bůh to ztratil, tak by obdobně v případě vítězství člověka byl ďábel poraženým a Bůh by získal zpět to, co ztratil.

Boso: O tom nelze uvažovat žádným přísnějším a spravedlivějším způsobem.

Anselm: Myslíš si, že Nejvyšší spravedlnost je schopna tuto spravedlnost porušit?

Boso: O tom se [ani] neodvažuji uvažovat.

Anselm: Člověk tedy nemá ani nemůže od Boha dostat to, co mu Bůh chtěl dát, pokud mu [nejdřív] nevrátí vše, co mu odňal. Tak, jako Bůh skrze [člověka] utrpěl ztrátu, podobně by Bůh skrze člověka získal zpět to, co ztratil. To lze uskutečnit jediným způsobem. Kvůli člověku, který byl podmaněn, je celé lidstvo narušené a jakoby prokvašené hříchem – a Bůh nevychovává nikoho s hříchem, aby doplnil onu nebeskou obec. Odpovídajícím způsobem, za předpokladu, že by zvítězil člověk, by kvůli němu bylo vyvedeno z hříchu do stavu spravedlnosti tolik lidí, kolik by jich tvořilo onen plný počet, o němž jsem se zmínil a pro jehož dovršení bylo lidstvo stvořeno. Člověk, který je hříšník, toho však v žádném případě není schopen, neboť jeden hříšník nemůže učinit jiného hříšníka spravedlivým.

Boso: Nic nemůže být spravedlivější ani nemožnější. Ze všech těchto úvah spíše vyplývá, že Boží milosrdenství a naděje člověka jsou mrtvé, pokud jde o stav blaženosti, pro který byl člověk stvořen.

I.24 Dokud [člověk] Bohu nesplatí, co je mu dlužen, nemůže dosáhnout blaženosti, ani nemůže být omluvena jeho neschopnost.

Anselm: Ještě chvílku počkej.

Boso: Co máš dalšího?

Anselm: Jestliže se o člověku, který nevrátí, co dluží jinému člověku, říká, že je nespravedlivý, pak je mnohem nespravedlivější, když nevrátí, co dluží Bohu.

Boso: Pokud je schopen [to] vrátit a neučiní tak, je skutečně nespravedlivý. Jestliže však tuto možnost nemá, v jakém smyslu je nespravedlivý?

Anselm: Možná, že pokud v tomto [člověku] není příčina [této] nemožnosti, může být do jisté míry omluven. Pokud je však vina obsažena v samotné neschopnosti, neschopnost sama o sobě hřích nezmírňuje, stejně jako neomlouvá člověka, který nesplácí dluh. Předpokládejme totiž, že někdo zadá svému služebníkovvi úkol a řekne mu, aby neskákal do jámy, z níž nemůže žádným

způsobem vylézt. A tento služebník, pohrdnuv příkazem a radou svého pána, skočí do jámy, na kterou mu bylo poukázáno, takže je zcela neschopen splnit úkol, který mu byl zadán: Myslíš, že jeho neschopnost stačí jako omluva pro to, aby nesplnil úkol, který mu byl přidělen?

Boso: V žádném případě. Spíše to zvětšuje jeho vinu, protože si neschopnost přivodil sám. Zhřešil totiž dvojitým způsobem: Tím, že neudělal to, co mu bylo řečeno, a tím, že udělal to, co mu bylo řečeno, aby nedělal.

Anselm: Tak se člověk, jenž sám sebe svázal dluhem, který nemůže splatit, dostal do tohoto stavu neschopnosti svou vinou. V důsledku toho není schopen splatit to, co dlužil před svým hříchem, tj. závazek nehřešit, a skutečnost, že je v důsledku svého hříchu zadlužen, je neomluvitelná. Už samotný fakt jeho neschopnosti je totiž zavrženíhodný: Protože je to něco, co by neměl mít, skutečně má povinnost to nemít. Proto stejně jako je zavrženíhodné, když někdo nemá tu schopnost, kterou dostal, aby se mohl chránit před hříchem, podobně je zavrženíhodné, když má neschopnost, v jejímž důsledku nemůže udržovat spravedlnost a chránit se před hříchem. Navíc nemůže splatit dluh, který má kvůli svému hříchu. Jednal totiž ze své vlastní vůle, a právě v důsledku toho ztratil svou dřívější schopnost a dospěl do stavu neschopnosti. Je to tedy totéž, když nemá schopnost, kterou by měl mít, jako když má neschopnost, kterou by mít neměl. V důsledku toho neschopnost člověka splatit Bohu to, co dluží – neschopnost, která způsobuje, že člověk nesplácí – ho v případě, že nesplácí, neomlouvá. Důsledek hříchu totiž neomlouvá hřích, který ho způsobil.

Boso: To je velmi závažné a zároveň je to nutné [tvrzení].

Anselm: Člověk, který Bohu nevrátí, co mu dluží, je tedy nespravedlivý.

Boso: To je až příliš pravdivé. Je totiž nespravedlivý, protože [nic] nevrací. A je nespravedlivý [i proto], že [vůbec] není schopen [cokoli] vrátit.

Anselm: Do [stavu] blaženosti navíc nebude připuštěn žádný hříšník, protože [stav] blaženosti je dostatek, v němž není žádný nedostatek, a proto tento stav není vhodný pro nikoho jiného než pro člověka, v němž je tak čistá spravedlnost, že v něm není žádný hřích.

Boso: Ani se neodvažuji věřit [něčemu] jinému.

Anselm: Kdo tedy Bohu nesplatí, co mu je dlužen, nemůže být blažený.

Boso: Ani tento důsledek nemohu rozporovat.

Anselm: Chceš-li však říct: „Milosrdný Bůh odpouští dluh každému, kdo prosí o odpuštění s odůvodněním, že není schopen jej splatit,“ nelze říci, že by Bůh odpouštěl něco jiného než také to, co by dotyčný měl splatit, ale nemůže, tj. náhradu, kterou by hypoteticky mohl dát za svůj hřích. Hřích, který by neměl být spáchán ani v zájmu zachování všeho, co existuje a není Bohem. Nebo alternativně: To, co chtěl dotyčnému proti jeho vůli odejmout jako trest, tedy [stav] blaženosti. Jestliže však Bůh odpouští to, co člověk nemůže vrátit ze své vlastní vůle, a to z toho důvodu, že to není schopen vrátit – jak se to liší od toho, když se řekne: „Bůh odpouští to, co není schopen mít,“? Je však výsměchem, když se takové milosrdenství připisuje Bohu. Jestliže však Bůh odpouští člověku to, co mu chtěl proti jeho vůli odejmout, protože tento člověk není schopen zaplatit – v takovém případě zmírňuje trest a činí člověka šťastným kvůli jeho hříchu tím, že tento člověk má to, co by neměl mít. Samu neschopnost, by [totiž člověk] neměl mít, a proto dokud ji má, aniž by za ni zaplatil, je to z [lidské] strany hřích. Takové milosrdenství je však v naprostém rozporu s Boží spravedlností, která nepřipouští, aby se za hřích dávalo něco jako odplata, kromě trestu. Proto vzhledem k tomu, že je nemožné, aby Bůh byl v rozporu sám se sebou, je nemožné, aby byl tímto způsobem milosrdný.

Boso: Vidím tedy, že je třeba hledat jiný [způsob] Božího milosrdenství než tento.

Anselm: [Uvažujme] jako pravdivé, že Bůh odpouští člověku, který nesplácí, co dluží, protože není s to splácet.

Boso: Dobrá, to bych si přál.

Anselm: Dokud však nebude splácet, buď bude chtít splácet, nebo nebude chtít splácet. V případě, že však bude chtít dělat to, čeho není schopen, bude člověkem v nouzi. V případě, že toto přání mít nebude, bude nespravedlivý.

Boso: Není nic jasnějšího.

Anselm: Ať už je v nouzi, nebo je nespravedlivý – ani v jednom případě nebude blažený.

Boso: To je jasné.

Anselm: Dokud tedy nevrátí [dlužnou věc], nemůže být blažený.

Boso: Pokud tedy Bůh jedná podle logiky spravedlnosti neexistuje cesta, kterou by ubohý človíček mohl uniknout, a Boží milosrdenství se zdá mrtvé.

Anselm: Žádal jsi [čistě] rozumové odůvodnění, tak ho přijmi. Nepopírám, že Bůh je milosrdný. Ten, který zachraňuje „lidi a zvířata podle toho, jak rozmnožil své milosrdenství“. Navíc

mluvíme o onom posledním milosrdenství, jímž po tomto životě [Bůh] činí člověka blaženě šťastným. To, že tento stav blaženosti by neměl být dopřán nikomu, komu nebyly zcela odpuštěny hříchy, a že k tomuto odpuštění by nemělo dojít jinak než splacením dluhu, který má kvůli svému hříchu a který je úměrný velikosti jeho hříchu, jsem, myslím, prokázal rozumovými úvahami uvedenými dříve. Pokud se ti zdá, že proti těmto úvahám lze něco namítat, měli bys to říct.

Boso: Vidím, že rozhodně nemohu ani v nejmenším dokázat neplatnost žádné z tvých rozumových úvah.

Anselm: Ani já si to nemyslím, pokud jsou správně uvážené. Nicméně, pokud jen jedna úvaha ze všech, které jsem uvedl, má [punc] nezpochybnitelné pravdy, mělo by to stačit. Ať už je totiž pravda nezpochybnitelně prokázána jedním argumentem nebo několika, je stejně chráněna před jakoukoli pochybností.

Boso: Ano, tak to je.

I.25 Člověk je nutně spasen skrze Krista.

[Boso pokračuje:] Jak tedy bude člověk spasen, když sám nezaplatí, co dluží, a jestliže nezaplatí, nebude spasen? Jaká je to drzost z naší strany tvrdit, že Bůh, který je „bohatý v milosrdenství“⁴¹ nad lidské chápání, nemůže učinit tuto milosrdnou věc?

Anselm: Odpověď bys měl požadovat od lidí, jejichž jménem mluvíš a kteří nevěří, že Kristus je nezbytný pro spásu lidstva. Oni by měli říct, jaký může být lidstvo spaseno bez Krista. Pokud toho nejsou v žádném případě schopni, nechť se nám přestanou vysmívat a přijdou se připojit k těm z nás, kteří nepochybují o tom, že lidstvo může být spaseno skrze Krista, případně ať si zoufají nad představou, že ke spáse vůbec nemůže dojít žádným způsobem. Pokud je tato myšlenka děsí, nechť spolu s námi uvěří v Krista, aby mohli být spaseni.

Boso: Žádám tě o totéž, o co na začátku. Vysvětli, z jakého důvodu je lidstvo spaseno skrze Krista.

Anselm: Není snad dostatečným důkazem, že lidstvo může být spaseno skrze Krista, když i nevěřící tvrdí, že existuje nějaký způsob, jak se člověk může stát šťastným, a bylo dostatečně prokázáno, že pokud budeme tvrdit, že Kristus neexistuje, nelze spásu lidstva uskutečnit žádným způsobem? Buď bude možné, aby lidstvo bylo spaseno skrze Krista, anebo nějakým

⁴¹ Srov. Ef 2,4.

jiným způsobem, anebo žádným způsobem. Pokud tedy není pravda, že se to nemůže stát, anebo [může] nějakými jinými prostředky, je nutné, aby se tak stalo skrze Krista.

Boso: Předpokládejme, že by někdo chápal platnost úvahy, že ke spáse nemůže dojít žádným jiným způsobem, a přitom by nechápal, proč k ní může dojít skrze Krista. Chtěl by tvrdit, že ke spasení nemůže dojít skrze Krista, anebo vůbec žádným způsobem. Co mu máme odpovědět?

Anselm: Jakou odpověď dát někomu, kdo z neschopnosti pochopit, proč tomu tak je, vyvozuje, že nevyhnutelná skutečnost je nemožná?

Boso: Že je [takový člověk] mimo.

Anselm: Jeho slova tedy zasluhují opovržení.

Boso: To je pravda. Je však třeba mu objasnit, proč je nemožné to, čeho se domnívá.

Anselm: Cožpak na základě toho, co jsme již řekli, nechápeš, že je nutné, aby některé lidské bytosti dosáhly štěstí? Vždyť Bohu nepřísluší, aby člověka s nějakou skvrnou přivedl k tomu, pro co ho stvořil bez skvrny, jinak by se mohlo zdát, že svého dobrého [podniku] lituje a že není schopen svůj plán uskutečnit. To ještě více znemožňuje, aby žádná lidská bytost mohla být přivedena do stavu, pro který byla stvořena. V důsledku toho je třeba hledat zadostiučinění za hřích mimo křesťanskou víru – což, jak už jsme výše ukázali, rozum nemůže nijak osvětlit – nebo je třeba neochvějně věřit jejímu obsahu. Neboť o něčem, co je pravdivě vyvozeno, že tomu tak je, by se podle nevyhnutelné logiky nemělo pochybovat, i když není vnímán důvod, proč by tomu tak mělo být.

Boso: To, co říkáš, je pravda.

Anselm: Co dalšího tedy hledáš?

Boso: Nedošel jsem k tomu, abys mě zbavil pochybností o víře, ale abys mi odhalil rozumový důvod mé jistoty. Přivedl jsi mě logickou úvahou k tomuto bodu, abych pochopil, že člověk dluží Bohu za svůj hřích něco, co není schopen splatit, a nemůže být spasen, dokud to nesplatí. Stejně tak bych si přál, abys mě přivedl k pochopení, že z hlediska logické nutnosti musí platit všechny [věci], kterým nás katolická víra učí věřit, chceme-li být spaseni, a které jsou účinné pro spásu lidstva. A jak Bůh ve svém milosrdenství zachraňuje lidstvo, když člověku neodpustí jeho hřích, dokud dotyčný nevrátí to, co kvůli tomuto hříchu dluží. A aby tvé argumenty byly o to jistější, udělej svůj začátek daleko od svého cíle tak, abys je mohl postavit na pevný základ.

Anselm: Kéž mi nyní Bůh pomůže, protože tím, že mi dáváš tak velký úkol, mě ani v nejmenším nešetříš a nebereš ohled na slabost mých znalostí. Nicméně když vidím, že jsem začal, pokusím se o to, přičemž nebudu důvěřovat sám sobě, ale Bohu, a s jeho pomocí udělám, co budu moci. Abychom však budoucímu čtenáři nepřivodili nudu příliš dlouhým nepřetržitým důkazem, oddělme věci, které zbývá říci, od těch, které již byly řečeny.

Knihy II.

II.1 Člověk byl stvořen spravedlivý, aby byl blažený.

[Anselm pokračuje:] Nelze pochybovat o tom, že Bůh stvořil rozumovou přirozenost spravedlivou, aby tak mohla požívat blaženost. Proto je logické, aby se rozlišovalo mezi spravedlností a nespravedlností, dobrem a zlem, mezi lepším a méně dobrým. Jinak by stvořená [rozumová přirozenost] nebyla rozumová. Jenže Bůh ji nestvořil nerozumnou. Tudíž bychom neměli pochybovat o tom, že ji Bůh stvořil [jako] rozumovou. Ze stejného důvodu se dokazuje, že [právě k tomu rozumová přirozenost] přijala schopnost rozhodovat se, aby měla v nenávisti a odmítala zlo, a zároveň milovala a volila si dobro. Dále pak aby více milovala a [spíše] volila [ještě] větší dobro. Jinak by totiž Bůh [rozumovou přirozenost] marně obdařil schopností rozhodování se, poněvadž by se rozhodovala naprázdno, kdyby nemilovala a neodmítala [právě] na základě rozhodování. Nesedí však, aby Bůh tuto schopnost daroval nadarmo. Je tudíž jasné, že rozumová přirozenost je stvořena tak, aby si zamilovala a volila to nejvyšší dobro, a sice z žádného jiného důvodu než pro [dobro] samo. Kdyby tomu bylo jinak, [rozumová přirozenost] by nemilovala ono [dobro], ale něco jiného. To by však nemohla konat, kdyby nebyla spravedlivá. Bylo by tedy marné, kdyby [přirozenost] nebyla jak rozumová, tak i spravedlivá. Jestliže je tedy stvořena spravedlivá, aby milovala a vybírala si nejvyšší dobro, je tak stvořená k tomu, aby toho [skutečně] dosáhla, nebo není. Jestliže však nebyla stvořena spravedlivá kvůli tomu, aby [jednou] dosáhla toho, co si vybírá a miluje, byla by tak stvořena nadarmo. Jinak [totiž] nebude žádný důvod, proč by toho měla někdy dosáhnout. [Kdyby pak] konala spravedlivé skutky milování a volby, k čemuž byla stvořena, byla by ubohá, kdyby navzdory své vůli nemohla mít to, po čem touží; [a] to je dost absurdní. Rozumová přirozenost tudíž byla stvořena spravedlivá, aby byla blažená skrze požívání nejvyššího dobra, tedy Boha. Člověk byl tedy stvořen jako rozumová přirozenost, a byl stvořen spravedlivý, aby byl blažený a těšil se z Boha.

II.2 Kdyby [člověk] nezhřešil, nezemřel by.

[Anselm pokračuje:] Je snadno dokazatelné, že člověk byl stvořen tak, aby nemusel nutně zemřít. Jak už jsme si řekli, Boží moudrosti a spravedlnosti by odporovalo, kdyby nutil strpět smrt někoho, koho stvořil k věčné blaženosti a byl by nevinný. Z toho plyne, že kdyby člověk vůbec nezhřešil, tak by nikdy nezemřel.

II.3 Tělo, v němž [člověk] žije tento život, vstane [z mrtvých].

[Anselm pokračuje:] Proto je jasně dokázáno budoucí vzkříšení z mrtvých. Poněvadž má-li být člověk dokonale obnoven, je třeba, aby byl obnoven v takové [kvalitě], v jaké by byl, kdyby nezhřešil.

Boso: Jinak to ani nemůže být.

Anselm: Stejným způsobem tedy [platí], že kdyby člověk nezhřešil, byl by proměněn v neporušitelnost s tělem, které nesl, tudíž až bude obnoven, bude obnoven i s tělem, v němž žil v tomto životě.

Boso: Co odpovíme, když někdo říká, že se to bude týkat [pouze] těch, v nichž má být obnoven lidský rod, ale není to nutné v případě zavržených?

Anselm: Není nic spravedlivějšího a příhodnějšího než když člověk, který vytrval ve spravedlnosti, bude věčně blažený celý, tedy s tělem i duší, zrovna tak pokud někdo setrvá v nespravedlnosti, [je spravedlivé a příhodné], aby byl celý věčně ubohý.

Boso: V tomto jsi mě rychle uspokojil.

II.4 Stran lidské přirozenosti Bůh dokončí, co začal.

Anselm: Na základě toho lze snadno poznat dvě [možnosti] ohledně lidské přirozenosti. Buď Bůh dokončí, co začal, nebo učinil tak vznešenou přirozenost [zaměřenou] k samotnému dobru nadarmo. Pokud se však poznává, že Bůh nestvořil nic vzácnějšího nežli rozumovou přirozenost zaměřenou k radování se z Boha, bylo by [Bohu] velmi cizí, kdyby nechal rozumovou přirozenost zcela zahynout.

Boso: Rozumné srdce ani nemůže smýšlet jinak.

Anselm: Je tedy nezbytné, aby [Bůh] v záležitosti lidské přirozenosti dokončil, co započal. To však nelze učinit jinak, jak už jsme si řekli než skrze úplné zadostiučinění za hřích, jehož žádný hříšník není schopen.

Boso: Nyní chápu, že je nezbytné, aby učinil to, co započal, jinak by se zdálo, že ve svém záměru selhal.

II.5 Ačkoli jde o nezbytnost, přece tak Bůh nejedná z donucení. Také existuje nutnost, která milost odnímá či zmenšuje, a zároveň nutnost, díky níž milost narůstá.

[Boso pokračuje:] Nicméně je-li tomu tak, zdá se, jako by byl Bůh kvůli realizaci spásy lidí nucen vyhýbat se nepatříčnosti. Jakým způsobem lze tedy popřít, že tak jedná spíš kvůli sobě

než kvůli nám? Anebo, je-li tomu tak: Jakou mu dlužíme vděčnost za to, co dělá kvůli sobě? Jak také přičteme svou spásu jeho milosti, jestliže nás zachraňuje z nutnosti?

Anselm: Existuje [jednak] nezbytnost/nutnost, která dobrodinci odebírá nebo zmenšuje [náležitou] vděčnost, [dále pak] existuje nezbytnost/nutnost, kvůli které dobrodinci náleží větší vděk. Neboť když někdo koná dobro nedobrovolně kvůli nutnosti, jíž podléhá, nenáleží mu žádná vděčnost, nebo aspoň umenšená. Když se však sám dobrovolně poddá nutnosti, a nikoli nechťíc, tehdy [takový] dobrodinec zasluhuje větší vděk. Pak by se totiž nemělo mluvit o nutnosti nýbrž o milosti, poněvadž [daného dobrodince k tomu] nikdo nenutí [a jedná spontánně], zdarma. Když dnes totiž dobrovolně slíbíš, že zítra dáš [nějaký dar], a zítra ho ochotně dáš, je pro tebe nutné slib zítra dodržet, je-li to v tvé moci, jinak bys byl lhářem: Přesto ti za tvé [předem slíbené] dobrodiní náleží nijak nezmenšený [dík], protože jsi neváhal zavázat se obdarovanému a stát se jeho dlužníkem už před samotným obdarováním. Je to jako když se někdo dobrovolně zaváže ke svatému obrácení. Je pravda, že aby [takový člověk] odpadem nedošel zavržení, musí z nutnosti zachovávat daný slib, a platí, že ho musí zachovávat, i když se mu nechce: Jestliže však ochotně zachová, co slíbil, není Bohu méně milý, naopak je mu milejší, než kdyby [předtím] slib nedal; Nemá se tedy říkat, že [usiluje o] svatý život z nutnosti, vždyť společný život i zřeknutí se vlastní autonomie kvůli Bohu slíbil svobodně [a dobrovolně]. Proto bychom měli o to víc Bohu přiznat plnou vděčnost a nesluší se říkat, že by v započatému dobru [nějak] selhal, protože dobro člověku, které započal a které dále činí, koná kvůli nám, nikoli kvůli sobě nebo kvůli tomu, že by to jakkoli potřeboval. Vždyť ani netajil, že hodlá učinit člověka, a když ho stvořil, učinil ho dobrovolně a svobodně, aby dokončil dobro, které započal, jak se k tomu zavázal. Nakonec Bůh přece nic nečiní z nutnosti, poněvadž ho nikdo nemůže k ničemu nutit, ani mu nikdo nemůže nic zakazovat; A když tedy říkáme, že Bůh koná něco jakoby z nutnosti kvůli tomu, aby se vyhnul nečestnosti, jakkoli se jí nebojí, je třeba to chápat spíše tak, že to koná kvůli nezbytnému zachování cti. Tato nutnost samozřejmě není nic jiného než neproměnnost jeho cti, již má sám od sebe a nikoli od jiného, a ta se tedy [poněkud] nepatříčně nazývá nutnost. Řekněme tedy, že je nutné, aby [Bůh] kvůli neproměnnosti své dobroty dokončil, co s člověkem započal, třebaže všechno, co koná, je milost.

Boso: Souhlasím.

II.6 Náležité zadostiučinění ke spáse člověka nemůže vykonat nikdo jiný než Bůh-člověk.

Anselm: To však nelze realizovat, jestliže někdo Bohu nezaplatí za hřích člověka něčím, co je větší než všechno kromě Boha.

Boso: To platí.

Anselm: A je tedy nezbytné, aby ten, kdo by mohl Bohu dát ze svého tolik, co převyšuje všechno, co je menší než Bůh, byl větší než všechno, co Bůh není.

Boso: To nelze rozporovat.

Anselm: Avšak není nic, co by převyšovalo veškerenstvo, mimo Boha.

Boso: To je pravda.

Anselm: Tudíž toto zadostiučinění nemůže podat nikdo jiný než Bůh.

Boso: To platí.

Anselm: Zároveň to však nemůže udělat nikdo jiný než člověk. Jinak by zadostiučinění nepodal člověk.

Boso: Nezdá se, že by existovala spravedlivější varianta.

Anselm: Jestliže tedy, jak je zřejmé, je nutné, aby se u lidí naplno realizovala ona nebeská obec, což nemůže nastat jinak než díky výše zmíněnému zadostiučinění, jež nedokáže vykonat nikdo jiný než Bůh a zároveň ho nemůže podat nikdo jiný než člověk: Je nutné, aby ho vykonal Bůh-člověk.

Boso: „[Budiž] dobrořečeno Bohu!“ Už jsme učinili velký objev ve věci, na niž se tážeme. Pokračuj tedy, jak jsi začal. Doufám totiž, že Bůh nám pomůže.

II.7 Je nezbytné, aby byl dokonalý Bůh a dokonalý člověk.

Anselm: Nyní musíme prozkoumat, jakým způsobem může existovat Bůh-člověk. Božská ani lidská přirozenost se ani jedna nemohou změnit ve druhou; Ani nemohou být smíšený tak, že by ze dvou [přirozeností] vznikla třetí, která by nebyla ani plně božská, ani plně lidská. Zkrátka pokud by bylo možné, aby se jedna proměnila ve druhou, [výsledný jedinec] by byl buď pouze bohem, nebo pouze člověkem. Nebo kdyby se smíchaly tak, že ze dvou nějak narušených [přirozeností] vznikla třetí, nebyl by to ani bůh, ani člověk – jako když se dva různorodí živočichové, samec a samice, spojí a narodí se třetí, který nezachová plnou přirozenost otce ani matky, ale [bude mít] třetí smíšenou přirozenost. Náš kýžený Bůh-člověk božské i lidské přirozenosti tudíž nemůže pocházet ani z proměny jedné přirozenosti na druhou, ani z narušujícího spojení obou přirozenosti se vznikem třetí přirozenosti. I kdyby to totiž bylo možné, nekonvenovalo by to s tím, co hledáme. Jestliže se však říká, o těchto dvou celých

přirozenostech říká, že jsou nějakým způsobem sjednoceny, takže Bůh zůstává bohem a člověk člověkem a zároveň nejsou totéž: Je nemožné, aby oba vykonali, co je nutné. Bůh to totiž neudělá, protože to není dlužen; Člověk to neudělá, protože toho není schopen. Tudíž to činí Bůh-člověk. Je nutné, aby ten, kdo toto zadostiučinění vykoná-podá byl tentýž dokonalý Bůh a dokonalý člověk; Protože vykonat ho nedokáže nikdo jiný než pravý Bůh a zároveň ho nemůže podat nikdo jiný než pravý člověk. Proto je kvůli zachování plnosti obou přirozeností nutné najít Boha-člověka. Neméně je nutné, aby byly obě celé přirozenosti sjednoceny v jediné osobě – stejně jako tělo a rozumová duše splývají v jediném člověku – protože tomu nemůže být jinak. Tak bude tento jediný pravým Bohem a pravým člověkem.

Boso: Všechno, co jsi řekl, se mi zdá platné.

II.8 Tento muž musí být vzat z pokolení Adamova a narodit se z Panny.

Anselm: Nyní nám zbývá prozkoumat odkud a jakým způsobem Bůh vzal lidskou přirozenost. Buď jej vzal z Adama, nebo stvořil [úplně] nového člověka, stejným způsobem, jako [kdysi] stvořil Adama z žádného předchozího člověka. Kdyby však stvořil nového člověka, který by nepocházel z Adamova pokolení, nepřislušel by takovýto člověk k lidskému pokolení z Adama vzešlému. Takový člověk by nemohl podat zadostiučinění, protože by nebyl z lidského pokolení. Jako je totiž správné, aby podal zadostiučinění za vinu člověka, tak je nutné, aby jako hříšník pocházel z jeho rodu. Jinak Adam ani jeho pokolení nepodá zadostiučinění za sebe. Proto jako se od Adama a Evy rozšířil hřích na každého člověka, tak za hřích lidí nemůže podat zadostiučinění nikdo jiný než ten, kdo se narodí z Adama a Evy. Je tedy nutné, aby [tento člověk] pocházel od nich. Pokračujeme. Stejně jako by Adam a celé jeho pokolení stáli sami bez opory jiného tvora, kdyby Adam nezhřešil: Tak je třeba, jestli má totéž pokolení po svém pádu znovu povstat, aby povstalo a povýšilo se samo. Vždyť skrze kohokoli by se vrátilo do svého původního stavu: Jistě bude stát skrze něj, díky němuž se do toho stavu vrátí. Vždyť také Bůh, když poprvé vytvořil lidskou přirozenost, udělal tak pouze v Adamovi, i když chtěl stvořit i ženu. Chtěl totiž, aby se lidský rod rozmnožil z těchto dvou pohlaví, počátek měl však být v Adamovi samotném, aby na něm jasně ukázal svůj záměr s lidskou přirozeností. Pokud tedy by tedy pokolení Adamovo bylo pozdviženo jiným člověkem než z tohoto pokolení: Nebylo by pozdviženo k téže důstojnosti, kterou by měl Adam, kdyby nezhřešil, a proto by nebylo obnoveno plně a zdálo by se, že Bůh ve svém záměru selhal; Obě varianty jsou v rozporu. Je tedy nutné, aby [Bůh] vzal člověka [vzešlého] z Adama, aby skrze něj bylo Adamovo pokolení obnoveno.

Boso: Jestliže následujeme důvody, tak jak jsme si určili, musí to tak nevyhnutelně být.

Anselm: Nyní prozkoumejme, zda má být Bohem vzata lidská přirozenost z otce a matky, tak jako u ostatních lidí, nebo z muže bez ženy, anebo ze ženy bez muže. U všech těchto tří variant by platilo: [Ten člověk] by byl z Adama i Evy, z nichž je každý člověk obojího pohlaví; Navíc ani jedna z těchto tří variant není pro Boha těžší než ty zbylé, lidskou přirozenost by tedy měl vzít tímto způsobem.

Boso: Postupuješ dobře.

Anselm: Opravdu to nedá tolik práce, aby se ukázalo, že je čistší a důstojnější, aby byl takový člověk vytvořen buď pouze z muže, nebo pouze z ženy, a ne ze spojení obou, jako je tomu v případě ostatních lidských synů.

Boso: To postačuje.

Anselm: [Ten člověk] by tedy měl být vzat buď ze samotného muže, nebo ze samotné ženy.

Boso: Jinak tomu ani nemůže být.

Anselm: Bůh může člověka stvořit čtyřmi způsoby. Evidentně [tak může učinit] z muže a ženy, jak to odpovídá obvyklému způsobu. Nebo ho může stvořit ho může stvořit z muže bez ženy, tak jako to udělal v Evině případě. Anebo ho může stvořit ze ženy bez muže, což se dosud nestalo. Aby tedy prokázal, že je v jeho moci uskutečnit všechny [čtyři zmíněné možnosti], není nic příhodnějšího než aby člověka, jehož hledáme, vzal ze ženy bez muže. Není třeba diskutovat o tom, zda je důstojnější, aby vzal člověka z panny, nebo z ženy, která pannou není. Abychom však postupovali beze všech námitek a pochybností, [pojďme], proč se má Bůh-člověk narodit z panny.

Boso: Hovoříš podle tužeb mého srdce.

Anselm: Je to, co jsme řekli solidní, nebo by se to rozplynulo jako mraky, kdyby nám nevěřící dávali námítky?

Boso: Není nic solidnějšího, pevnějšího.

Anselm: Maluj tedy svůj obraz na solidní pravdu, nikoli falešnou marnivost, a řekni, zda je patřičné, aby byl se lék na hřích lidí, počátek naší spásy a uzdravení našeho zavržení narodil právě ze ženy, když to všechno má počátek také v ženě? A také aby si ženy nezoufaly ze sounáležitosti s údělem blažených, když ze ženy vyšlo samo zlo, je k obnově jejich naděje třeba,

aby ze ženy vzešlo samo dobro. Maluj tedy další pomyslný obraz: Jestliže se panna pro celý lidský rod stala příčinou všeho zla, sluší se, aby se panna stala příčinou všeho dobra. A maluj taky toto: Jestliže žena, kterou Bůh stvořil z muže bez ženy, byla stvořena jako panna, je patřičné, aby také muž, který má být učiněn ze ženy bez muže, byl učiněn z panny. Tyto pomyslné obrazy nyní postačují, aby (bylo zjevné), že Bůh-člověk se má narodit z panny-ženy.

Boso: Tyto obrazy jsou vskutku krásné a smysluplné.

II.9 Je nezbytné, aby člověk i sám Logos⁴² srůstali v jedinou živou osobu.

Anselm: Nyní je nasnadě otázka, ve které Osobě Bůh, jenž je třemi Osobami, přijal člověčenství. Více osob totiž nemůže přijmout lidství do jediné jednotné osoby. Je tedy nezbytné, aby se to uskutečnilo právě v jedné osobě. O jednotě Osoby Boha a člověka a o tom, v jaké z Božských Osob se to mělo uskutečnit, jsem však už, jak se domnívám, dostatečně pojednal ve svém listu adresovaném papeži Urbanovi *De incarnatione Verbi*.⁴³

Boso: Alespoň krátce se však dotkni toho, proč bylo lepší, že se měla vtělit Osoba Syna, než aby se vtělil Otec či Duch svatý.

Anselm: Kdyby se totiž vtělila jiná z Osob, nastala by situace, kdyby v Trojici byli dva Synové. Nejprve ten, který byl Synem již před vtělením, a i ten, který se vtělením stal synem z Panny; A nastala by tak nerovnost v důstojnosti narození mezi Osobami, které si vždy musí být rovny. Důstojnější by totiž byla Osoba zrozená z Boha než Osoba zrozená z Panny. Kdyby se vtělil Otec, byli by v Trojici dva „potomci“. Otec by byl „potomkem“ zrozeným z Panny díky přijetí lidství; A Slovo, ač by nemělo nic z lidství, by se přesto stalo potomkem Panny, protože by se stalo „synem“ jejího „syna“. Tyto varianty jsou nepatřičné, ani se nedějí při vtělení Slova. A proto se mnohem více hodí, aby se vtělil Syn než ostatní Osoby: Je totiž příhodnější, aby se synem nazýval Syn Otce než jiná Osoba. Dále pak, jak člověk, jemuž byl zaslíben, tak i ďábel, jehož měl porazit, svou vlastní vůlí přijali falešnou podobu Boha. Pročež, jaksi závažněji zhřešili proti Osobě Syna, o němž se věří, že je skutečnou podobou Otce. A je tudíž příhodnější, aby se odplata za vinu anebo shovívavost přisoudily tomu, komu se takto stala nespravedlnost jaksi nejvíce. Nevyhnutelný důvod nás dovedl k tomu, že je nutné, aby v jediné osobě byly sjednoceny božská i lidská přirozenost, což se nemůže odehrát ve vícero božských Osobách, a

⁴² Lat. *verbum*. Zde dávám přednost variantě převést latinské *verbum* jako *Logos*, které v češtině běžně používáme v trinitárních výpovědích.

⁴³ Anselm naráží na svůj předchozí spis, který vznikl v rámci kontroverze s Roscellinem.

je velmi příhodné, aby se to odehrálo v Osobě Slova a nikoli v ostatních Osobách: Proto je nezbytné, aby Bůh-Logos a člověk tvořili jednu osobu.

Boso: Cesta, kterou mě vedeš, je taková, že jsem ze všech stran chráněn rozumem/důvodem, abych neviděl ani napravo ani nalevo a aby mě od ní nic nemohlo zviklat.

Anselm: To tě nevedu já, ale ten, o němž hovoříme a bez něhož nic nezmůžeme. Ten nás vede tak, že se držíme cesty pravdy.

II.10 Tentýž člověk nemá zemřít kvůli dluhu. A může nebo nemůže hřešit? A měl by být on, popř. anděl, chválen za to, že nemůže zhřešit?

[Anselm pokračuje:] Nyní musíme prozkoumat, zda by takovýto člověk musel zemřít, stejně jako musí zemřít ostatní lidé. Jestliže by však Adam nezemřel, kdyby nezhrěšil: Tím spíše by neměl strpět smrt ten, v němž by nemohl být hřích, protože by byl Bohem.

Boso: Chci, aby ses nad tímto pozastavil. Ať už mohl zhřešit či nikoli, napadá u mě závažná otázka. Jestli se totiž říká, že nemůže zhřešit, zdá se to těžko uvěřitelné. Na okamžik teď pohovořme o osobě, kterou už známe a známe i její skutky, a ponechme stranou (hypotetickou) osobu, která nikdy neexistovala, jak jsme o ní uvažovali doposud: Kdo popře, že mohl spáchat mnoho věcí, které nazýváme hříchy? Jak bychom například řekli – a ponechme nyní další věci stranou – že nemohl lhát, což je vždycky hříchem? Vždyť říká Židům o svém Otci: „Kdybych řekl, že ho neznám, budu lhář jako vy.“ A mezi tím říká: „Neznám ho.“ Kdo by o něm řekl, že pronesl tato slova izolovaně bez ostatních výroků, aby tak mohl říct: „Neznám ho,“? Kdyby to řekl takto, byl by lhářem, což by znamenalo, že byl hříšníkem. Protože by to mohl udělat, mohl též zhřešit.

Anselm: To mohl říci, ale nemusel přitom hřešit.

Boso: To vysvětlí.

Anselm: Veškerá moc následuje vůli. Když totiž řeknu, že můžu mluvit nebo chodit, lze z toho slyšet: Jestliže chci. Pokud v tom totiž není moje vůle, nejedná se o moc, ale o nevyhnutelnost. Řeknu-li totiž, že jsem někým smýkáán nebo poražen, a nechci to, není to výsledek mého moci, nýbrž výsledek moci druhého a nevyhnutelnosti. Vždyť neexistuje jiný způsob: Můžu být přitahován nebo poražen tehdy, když mě může druhý táhnout nebo porazit. Je tedy možné o Kristu říci, že mohl lhát, pokud by v tom byla jeho vůle. A i když nemohl lhát nechtíc a ani nechtěl lhát, lze stejně tak tvrdit, že nedokázal lhát. Z toho tedy plyne, že lhát mohl i nemusel.

Boso: Nyní se vraťme ke zkoumání Krista tím způsobem, kterým jsme začali. Říkám tedy toto: Jestliže nemůže hřešit, jak říkáš, tak tedy nutně zachová spravedlnost. Nebude se totiž jednat o svobodné rozhodnutí jeho vůle. Jaká milost mu tedy bude náležet za takto zachovanou spravedlnost? Vždyť máme ve zvyku říkat, že Bůh stvořil anděly a lidi schopné hřešit, aby mohli spravedlnost zachovat či zradit ze svého svobodného rozhodnutí, kvůli tomu, aby si mohli zasloužit milost a chválu. Kdyby totiž spravedlnost zachovali z nutnosti, nemohli by si nic zasloužit.

Anselm: A co andělé, kteří už nyní nemohou hřešit, nezaslouží si chválu?

Boso: Samozřejmě si chválu zaslouží, poněvadž si to již zasloužili svým rozhodnutím.

Anselm: A případ Boží? Ten nemůže zhřešit, tak si ani nemohl [tímto způsobem] nic zasloužit. Přesto by měl být za svou spravedlnost chválen. Co na to řekneš?

Boso: To bych právě chtěl slyšet od tebe. Vždyť vím, že kdybych řekl, že si Bůh nezaslouží chválu, tak bych lhal. Když však řeknu, že si Bůh chválu zaslouží, bojím se, že tím oslabím ten důvod, proč mají být chváleni andělé.

Anselm: Andělé nemají být chváleni kvůli své vlastní spravedlnosti, protože snad mohli zhřešit, nýbrž kvůli tomu, že se svým způsobem jaksí zbavili schopnosti hřešit; v tom jsou do jisté míry podobni Bohu, který vše, co má, má sám od sebe. Vždyť se říká, že dát [někomu] něco a neodebrat to zpět, když je to možné, [je podobné jako,] když někdo něco vykoná tím, že [někomu dalšímu] v něčem nezabrání. Když tedy anděl mohl sám sobě odejmout spravedlnost, a neudělal to, a mohl sám sebe učinit nespravedlivým, a neudělal to, platí, že sám sobě [jistým způsobem] daroval spravedlnost a učinil sám sebe spravedlivým. Jedině tímto způsobem má tedy [anděl] spravedlnost sám ze sebe, poněvadž jiným způsobem to u tvorů není možné; A tak si [anděl] sám zaslouhuje chválu kvůli své spravedlnosti, protože je spravedlivý díky své svobodě a nikoli z nutnosti, poněvadž se nutností nesprávně nazývá absence donucení či zákazu. Proto, jelikož vše, co Bůh má, má sám od sebe, zaslouhuje si chválu za dobra, která má a uchovává, protože tomu tak není z nutnosti, ale, jak jsem již zmínil, kvůli jeho vlastní věčné neměnnosti. Proto tedy člověk, který bude [zároveň] Bohem, bude mít vše dobré, co bude mít, sám od sebe, nikoli z nutnosti nýbrž ze svobody, a proto bude sám od sebe spravedlivý a zaslouží si chválu. Ačkoli totiž lidská přirozenost bude mít vše od božské přirozenosti, [zároveň] bude mít totéž sama od sebe, protože obě přirozenosti budou jedinou osobou.

Boso: Tuto odpověď pokládám za uspokojivou. Jasně totiž vidím, že i když nebude moci zhřešit, zaslouží si za svou spravedlnost chválu. Ale teď si myslím, že se musíme zeptat, protože Bůh může stvořit takového člověka, proč tak neučinil anděly a první dva muže, aby také nemohli hřešit a být chváleni za svou spravedlnost. Nyní se však musím zeptat, když Bůh takto může stvořit člověka, aby nemohl hřešit, a přesto by si zasloužil chválu za svou spravedlnost, proč takto nestvořil anděly, ani Adama a Evu?

Anselm: Chápeš, co říkáš?

Boso: Myslím si, že tomu rozumím, ale přesto se nemohu dopátrat, proč je takto nestvořil.

Anselm: Nebylo totiž nutné, ani možné, aby kdokoli z nich byl jako Bůh, na rozdíl od Boha-člověka, o němž hovoříme. A jestli se ptáš, proč to tehdy neudělal s tolika lidmi, kolik je božských osob, nebo aspoň s jednou osobou, odpovídám, že k tomu tehdy nebyl žádný důvod, a tak to nepřipustil. Bůh nedělá nic bez důvodu.

Boso: Stydím se, že jsem se na to zeptal. Řekni mi, co jsi chtěl říci.

Anselm: Musíme tedy říci, že [Bůh-člověk] si nezaslouží smrt, protože nebude hříšník.

Boso: S tím nelze než souhlasit.

II.11 Měl by zemřít ze své vlastní moci. Smrtelnost není součástí čisté lidské přirozenosti.

Anselm: Nyní je třeba promyslet, zda by mohl zemřít podle lidské přirozenosti, protože podle božské přirozenosti je vždy neporušitelný.

Boso: Proč bychom o tom měli pochybovat, když se jedná o skutečného člověka a každý člověk je přirozeně smrtelný?

Anselm: Domnívám se, že smrtelnost náleží k porušené lidské přirozenosti, nikoli k přirozenosti čisté. Jistě, kdyby člověk žádným způsobem nezhřešil a jeho nesmrtelnost by byla nezměnitelně upevněna, rozhodně by tím nepřestal být člověkem. A stejně tak až zemřelí vstanou z mrtvých k neporušenosti, rozhodně nepřestanou být lidmi. Vždyť kdyby k pravé lidské přirozenosti náležela smrtelnost, nesmrtelný člověk by nemohl být člověkem [v pravém smyslu slova]. K integritě lidské přirozenosti tedy nepatří ani porušenost ani neporušenost, protože ani jedna člověka nevytváří ani neničí, nýbrž jedna ho vede k neštěstí, druhá ho vede k blaženosti. Poněvadž však není žádný člověk, který by nebyl zemřel, filosofové do definice lidství zahrnují

i smrtelnost, protože neuvěřili, že by celý člověk mohl být, nebo snad dokonce nějaký je, nesmrtelný. Proto nestačí k dokázání jeho smrtelnosti [prostý fakt], že byl skutečným člověkem.

Boso: Najdi tedy další důvod, protože já žádný neznám. Pokud ho neznáš, jestliže se prokáže, že může zemřít.

Anselm: Není o tom pochyb, protože je-li Bohem, je i všemohoucí.

Boso: To je pravda.

Anselm: Pokud by chtěl, může svou duši vydat a zrovna tak ji přijmou [nazpět].

Boso: Kdyby toho nebyl s to, zdálo by se, že není ani všemohoucí.

Anselm: Kdyby chtěl, nemusel by tedy zemřít, [ale zrovna tak] by mohl zemřít a vstát z mrtvých. Ale ať už svou duši vydá bez přičinění jiného, nebo ji vydá sám od sebe, sám k tomu [v obou případech] svolí, takže není rozdíl v jeho moci.

Boso: O tom není pochyb.

Anselm: Kdyby k tomu tedy chtěl svolit, může se nechat usmrtit; kdyby nechtěl, nenechal by se usmrtit.

Boso: K tomuto úsudku nás rozum nevyhnutelně vede.

Anselm: Rozumové uvažování nás také dovedlo k tomu, že musí mít něco, co je větší než všechno pod Bohem, a to dá spontánně, nikoli jako splacení dluhu, Bohu.

Boso: Ano.

Anselm: To však nelze nalézt ani pod ním ani mimo něj.

Boso: To je pravda.

Anselm: Musí se to tedy nacházet v něm samotném.

Boso: To je logické.

Anselm: Potom tedy dá sám sebe, nebo něco ze sebe sama.

Boso: Jinak ani uvažovat nelze.

Anselm: Nyní je tedy třeba prozkoumat, jakého druhu musí být toto darování. Nemůže Bohu [takto] darovat sebe ani nic ze sebe, vždyť všechno je Boží dílo.

Boso: Ano.

Anselm: Toto darování je tedy třeba chápat následovně: Totiž že nějakým způsobem dá sám sebe, nebo něco ze sebe, ke cti Boží, ačkoli sám nebude [Bohu] nic dlužit.

Boso: Podle toho, co jsi dosud řekl, to platí.

Anselm: Pokud řekneme, že se dává, aby poslechl Boha a podřízen spravedlnosti vytrval v zachování [Boží] vůle, nebude to znamenat, že dává něco, co od něj Bůh požaduje jako splacení dluhu. Každý tvor rozumové přirozenosti totiž Bohu dluží tuto poslušnost.

Boso: To nemohu nijak rozporovat.

Anselm: Musí tedy Bohu darovat sebe, nebo něco ze sebe, nějakým jiným způsobem.

Boso: Ano, k tomu nás vede rozum.

Anselm: Podívejme se tedy, zda je možné dát svůj život, svou duši či se nechat zabít ke cti Boží. Od něj to Bůh nebude vyžadovat na způsob dluhu, vždyť jsme si řekli, že nezhřešil, a proto nezasluhoval smrt.

Boso: Jinak nelze postupovat.

Anselm: Prozkoumejme tedy, jestli se jedná o racionálně koherentní úvahu.

Boso: Hovoř a já budu rád naslouchat.

Anselm: Pokud člověk zhřešil slabostí, není snad vhodné, aby se zadostiučinění uskutečnilo silou? A jestliže byl člověk d'áblem tak snadno přemožen, aby hříchem poškodil Boží čest, není snad spravedlivé, aby člověk vykonal zadostiučinění za hřích a k Boží cti porazil d'ábla tak náročným způsobem, že už žádný těžší být nemůže? A když se [člověk] hříchem vzdálil od Boha tak, že už se ani více vzdálit nemůže, není snad důstojné, aby Bohu zadostiučinil způsobem, který už nelze překonat?

Boso: Nic se nezdá smysluplnější.

Anselm: Člověk nemůže vykonal nic svízelnějšího a náročnějšího, než pro Boží čest dobrovolně vytrpět nezaslouženou smrt. A člověk se nemůže Bohu dát žádným větším způsobem, než když se sám vydá na smrt pro jeho čest.

Boso: To všechno je pravda.

Anselm: Je tedy třeba, aby ten, kdo chce zadostiučinit za hřích člověka, mohl zemřít, pokud si to bude přát.

Boso: Jasně vidím, že člověk, jehož hledáme, musí být takový, že nezemře z nutnosti, protože bude všemohoucí, ani nezemře na způsob splacení dluhu, protože nebude hříšník, ale že bude moci zemřít ze [své] svobodné vůle, protože to bude nezbytné.

Anselm: Existuje i mnoho dalších důvodů, proč je nanejvýš vhodné, aby se podobal lidem a měl chování, které k lidem patří, a přitom byl bez hříchu. Tyto důvody jsou snadněji a jasněji rozpoznatelné v jeho životě a skutcích, než aby je bylo možné prokázat pouhým rozumem před zkušeností [s těmito událostmi]. Vždyť kdo může vysvětlit, jak nezbytné a moudré bylo, že ten, který měl vykoupit lidský rod a přivést ho zpět z cesty smrti a záhuby na cestu života a věčného štěstí, žil ve společnosti lidí a zatímco je učil, jak mají skutečně žít, sám se svým chováním dával za příklad? Jak jinak se měl dát za příklad slabým a smrtelným, aby se kvůli nespravedlnosti, urážkám, bolestem či smrti neodchýlili od spravedlnosti, kdyby nepoznali, že on sám to [všechno] zažil [na vlastní kůži]?

II.12 I když je účastníkem našich trápení, není ubožákem.

Boso: Z toho všeho je zcela zřejmé, že je správné, aby byl smrtelný a měl podíl na našich obtížích. To všechno ale patří k naší ubohosti. Nebude tedy on sám ubohý?

Anselm: Vůbec ne. Neboť stejně jako pohodlí, které někdo má proti své vůli, nepřispívá ke štěstí, podobně není neštěstím vzít na sebe obtíže dobrovolně, z moudrosti, nikoli z nějaké nutnosti.

Boso: To je třeba připustit.

II.13 Nepřehlížel naše nemoci a slabosti.

[Boso pokračuje:] Pokud se však jedná o podobnost, kterou musí mít s [ostatními] lidmi, řekněte, zda bude mít i nevědomost stejně jako naše ostatní slabosti.

Anselm: Proč pochybuješ o Boží vševědoucnosti?

Boso: Protože ačkoli má být kvůli své božské přirozenosti nesmrtelný, přesto bude kvůli lidské přirozenosti smrtelný. Proč by tedy člověk, jehož máme na mysli, nemohl být podobným způsobem skutečně nevědomý, jako bude skutečně smrtelný?

Anselm: Ono přijetí člověka do jednoty s Boží osobou nebude provedeno jinak než nejvýše moudrým způsobem. A proto nebude přijato něco, co není nijak užitečné, ale spíše škodlivé pro dílo, které [tento] člověk hodlá vykonat. Nevědomost by mu k ničemu užitečná nebyla, naopak by toho mnoho komplikovala. Jak by totiž mohl vykonat všechna ta mnohá velká díla, která hodlá vykonat, bez nezměrné moudrosti? A jak by v něj mohli uvěřit lidé, kdyby věděli, že [on sám] je nevědomý? Kdyby [byl totiž skutečně] nevědomý: K čemu mu by tato nevědomost byla užitečná? Dále [platí, že] nelze milovat nepoznané: Jako nebude dobré, aby nemiloval, nebude dobré, aby byl nevědomý. Vždyť dobro nedokáže nikdo dokonale poznat, jen ten, kdo ho umí odlišit od zla. Toto rozlišení nedokáže provést někdo, kdo nezná zlo. Člověk, o němž mluvíme, tedy bude dokonale znát dobro a ani zlo mu nebude nijak neznámé. Bude mít tedy znalost všeho, i když to možná nedá veřejně najevo při svém jednání s lidmi.

Boso: Zdá se, že to, co říkáš, platí pro jeho dospělost; ale v jeho dětství nebude vhodná doba, aby se v něm objevila moudrost, a stejně tak to nebude potřeba, aby ji měl.

Anselm: Neřekl jsem snad, že se ono vtělení odehraje moudrým způsobem? Nuže, bude to moudrost, že Bůh na sebe vezme smrtelnost, a bude moudré, že ji využije. V moudrosti však na sebe nebude moci vzít nevědomost, protože nevědomost není nikdy užitečná, vždycky spíše škodí, snad s výjimkou případů, kdy je zabráněno naplnění zlého přání, což se u Boha-člověka nikdy nenajde. Neboť i když někdy nevědomost není škodlivá v žádném jiném ohledu, přesto je škodlivá už jen tím, že odnímá dobro, [které spočívá v] poznání. Navíc, abych stručně odpověděl na tvůj dotaz: Od chvíle, kdy se stane člověkem, bude vždy plný Boha, jako by to byl on sám. Proto nikdy nebude bez [Boží] moci, síly a moudrosti.

Boso: Nepochyboval jsem o tom, že tomu tak u Krista bylo vždy, ale přesto jsem se na to zeptal, abych i k tomu slyšel rozumné vysvětlení. Často jsme si totiž jistí, že něco tak je, ale nevíme, jak to rozumem dokázat.

II.14 Jeho smrt přemohla nespočetné množství hříchů všech lidí.

[Boso pokračuje:] Nyní mě prosím pouč, jak to, že jeho smrt převyšuje počet a velikost všech hříšníků, když ukazuješ, že i jediný hřích, který považujeme za nejlehčí, je tak nekonečně velký, jako by se roztáhl přes neomezený počet světů, které by byly plné tvorstva, jako tento. A ani nemohou být zachovány, ani zredukovány do nicoty, ani se nemůže stát, že by někdo vykonal [něco] proti vůli Boží.

Anselm: Kdyby byl přítomen onen člověk, věděl bys, kdo to je, a někdo by ti řekl: „Nezabiješ-li tohoto člověka, zahyne celý vesmír a vše, co není Bůh,“ udělal bys to, abys zachránil celý zbytek stvoření?

Boso: To bych neudělal, ani kdyby mi byl nabídnut neomezený počet světů.

Anselm: A co kdyby ti dále řekl: „Buď ho zabiješ, nebo na tebe přejdou všechny hříchy světa.“

Boso: Odpovím, že bych na sebe raději vzal všechny ostatní hříchy, nejen všechny hříchy tohoto světa – jak ty, které byly spáchány v minulosti, tak ty, které budou spáchány v budoucnosti – ale všechny hříchy, které si lze představit. A myslím, že bych měl tuto odpověď učinit nejen s ohledem na čin zabití, ale i s ohledem na jakoukoli drobnou újmu, která by mu mohla ublížit.

Anselm: Uvažuješ správně. Řekni mi ale, proč tvé srdce vynáší takový soud, když se děsí jednoho hříchu, který by tomuto člověku ublížil, víc než všech ostatních, které si lze představit, vzhledem k tomu, že všechny hříchy, které kdy byly spáchány, jsou proti němu.

Boso: Protože hřích, který je namířen proti jeho osobě, je nesrovnatelně větší než všechny myslitelné hříchy, které jsou namířeny jinam.

Anselm: Co bys řekl na to, že někdo často ochotně snáší nepohodlí pro svou osobu, aby nemusel snášet větší nepohodlí ve svých záležitostech?

Boso: Řeknu, že Bůh tuto vytrvalost nepotřebuje, protože všechny věci jsou podřízeny jeho moci, přesně jak jsi řekl dříve v odpovědi na nějakou mou otázku.

Anselm: Správně bys odpověděl. Vidíme tedy, že žádný hřích, ať je jakkoli nesmírně velký nebo početný, který je namířen jinam než proti Boží osobě, nelze považovat za rovnocenný s poškozením tělesného života tohoto člověka.

Boso: To je zřejmé.

Anselm: Jak velké se ti zdá [toto] dobro, když je jeho zabití tak špatné?

Boso: Je-li každé dobro stejně dobré, jako je jeho zničení špatné, je to nesrovnatelně větším dobrem, než je zlo hříchů, které nesmírně převažují nad jeho zabitím.

Anselm: Pravdu díš. Uvaž také, že hříchy jsou stejně nenáviděných jako zlé, a že život, [který máš na mysli,] je stejně láskyhodný jako dobrý. Z toho vyplývá, že tento život je více láskyhodný než hříchy, které jsou hodny nenávisti.

Boso: Nemohu než souhlasit.

Anselm: Myslíš si, že něco, co je tak velké a láskyhodné dobro, může stačit ke splacení dluhu za hříchy celého světa?

Boso: Vlastně to může [stačit ke splacení dluhu za] ještě větší neomezené množství hříchů.

Anselm: Vidíš tedy, jakým způsobem tento život přemáhá všechny hříchy, pokud se za ně vydá.

Boso: Jasně.

Anselm: Jestliže tedy darovat život znamená přijmout smrt, tak stejně jako darování tohoto života přemáhá všechny hříchy, tak stejně [působí] i přijetí smrti.

Boso: Ano, to platí o všech hříších, které se [přímo] nedotýkají Boží osoby.

II.15 Jak může [jeho] smrt překonat i hříchy, které ho na smrt vydaly?

[Boso pokračuje:] Nyní však vidím, že je třeba položit si další otázku. Pokud je totiž jeho zabití stejně špatné jako jeho život dobrý, jak může jeho smrt překonat a zničit hříchy těch, kteří ho zabili? Nebo, jestliže zničí hřích některého z nich, jak může navíc zničit jakýkoli hřích spáchaný jinými lidmi? Věříme totiž, že mnoho z nich bylo spaseno a že má být spasen i nespočet dalších.

Anselm: Tuto otázku rozřešuje Apoštol, když řekl: „[...] neboť kdyby [tu moudrost] byli poznali, nebyli by ukřižovali Pána slávy,“ (1 Kor 2,8b). Je totiž velký rozdíl mezi hříchem spáchaným vědomě a hříchem, který je spáchán z nevědomosti. Zlo, které, kdyby bylo rozpoznáno, by nikdy nebyli schopni spáchat pro jeho zřůdnost. [Nepoznané zlo] je možné odpustit, protože bylo spácháno z nevědomosti. Žádný příslušník lidského rodu by si totiž nikdy nepřál zabít Boha, přinejmenším by si to nikdo nepřál vědomě, a proto ti, kdo ho zabili nevědomky, neupadli bezhlavě do onoho nekonečného hříchu, s nímž se žádné jiné hříchy nedají srovnat. Vždyť abychom viděli, jak dobrý byl jeho život, uvažovali jsme o velikosti tohoto hříchu nikoli jako by byl spáchán v nevědomosti, ale jako by byl spáchán vědomě – tedy jako něco, co nikdo nikdy neudělal a ani by nebyl schopen udělat.

Boso: Rozumově jsi dokázal, že ti, [kdo Krista zabili,] mohou dojít zahlazení svého hříchu.

Anselm: Na co dalšího by ses ptal? Vidíš, jak nezbytné rozumové důvody ukazují, že město [vystavěné] nahore musí být tvořeno členy lidmi a že k tomu nemůže dojít jinak než skrze odpuštění hříchů, jehož člověk nedosáhne jinak než skrze člověka, který je totožný s Bohem a který svou smrtí hříšníky s Bohem usmiřuje. Jasně jsme tedy našli Krista, kterého uznáváme za Boha a člověka a který zemřel kvůli nám. Bez jakýchkoli pochybností tedy rozvažuj i toto: Vše,

co říká, je jisté, neboť Bůh není schopen lhát. A to, co vykonal, bylo vykonáno moudře, i když důvody [, jež k tomu vedly,] nemusíme chápat.

Boso: To, co říkáš, je pravda. Ani nepochybuji o tom, že to, co řekl [Kristus], je pravda. Ani nepochybuji o tom, že to, co vykonal, bylo rozumné. Přesto však prosím, abys mi osvětlil, jak by to, co se nevěřícím zdá na křesťanské víře nemožné, mělo být [pro nás] rozumné a odůvodněné. Ne proto, abys mě utvrdil ve víře, ale proto abys [mě] potěšil pevným pochopením pravdy samotné.

II.16 Jak Bůh pozvedl z množství hříchů⁴⁴ člověka bez hříchu? A o spáse Adama a Evy.

Boso pokračuje:] S ohledem na to, co již bylo řečeno, mi prosím vysvětlí důvody, které vedly k tomu, co jsem již vyslechl. Zaprvé, jak Bůh stvořil z lidského rodu, který je zcela prostoupen hříchem, člověka bez hříchu? Bylo to podobné, jako kdyby z kvašeného těsta vyrobil nekvašený chléb. Neboť připustíme-li, že vlastní početí tohoto člověka bylo čisté a zbavené hříchu tělesného potěšení, Panna, z níž byl vzat, byla počata „uprostřed nepravostí“ a její matka ji „počala v hříchu,⁴⁵“ a narodila se s prvotním hříchem, neboť zhřešila v Adamovi, „v němž zhřešili všichni.“⁴⁶

Anselm: Jakmile se shodneme na tom, že člověk, kterého máme na mysli, je Bůh a usmiřovatel hříšníků, není pochyb o tom, že je zcela bez hříchu. Navíc tomu tak nemůže být, pokud by nebyl vzat bez hříchu z hříšné hmoty. Nuže, pokud nedokážeme pochopit úvahy, jimiž to Boží moudrost učinila, neměli bychom vyjadřovat údiv, ale s úctou snést skutečnost, že ve skrytých zákoutích tak nesmírně velké skutečnosti je něco, co neznáme. Boží obnovení lidské přirozenosti bylo totiž zázračnější než její stvoření. Pro Boha je obojí stejně snadné. Před svou existencí však člověk nehřešil, a proto nebylo třeba, aby došlo k obnově. Po stvoření však zhřešil a kvůli svému hříchu si zasloužil ztratit jak skutečnost, že byl stvořen, tak i určení, pro které byl stvořen, ne však zcela. To proto, aby se mohl stát předmětem Božího trestu nebo jeho milosrdenství. Ani jedna z těchto možností by totiž nemohla nastat, kdyby byl zničen. Z toho vyplývá, že Boží obnovení lidské přirozenosti bylo zázračnější než jeho působení při jejím stvoření, a to do té míry, že obnovení se týkalo člověka jako hříšníka a bylo v rozporu s tím, co si zasloužil, zatímco stvoření se týkalo člověka ve stavu bezhříšnosti a nebylo v rozporu s tím, co si zasloužil. Jak je to veliké, když se Bůh a člověk spojí v jedno, a to tak, že člověk je totožný

⁴⁴ Poněkud volnější překlad *de massa peccatrice*.

⁴⁵ Srov. Žl 51,5.

⁴⁶ Srov. Řím 15, 12.

s Bohem, a přitom je zachována integrita obou přirozeností! Kdo se může odvážit, byť jen pomyslet, že by lidský intelekt mohl být schopen pochopit, jak je možné, že takový čin byl proveden, tak moudře a tak podivuhodně?

Boso: Souhlasím s tím, že žádný člověk nemůže v tomto životě odhalit nejhlubší nitro tak velkého tajemství, a nežádám, aby ses pokoušel o to, co žádný člověk nesvede, jen tolik co je možné. Budeš totiž přesvědčivěji tvrdit, že jsou proto rozumné důvody, když ukážeš, že nějaký důvod rozeznáváš než když tím, že nic neřekneš, dáš najevo, že žádný důvod nechápeš.

Anselm: Vidím, že se nedokážu osvobodit od tvé dotěrnosti. Vzdejme však Bohu díky, pokud se mi podaří do jisté míry objasnit, co ode mě žádáš. Pokud toho nebudu s to, nechť postačí to, co jsem prokázal dříve. Je-li totiž jasné, že se Bůh má stát člověkem, není pochyb o tom, že mu nechybí moudrost a moc, díky nimž se to může stát bez hříchu.

Boso: To rád přijímám.

Anselm: Bylo jistě správné, že vykoupení, které Kristus přinesl, mělo prospět nejen lidem, kteří žili v této době, ale i ostatním. Představme si, že existuje král a že se proti němu prohřešilo veškeré obyvatelstvo jednoho z jeho měst, s výjimkou jednoho muže, který však není ze stejného národa. Navíc nikdo z nich není schopen udělat nic, aby unikli trestu smrti. Jediný nevinný muž se pak těší takové přízni krále, že je v jeho moci dosáhnout smíru pro všechny, kdo věří jeho radám, a má takovou lásku k viníkům, že si to přeje. Tohoto usmíření dosáhne prostřednictvím nějaké služby, která se králi velmi zalíbí a kterou vykoná ve stanovený den podle králova přání. A protože ne všichni, kdo potřebují smíření, se mohou v tento den shromáždit, udělá král vzhledem k velikosti této služby ústupek, že každý, kdo před tímto dnem nebo po něm uzná, že si přeje získat odpuštění prostřednictvím úkonu, který bude v tento den vykonán, a přistoupí na dohodu uzavřenou při této příležitosti, bude zproštěn všech svých minulých vin. Navíc za předpokladu, že by po tomto odpuštění došlo k tomu, že by znovu zhřešili, a za předpokladu, že by pak byli ochotni vhodným způsobem vykonat zadostiučinění a přijmout nápravu, obdrží znovu odpuštění prostřednictvím účinné moci téže dohody. [Mělo to být podmíněno tím,] že nikdo nevstoupí do jeho paláce, dokud nebude vykonán skutek, kterým se odpustí jeho prohřešky. Podle tohoto přirovnání, když Kristus přinesl vykoupení, které máme na mysli, ne všechny lidské bytosti, které měly přijmout spásu, mohly být přítomny, a proto byla v jeho smrti taková moc, že se její účinek rozšířil i na ty, kteří byli nepřítomni místně nebo časově. To, že by nebylo správné, aby z jeho smrti měli prospěch pouze přítomní, je snadno pochopitelné ze skutečnosti, že nebylo možné, aby bylo při jeho smrti přítomno tolik

lidí, kolik je jich zapotřebí k vybudování nebeského města, i kdyby všichni lidé, kteří kdekoli existovali v době jeho smrti, měli být přijati pro vykoupení, o němž jsme se zmínili. Zlých andělů je totiž více, než by v onen den žilo lidí, a právě z žijících lidí je třeba najít plný počet náhradníků za ně. Ani nelze věřit tomu, že by od stvoření člověka nastala doba, kdy by tento svět, plný tvorů, kteří byli stvořeni pro potřeby lidstva, byl tak pustý, že by na něm nebyl nikdo z lidského rodu, kdo by měl nějaký vztah k účelu, pro který byl člověk stvořen. Neboť se zdá být nesrovnalostí, že by Bůh na jediný okamžik dopustil, aby lidský rod a vše, co stvořil pro užitek bytostí, z jejichž řad měla být nebeská obec dokončena, existovalo jakoby bezúčelně. Zdálo by se totiž, že jejich bytí je zbytečné, dokud by se nezdálo, že existují s ohledem na účel, pro který hlavně byli stvořeni.

Boso: Důsledným způsobem, jemuž, jak se zdá, nic neodporuje, dokazuješ, že od stvoření člověka nikdy neexistovala doba, v níž by chyběl někdo určený k onomu usmíření, bez něhož bylo celé lidstvo stvořeno zbytečně. A můžeme z toho vyvodit, že je to nejen vhodné, ale i nezbytné. Předpokládejme, že tento stav věcí je vhodnější a rozumnější než to, že by v určité době neexistoval nikdo, s nímž by se naplnil Boží záměr při stvoření lidstva; předpokládejme také, že tomuto logickému stavu věcí nebrání žádná překážka. V tom případě je nutnou skutečností, že vždy existoval někdo zaměřený ke zvěstovanému usmíření. Proto nelze pochybovat o tom, že Adam a Eva měli souvislost s tímto aktem vykoupení, i když to božská autorita výslovně neuvádí.

Anselm: Také se zdá neuvěřitelné, že by Bůh tyto dva ze svého plánu vyloučil, vzhledem k tomu, že je stvořil a nikdy se od [tohoto plánu] neodchýlil. [Chtěl, aby z nich vzešly] všechny lidské bytosti, které hodlá vzít do nebeské obce.

Boso: Spíš bychom měli věřit, že [Adama a Evu] stvořil zejména s úmyslem, aby se zařadili mezi ty, kvůli kterým byli sami stvořeni.

Anselm: Uvažuješ dobře. Žádná duše ale nemohla vstoupit do nebeského ráje před Kristovou smrtí, jak jsem již řekl [v přirovnání] o královském paláci.

Boso: Ano, toho se držíme.

Anselm: Ale ta Panna, z níž byl vzat člověk, o němž mluvíme, byla jednou z těch, kteří byli [už] před jeho narozením skrze něj očištěni od hříchů, a on z ní byl vzat ve stavu čistoty, který jí náležel.

Boso: Velmi by se mi líbilo, co říkáš, kdyby nebylo toho, že zatímco by měl být čistý od hříchu sám o sobě a kvůli sobě, zdálo by se, že [čistotu od hříchu] má od své matky a že není čistý kvůli sobě, ale kvůli ní.

Anselm: Tak to není. Vždyť čistota jeho matky, skrze niž je on sám čistý, pochází od něj samého, takže je čistý sám od sebe.

Boso: Takhle to je správně. Zdá se mi však, že je třeba se znovu otázat. Již dříve jsme si řekli, že nezemře z nutnosti. Nyní vidíme, že jeho matka byla čistá kvůli jeho budoucí smrti. Jak je tedy možné, že tento člověk, který by nemohl existovat, kdyby neměl zemřít, nezemřel z nutnosti? Kdyby totiž neměl zemřít, nebyla by Panna, od níž byl přijat, čistá, protože by to tak v žádném případě nemohlo být, leda ve světle víry ve skutečnost jeho smrti, a neexistoval žádný jiný způsob, jak by z ní mohl být vzat. Pokud tedy nezemřel z nutnosti poté, co byl vzat z Panny, důsledkem toho je, že nemohl být vzat z Panny poté, co byl ve skutečnosti vzat – a to není možné.

Anselm: Kdybys dobře rozvážil, co jsme již řekli, domnívám se, že bys pochopil odpověď na [tuto] otázku.

Boso: Nevidím jak.

Anselm: Když jsme se ptali, jestli [tento člověk] může lhát, neukázali jsme snad, že pokud jde o lhaní, existují dvě možnosti, z nichž jedna je touha lhát a druhá je skutečné lhaní? Neukázali jsme také, že ačkoli měl schopnost lhát, měl v sobě tu vlastnost, že si lhát nepřál, a že z tohoto důvodu byl hoděn chvály za spravedlnost, díky níž zachoval pravdu?

Boso: Ano.

Anselm: Podobně je to i se schopností přát si uchovat život a schopností ho [přímo] uchovat. Když si tedy položíme otázku, zda si tentýž Bůh-člověk mohl zachránit život, aby nikdy nezemřel, není pochyb o tom, že měl vždy schopnost jej uchovat, i když si nemohl přát zachovat si ho, aby nikdy nezemřel. A protože to bylo něco, co měl sám od sebe, tedy nemožnost mít toto přání, položil svou duši nikoli z nutnosti, ale ze své svobodné moci.

Boso: Schopnosti lhát a uchovat si život [vsak] nejsou nijak podobné. Z jednoho totiž plyne, že by byl schopen lhát, kdyby si to přál, nicméně ve druhém případě se zdá, že kdyby si přál nezemřít, nebyl by toho schopen o nic víc, než že by nemohl být tím, čím byl. Neboť účelem jeho bytí člověkem bylo, aby zemřel. A právě kvůli víře v jeho budoucí smrt bylo možné, aby byl vzat z Panny, jak jsi řekl dříve.

Anselm: Myslíš si, že nebyl schopen nezemřít nebo že jeho smrt byla z nutnosti, protože nebyl schopen nebýt tím, čím byl. Stejně tak můžeš tvrdit, že nebyl schopen přát si nezemřít nebo že si přál zemřít z nutnosti. Vždyť nebyl stvořen jako člověk o nic víc za účelem, aby zemřel než za účelem, aby si přál zemřít. Proto stejně jako bys neměl říkat, že si nemohl přát nezemřít nebo že si přál zemřít z nutnosti, podobně by se nemělo říkat, že nemohl nezemřít nebo že zemřel z nutnosti.

Boso: To opravdu ne. Protože zemřít i přání si zemřít podléhají stejnému uvažování. Zdá se [tedy], že obojí v něm bylo z nutnosti.

Anselm: Kdo by se chtěl z vlastní vůle učinit člověkem, aby z téže nezměnitelné vůle zemřel, a skrze jistou víru [v jeho budoucí smrt] se stala čistou panna, z níž by byl vzat?

Boso: Bůh, Boží Syn.

Anselm: A neukázali jsem si dříve, jak se o Boží vůli nemá uvažovat, že něco koná z nutnosti, nýbrž že se sama od sebe neproměnně zachovává, když se říká, že něco koná z nutnosti?

Boso: To bylo vskutku dokázáno. Naopak spíš vidíme, že něco, co je neměnnou Boží vůlí, nemůže nebýt a že je nutné, aby to bylo. Kdyby tedy Bůh chtěl, aby tento člověk, zemřel, nemohl by nezemřít.

Anselm: Protože Boží Syn přijal lidství s úmyslem zemřít, uvažuješ, že tento člověk nemohl nezemřít.

Boso: Ano, tak to chápu.

Anselm: A cožpak z našich předchozích diskusí podobně nevyplývalo, že Syn Boží a lidství, které na sebe vzal, jsou jedna osoba, takže Syn Boží a syn Panny jsou totožní?

Boso: Ano.

Anselm: Tentýž člověk tedy z vlastní vůle nemohl nezemřít a skutečně zemřel.

Boso: To nemohu rozporovat.

Anselm: Protože tedy Boží vůle nedělá nic z nutnosti, ale svou vlastní mocí, a protože vůle [toho člověka] byla vůlí Boží, nezemřel z nutnosti, ale pouze ze své vlastní moci.

Boso: Tvým argumentům nedokážu oponovat. Nemohu totiž nijak vyvrátit ani tvrzení, která předkládáš, ani důsledky, které z nich vyvozuješ. Stále se mi však vrací něco, co jsem řekl, totiž že kdyby bylo jeho vůlí nezemřít, nebyl by toho schopen o nic víc než nebýt tím, čím byl. On

totiž skutečně chtěl zemřít, neboť kdyby opravdu nechtěl zemřít, víra v jeho budoucí smrt by nebyla pravdivá, a právě díky této víře byla jak Panna, z níž se narodil, tak mnozí další očištěni od hříchu. Kdyby tedy nebyla pravdivá, nemohla by nijak prospět. Proto, kdyby mohl nezemřít, mohl by skutečně učinit nepravdivým [něco], co bylo pravdivé.

Anselm: Proč bylo před jeho smrtí pravdou, že zemře?

Boso: Protože to on sám chtěl a [chtěl to z] neproměnné vůle.

Anselm: Jestliže tedy, jak říkáš, nemohl nezemřít, protože se skutečně chystal zemřít, a skutečně se chystal zemřít díky tomu, že to byla jeho vlastní a nezměnitelná vůle, vyplývá z toho, že nemohl zemřít z jiného důvodu než proto, že na základě jeho nezměnitelné vůle bylo jeho vůlí zemřít.

Boso: Ano, tak to je. Ať už však byla příčina jakákoli, přesto je pravda, že nemohl nezemřít a že bylo nutné, aby zemřel.

Anselm: Příliš vytrvale se chytáš nicoty a, jak se říká, hledáš uzel v síti.

Boso: Zapomněl jsi snad na výmluvu, kterou jsem ti poskytl na začátku našeho rokování, totiž že to, o co tě žádám, nebudeš dělat pro učené, ale pro mě a pro ty, kteří tě o to žádají spolu se mnou? Dovol tedy, abych ti kladl otázky odpovídající pomalosti a omezenosti naší inteligence, abys tak mě i ostatní uspokojil v [našem] dětinském dotazování, jak jsi to učinil na začátku.

II.17 V Bohu není nezbytnosti ani nemožnosti. A že není neschopnost nutící ani nenutící.

Anselm: Již jsme řekli, že je nevhodné říkat o Bohu, že něčeho není schopen nebo že něco dělá z nutnosti. Každá nutnost a každá nemožnost totiž podléhají jeho vůli. Navíc jeho vůle nepodléhá žádné nutnosti ani nemožnosti. Nic totiž není nutné nebo nemožné z jiného důvodu, než že si to on sám přeje. Vskutku, aby Bůh sám něco chtěl nebo nechtěl z důvodu nutnosti nebo nemožnosti, je [pojem] cizí pravdě. Proto z toho, že koná vše, co je jeho vůlí, a nečiní nic jiného než to, co je jeho vůlí, plyne: Žádná nutnost či nemožnost nepředchází jeho chtění či nechtění, a podobně ani jedna nepředchází jeho konání či nekonání, ať už by chtěl či konal nezměnitelně cokoli. Když Bůh něco koná, nelze tento čin po jeho vykonání vzít zpět, ale navždy platí, že byl vykonán. Přesto však nelze správně tvrdit, že je nemožné, aby Bůh minulou událost učinil událostí, která není minulou událostí – v tomto případě nepůsobí ani nutnost konání, ani nemožnost nekonání, nýbrž pouze vůle Boha, který je vždy Pravdou, vždy chce, aby pravda byla nezměnitelná, jako je on sám. Stejně tak v případě, že si Bůh naplánuje, že něco nezměnitelně udělá, i když v době předcházející jeho jednání se to, co má na mysli,

nestane, není v něm žádná nutnost jednání nebo nemožnost nečinnosti, protože v něm působí pouze vůle. Nyní, ve všech případech, kdy se říká, že Bůh něco nedokáže, nejde o popření nějaké jeho schopnosti. Spíše se tím naznačuje jeho nepřekonatelná moc a síla. Nelze to chápat jinak, než že žádná věc nemůže způsobit, aby učinil, co je nemožné. Nicméně se v tomto ohledu hojně používá vyjádření, že nějaká je věc je něčeho schopna, ne však sama ze sebe, ale z jiné. A [stejně tak,] že není něčeho schopna, ne od sebe, ale kvůli neschopnosti od jiné věci. Říkáme totiž: „Tento člověk je schopen být poražen,“ místo toho, abychom řekli: „Někdo je schopen ho porazit,“ a „nemůže být poražen,“ místo „nikdo ho nemůže porazit.“ Neboť „být poražen“ neznamena schopnost, ale neschopnost, a „neschopnost být poražen“ neznamena bezmocnost, ale moc. Ani neříkáme, že Bůh něco dělá z nutnosti, protože je mu vlastní nějaká nutnost, ale spíše proto, že nutnost existuje v něčem jiném, jak jsem řekl o neschopnosti, když se říká, že něco nemůže. Co se týče nutnosti, vždy jde buď o donucení, nebo o zákaz. Tyto dvě nutnosti jsou protikladné, stejně jako nutnost a nemožnost. Vždyť cokoli se uvažuje jako existující, vylučuje neexistenci, a co se uvažuje jako neexistující vylučuje existenci. Stejně tak to, co je nutné, je nemožné, aby nebylo a naopak. Když totiž říkáme, že v Bohu něco je nebo není nutné, nechápeme to tak, že by v něm byla nějaká donucující či zakazující nutnost, ale vyjadřuje se tím, že ve všech ostatních věcech je nutnost zakazující dělat a donucující nedělat, co je proti tomu, co se o Bohu říká. Když totiž říkáme, že Bůh vždy nutně mluví pravdu, a že nutně nikdy nelže, říkáme tím pouze to, že je mu vlastní tak vysoký stupeň stálosti v zachování pravdy, že ho nic nemůže přimět, aby nemluvil pravdu nebo nelhal. Když tedy v souvislosti s tímto člověkem, který je vzhledem k jednotě své osoby, jak již bylo řečeno, totožný s Božím Synem, Bohem, říkáme, že nemohl zemřít nebo si nemohl přát nezemřít poté, co se narodil z Panny, neznamena to žádnou neschopnost zachovat si svůj život nebo si ho přát zachovat. Označuje se spíše neproměnnost jeho vůle, v jejímž důsledku se z vlastní vůle stal člověkem s konkrétním záměrem, že zemře v neochvějném naplňování téže vůle, a to, že tuto vůli nemohlo nic změnit. Byla by to totiž spíše neschopnost než schopnost, kdyby byl schopen chtít lhát, podvádět nebo měnit svou vůli, když předtím chtěl, aby byla nezměnitelná. Navíc, jak jsem již řekl, když si někdo dobrovolně naplánuje, že udělá nějakou dobrou věc, a poté v souladu s toutéž vůlí dokončí to, co si naplánoval, není správné o něm říkat, že to, co dělá, dělá z nutnosti, i když za předpokladu, že by nechtěl splnit svůj slib, by bylo možné ho k tomu donutit. Nemělo by se totiž říkat, že se něco dělá nebo nedělá z nutnosti nebo neschopnosti, když nepůsobí ani nutnost, ani neschopnost, ale vůle. Říkám-li, že je tomu tak v případě lidské bytosti, pak tím spíše platí, že [pojmy] nutnost a neschopnost nelze vůbec vztahovat k Bohu, který nečiní nic, co není jeho vůlí, a jehož vůle nemá žádná síla moc nutit nebo zakazovat. V případě Krista totiž rozdílnost

jeho přirozeností a jednota jeho osoby měla za následek, že jeho božská přirozenost mohla uskutečnit to, co se muselo stát pro obnovu lidstva, kdyby toho jeho lidská přirozenost nebyla schopna, a jeho lidská přirozenost mohla projevit to, co vůbec nebylo vhodné pro jeho božskou přirozenost. Navíc by nebyl jeden a druhý, ale jeden a týž, který dokonale existuje [v] obou. Lidskou přirozeností by splácel [dluh,] který má lidská přirozenost, a díky své božské přirozenosti by byl schopen toho, co je účelné. A konečně Panna, která byla skrze víru očištěna, aby z ní mohl být vzat, v žádném případě nevěřila, že by měl zemřít z jiného důvodu než proto, že to byla jeho vůle, což je v souladu s učením proroka, který o něm řekl: „Byl obětován, protože si to přál.“ (Iz 53,7). Protože její víra byla pravdivá, bylo nutné, aby se to stalo tak, jak uvěřila. Jestli tě znepokojuje, že říkám: „Bylo to nezbytné,“ uvědom si, že pravdivost Panniny víry nebyla příčinou jeho dobrovolného umírání. Spíše byla víra pravdivá, protože jeho dobrovolné umírání se mělo v budoucnu stát skutečností. Proto dejme tomu, že se řekne: „Bylo nutné, aby zemřel jen díky své vůli, protože předchozí víra nebo proroctví o tom bylo pravdivé.“ To se nijak neliší od toho, že se řekne, že bylo nutné, aby se to v budoucnu takto uskutečnilo, protože se to takto mělo uskutečnit. Navíc [tato] nutnost nenutí k něčemu, aby se stalo. Spíše existence nějaké věci z ní činí nutnou skutečnost. Existuje totiž nutnost předcházející, která je příčinou existence věci, a nutnost následná, která je [touto] věcí způsobena. O předcházející a činnou nutnost jde, když se řekne, že obloha se točí, protože je nutností, aby se točila. Je to [nutnost], která je následná a nic nepůsobí, nýbrž je sama způsobena, [jako] když řeknu, že mluvíš z nutnosti, [zkrátka] protože mluvíš. Když to totiž říkám, míním tím, že nic nemůže způsobit to, abys, dokud mluvíš, nemluvil. Ne že tě něco nutí mluvit. Neboť puzení přirozeného stavu věci nutí oblohu, aby se otáčela. Neexistuje však žádná nutnost, která by tě nutila mluvit. Nuže, kdekoli existuje nutnost předcházející, existuje i nutnost následná. Není však pravda, že tam, kde existuje následná nutnost, existuje okamžitě i nutnost předcházející. Můžeme totiž říci: „Je nutné, aby se obloha točila, protože se točí.“ Není však pravdivé podobně říci: „Mluvíš, protože je nutné, abys mluvil.“ Tato následná nutnost působí po všechny časy tímto způsobem: Je nutné, aby vše, co bylo, bylo. Je nutné, aby cokoli, co je, bylo a bylo i v budoucnu. Je nutné, aby vše, co bude, bylo. To je nutnost, která v Aristotelově pojednání o singulárních a futurálních propozicích jako by popírala existenci alternativ a tvrdila, že všechny věci existují z nutnosti. Protože víra a proroctví o Kristu, že zemře dobrovolně, a ne z nutnosti, byly pravdivé, bylo na základě této následné nečinné nutnosti nutné, aby se tak stalo. Touto nutností se stal člověkem. Díky ní vykonal a strpěl vše, co vykonal a strpěl, kvůli ní chtěl to, co chtěl. [Tyto věci] z nutnosti byly z toho důvodu, že měly být, a měly být, protože byly, a byly, protože byly. A chceš-li vědět, jaká skutečná nutnost stála za vším, co učinil a strpěl, věz, že všechny tyto věci byly

nezbytné, protože on sám to tak chtěl. Žádná nutnost nepředchází jeho vůli. Tedy vzhledem k tomu, že tyto věci nebyly z jiného důvodu, než že je chtěl. Kdyby je tak nechtěl, nebyly by. Tímto způsobem mu tedy nikdo nevzal život, nýbrž on sám jej položil a znovu přijal nazpět, protože „moc svůj život dát a má moc jej opět přijmout,“ jak sám řekl.⁴⁷

Boso: Spokojil jsi mě, [když jsi ukázal,] že nelze dokázat, že Kristus podstoupil smrt z nějaké nutnosti, a nelituji, že jsem ti byl na obtíž, abys to udělal.

Anselm: Myslím, že jsme si ukázali jistý důvod vysvětlení toho, jak Bůh vzal z hříšné hmoty člověka bez hříchu. Také si myslím, že rozhodně nelze popírat, že by existovalo – kromě úvahy, že Bůh může činit to, co lidský rozum nedokáže pochopit – jiné rozumné vysvětlení než to, o kterém jsme mluvili. [Vysvětlení,] které jsem podal, se mi zdá dostatečné, a také, kdybych chtěl nyní zkoumat jiné, bylo by nutné zabývat se tím, co je prvotní hřích a jak proniká do celého lidského rodu od našich prvních předků, a bylo by nutné čelit některým dalším otázkám, které si žádají samostatné zpracování. Spokojme se tedy s výkladem, o němž jsme hovořili, a přejděme ke zbývajícím částem práce, kterou jsme si předsevzali.

Boso: Jak si přeješ. Mám ale podmínku, že s Boží pomocí někdy, jako by šlo o splátku dluhu, prozkoumáš ten další důvod, kterému se nyní vyhýbáš.

Anselm: Protože jsem si vědom, že mám chuť se do toho pustit, tvou žádost neodmítám. Protože si však nejsem jistý budoucími událostmi, neodvážuji se to slíbit, ale poručím tuto záležitost Bohu.

II.18 Jak Kristův život splatil Bohu za hříchy lidí. A jak Kristus měl a zároveň neměl zemřít.

[Anselm pokračuje:] Nyní však řekni, co na otázce, kterou jsi předložil na začátku a v souvislosti s níž vyvstalo mnoho dalších, jak se zdá, potřebuje být vyřešeno.

Boso: Jádrem otázky, proč se Bůh stal člověkem, aby skrze smrt člověka zachránil, spočívá v tom, [proč to udělal takto,] když se zdá, že mohl postupovat jinak. Na tuto otázku jsi odpověděl mnoha přesvědčivými argumenty, a tím jsi ukázal, že nebylo správné, aby obnova lidské přirozenosti zůstala nedokončena a že k ní nemohlo dojít, pokud člověk nesplatil to, co Bohu dlužil. Tento dluh byl tak velký, že ačkoli jej nedlužil nikdo jiný než člověk, byl schopen jej splatit pouze Bůh, a to za předpokladu, že by existoval člověk totožný s Bohem. Proto bylo

⁴⁷ Jan 10,18.

nezbytné, aby Bůh přijal člověka do jednoty své osoby, aby ten, kdo měl na základě své přirozenosti splácet a nebyl toho schopen, byl tím, kdo toho na základě své osoby schopen byl. Dále jsi vzhledem k tomu, že člověk, který byl Bohem, musel být vzat z Panny a z osoby Božího Syna, také ukázal, jak mohl být vzat bez hříchu z hříšné hmoty. Dále jsi dokázal, že život tohoto člověka je tak vznešený a vzácný, že může stačit ke splacení dluhu za hříchy celého světa, a kromě toho ještě nekonečně více. Nyní tedy zbývá ukázat, jak jeho život splatí Bohu [dluh] za hříchy lidstva.

Anselm: Jestliže připustil, aby byl zabit, nevydal snad svůj život ke cti Boží?

Boso: Pokud mohu pochopit to, o čem nepochybuji, připouštím, že i když nevím, jak rozumně při tom jednal, když vidím, že mohl neochvějně zachovávat spravedlnost a mohl si zachovat věčný život, že dobrovolně dal Bohu k jeho cti jakýsi dar, s nímž se nemůže srovnat nic, co není Bohem, ale který může být dán jako náhrada za dluhy celého lidstva.

Anselm: Což nerozumíš, že když s laskavou trpělivostí snášel utrpení, zranění, urážky a smrt na kříži spolu s lupiči, které na něj byly uvaleno kvůli spravedlnosti, již, jak jsme už řekli, poslušně zachovával, dal tím lidstvu příklad, jehož cílem bylo, aby se lidé neodvraceli od spravedlnosti, kterou dluží Bohu, aniž by je k tomu vedly nějaké citelné nepříjemnosti? Tento příklad by jistě nedával, kdyby využil své moci a odvrátil se od smrti, která mu byla z takového důvodu uložena.

Boso: Nezdá se, že by bylo nezbytně nutné, aby on osobně dával tento příklad, když poznáváme, že mnoho lidí před jeho příchodem a Jan Křtitel po jeho příchodu, ale před jeho smrtí, jsou uznáváni za ty, kteří to udělali dostatečně tím, že statečně snášeli smrt pro pravdu.

Anselm: Před ním žádný člověk nikdy nedal Bohu smrtí nic, co by někdy nutně neztratil. Nikdo také nikdy nezaplatil Bohu dluh, který mu nenáležel. On však z vlastní vůle dal Otcí to, co nikdy neměl nutně ztratit, a zaplatil za hříšníky dluh, který nedlužil. Proto dal spíše velkému množství [lidí] příklad, aby každý, kdo má něco bezvýhradně ztratit, nepochyboval, že to sám za sebe odůvodněně vrací Bohu. [A] i když to nikterak nepotřeboval, ani nebyl nucen kvůli sobě či kvůli druhým, kteří nezasluhovali nic jiného než trest, dal tak drahocenný život. [Dal] vlastně sám sebe, takovou osobu samotnou vůlí vydal.

Boso: Velice se blížíš mé touze. Buď však trpělivý a dovol mi otázku, kterou možná budeš považovat za hloupou, ale na kterou není hned jasné, jak bych odpověděl, kdyby mi byla položena. Říkáš, že když zemřel, dal něco, co nedlužil. Nikdo však nepopře, že když dal tento

příklad způsobem, jakým to udělal, jednal způsobem lepším a Bohu milejším, než kdyby to neudělal. A nikdo nebude tvrdit, že neměl dělat něco, co chápal jako lepší možnost a Bohu milejší. Jak tedy máme tvrdit, že nedlužil Bohu to, co udělal – totiž to, o čem věděl, že je lepší a Bohu milejší, zvláště když tvor dluží Bohu vše, co je, a vše, co zná a čeho je schopen?

Anselm: Ačkoli tvor nemá nic sám od sebe, přesto, když Bůh dovolí, aby s jeho svolením něco dělal nebo nedělal, uděluje mu dar mít dvě možnosti, a to za takových podmínek, že ačkoli jedna z možností může být lepší, žádná z nich není rozhodně požadována. Místo toho, ať už tvor dělá to, co je lepší, nebo alternativu, říká se, že to, co dělá, je to, co by dělat měl. Navíc, pokud dělá to, co je lepší, bude mít odměnu, protože svobodně dává to, co je mu vlastní. Například panenství je sice lepší než manželství, ale ani jedno se od člověka rozhodně nevyžaduje. O člověku, který dává přednost manželství, a o tom, kdo si raději zachovává panenství, se spíše říká, že to je to, co by měl dělat. Nikdo totiž neříká, že by si člověk neměl zvolit panenství nebo manželství. Spíše říkáme, že to, čemu člověk dává přednost, než si vybere jednu z těchto možností, by měl udělat. A pokud si zachová panenství, očekává odměnu za dobrovolný dar, který nabízí Bohu. Když tedy říkáš, že tvor dluží Bohu to, o čem ví, že je lepší, a čeho je schopen, není to vždycky pravda. Ne, když tomu rozumíš na způsob dluhu, a nikoli jako [něčemu], co Bůh přikazuje. Jak jsem totiž řekl, člověk skutečně nedluží panenství jako dluh. Spíše by se měl oženit, pokud tomu dává přednost. Pokud tě však slovo „muset“ znepokojuje a nedokážeš ho chápat bez jakéhokoli smyslu dluhu, uvědom si, že stejně jako slova „moci, nemoci a nutnost“ jsou někdy vyslovována nikoli proto, že by se vztahovala k předmětům výpovědi, v níž se vyskytují, ale proto, že se vztahují k něčemu jinému, je tomu tak i s výrazem „muset“. Například když řekneme, že chudí „by měli“ přijímat almužnu od bohatých, neliší se to od toho, když řekneme, že bohatí „by měli“ dávat almužnu chudým. Dluh zde totiž není něco, co by se mělo vymáhat od chudého, ale od bohatého. Také o Bohu se říká, že „by měl“ být nadřazen všem věcem, ne proto, že by byl v tomto ohledu v nějakém smyslu dlužníkem, ale proto, že všechny věci „by měly“ být podřízeny jemu. Říká se o něm, že „by měl“ činit to, co je jeho vůlí, protože to, co je jeho vůlí, by mělo být. Když si tedy nějaký tvor přeje udělat nebo neudělat něco, co je mu vlastní, říká se „měl by udělat“ proto, že to, co si přeje, by mělo být. Když tedy Pán Ježíš chtěl, jak jsme řekli, podstoupit smrt, vzhledem k tomu, že bylo jeho výsadou trpět nebo netrpět, důvodem, proč „měl“ udělat to, co udělal, bylo to, že to, co si přál, „mělo“ být. Jeho jednání nebylo něčím, co by mu náleželo, protože se nejednalo o dluh. On je totiž zároveň Bohem i člověkem, takže v důsledku toho, pokud jde o jeho lidskou přirozenost, od chvíle, kdy se stal člověkem, obdržel od své božské přirozenosti, která se liší

od lidské, okolnost, že vše, co „měl“, bylo jeho vlastní. V důsledku toho neexistovalo nic, co by „měl“ dávat, kromě toho, co si přál. Pokud však šlo o jeho osobu, měl to, co měl, sám od sebe, a tak byl dokonale soběstačný, a v důsledku toho nikomu nedlužil odměnu, ani nemusel dávat odměnu sám sobě.

Boso: Nyní jasně vidím, že není žádný důvod, aby se vydal na smrt pro Boží čest kvůli dluhu, jak naznačovalo mé uvažování, a že přesto udělal něco, co měl vykonat.

Anselm: Tato čest jistě náleží celé Trojici. Z toho vyplývá, že protože [on] sám je Bůh, Boží Syn, oběť, kterou ze sebe učinil, byla k jeho vlastní cti, stejně jako k cti Otce a Ducha svatého. [To znamená,] že obětoval své lidství svému božství, jednomu a témuž božství, které náleží všem třem osobám. Abychom však mohli jasněji vyjádřit, co chceme, a přitom zůstali pevní v téže pravdě, řekněme, jak je zvykem, že Syn se dobrovolně obětoval Otcí. Je totiž nanejvýš vhodné mluvit tímto způsobem, protože když se mluví o jedné osobě, rozumí se tím celý Bůh, kterému se [Kristus] obětoval jako člověk. Kromě toho se pojmenováním Otce a Syna vzbuzuje v srdcích pocit nesmírné zbožnosti, neboť se tímto způsobem říká, že Syn prosí Otce za nás.

Boso: To přijímám s největším zalíbením.

II.19 Z jakého důvodu by z jeho smrti měla plynout lidská spása?

Anselm: Nyní prozkoumejme, nakolik jsme s to, z jakého důvodu tedy plyne lidská spása.

Boso: K tomu tíhne mé srdce. I když se mi zdá, že to chápu, chtěl bych, abys k tomu vypracoval racionální strukturu.

Anselm: Není však třeba vysvětlovat, co Syn dobrovolně daroval.

Boso: To je jasné.

Anselm: Ani nesoudíš, že by někdo, kdo svobodně dává Bohu takový dar, nezasluhoval náhradu.

Boso: Vidím, že je nutné, aby Otec Syna odškodnil. Jinak by se zdálo, že je nespravedlivý, kdyby k tomu neměl vůli, a bezmocný, kdyby k tomu neměl možnost. Obě tyto vlastnosti jsou Bohu cizí.

Anselm: Ten, kdo druhému dává náhradu, buď dává to, co tento člověk nemá, nebo promíjí to, co od něj nelze vymáhat. Než však Syn vykonal tak [velkou] věc, patřilo mu vše, co patřilo

Otci, a ani neměl žádný dluh, který by mu mohl být prominut. Jakou náhradu je tedy třeba dát někomu, komu nic nechybí a komu nelze nic dát, ani nic prominout?

Boso: Na jedné straně vidím nutnost náhrady a na druhé straně její nemožnost. Je totiž jednak nutné, aby Bůh dal to, co dluží, a jednak není nic, co by [mu] mohl vrátit.

Anselm: Pokud se jemu ani nikomu jinému nedostane odměny, která je svrchovaně velká a svrchovaně zasloužená, bude se zdát, že Syn svůj svrchovaně velký čin vykonal zbytečně.

Boso: S tímto počítat je ohavné.

Anselm: Je tedy nutné, aby [se Bůh] odvděčil někomu jinému, protože jemu nemůže.

Boso: To z toho nevyhnutelně plyne.

Anselm: Kdyby Syn chtěl, aby to, co mu náleží, bylo dáno někomu jinému, mohl by mu v tom Otec spravedlivě zabránit nebo odepřít dar zamýšlenému obdarovanému?

Boso: Chápu to tak, že je spravedlivé a nezbytné, aby [náhradu] Otec předal jako odměnu tomu, komu ji Syn chtěl dát. Je totiž přípustné, aby Syn dal to, co mu patří, a jen někomu jinému může Otec dát to, co mu náleží.

Anselm: Komu jinému se více hodí, aby udělil odměnu a odplatu za svou smrt, než těm, pro jejichž spásu, jak nás učí logika pravdy, se stal člověkem a pro které, jak jsme řekli, dal svou smrtí příklad k umírání pro spravedlnost? Marně by ho totiž napodobovali, kdyby se neměli podílet na jeho odměně. A opět, koho by měl s větší spravedlností učinit dědici odměny, která mu náleží, a přebytku své štědrosti než ty, kteří jsou jeho rodiči a bratry a které vidí, jak svázáni tolika, a tak obrovskými dluhy chřadnou nouzí v hlubinách bídy? Dluh, který mají za své hříchy, by jim byl v důsledku toho prominut a dostalo by se jim toho, čeho jsou kvůli svým hříchům zbaveni.

Boso: Nic logičtějšího, nic sladšího, nic žádoucnějšího svět nemůže zaslechnout. Z toho vskutku čerpám takovou důvěru, že nyní nemohu slovy vyjádřit, jakou radostí plesá mé srdce. Zdá se mi totiž, že Bůh neodmítne žádného příslušníka lidského rodu, který se k němu pod tímto jménem přistoupí.

Anselm: Je to tak, pokud se přiblíží tak, jak by měl. Navíc o tom, jak se má člověk přiblížit stavu účasti na této milosti a jak má žít, jakmile se tomuto stavu podrobí, nás učí Písmo svaté, které se opírá o pevnou pravdu, do níž jsme s Boží pomocí do jisté míry nahlédli. [Opírá se o] pravdu, která je jakoby pevným základem.

Boso: Opravdu, cokoli je postaveno na tomto základu, stojí na pevné skále.

Anselm: Myslím, že jsem se nyní trochu přiblížil k uspokojivé odpovědi na tvou otázku, i když někdo lepší, než já by to mohl udělat úplněji, a důvodů pro tuto věc je více a jsou závažnější, než může můj intelekt nebo jakýkoli smrtelný intelekt pochopit. Je také jasné, že Bůh v žádném případě neměl potřebu, která by od něj vyžadovala, aby vykonal činnost, o níž jsme hovořili. Spíše to byla neměnná pravda, která vyžadovala, aby tomu tak bylo. Neboť připustíme-li, že to vykonal onen člověk, a že vzhledem k jednotě jeho osoby lze říci, že jej vykonal Bůh, přesto není pravda, že by Bůh potřeboval sestoupit z nebe, aby přemohl d'ábla, nebo proti němu zakročil, aby osvobodil lidstvo. Bůh spíše požadoval, aby člověk porazil d'ábla a zadostiučinil za to spravedlností, protože předtím urazil Boha hříchem. Bůh jistě nedlužil d'áblovi nic jiného než trest a ani člověk mu nedlužil nic jiného než odplatu porážku na oplátku toho, kým byl poražen. Ale ať už se od člověka požadovalo cokoli, jeho dluh byl vůči Bohu, nikoli vůči d'áblovi.

II.20 Jak velké a spravedlivé je milosrdenství Boží.

[Anselm pokračuje:] Boží milosrdenství, které se ti, když jsme uvažovali o Boží spravedlnosti a hříchu lidstva, zdálo být mrtvé, jsme shledali tak velkým, a tak v souladu se spravedlností, že nelze myslet větší a spravedlivější milosrdenství. Vskutku, co si lze představit milosrdnějšího než to, že Bůh Otec řekne hříšníkovi odsouzenému k věčným mukám, který nemá žádné prostředky, jak se vykoupit: „Vezmi mého jednorozeného [Syna] a dej ho místo sebe,“ a že sám Syn řekne: „Vezmi mě a vykup se“? Něco takového totiž říkají, když nás vyzývají a přitahují ke křesťanské víře. Co by také mohlo být spravedlivějšího než to, že ten, jemuž je dána cena větší než jakýkoli dluh, by měl prominout všechny, pokud je dána s citem, který jí náleží?

II.21 Pro d'ábla je usmíření nemožné.

[Anselm pokračuje:] Stran usmíření d'ábla, na které ses ptal, pochopíš, že je nemožné, když se pozorně zamyslíš nad usmířením lidstva. Neboť stejně jako člověk nemůže být usmířen jinak než člověkem-Bohem, který by byl schopen zemřít a jehož spravedlností by mohlo být obnoveno to, co Bohu chybělo díky hříchu lidstva, stejně tak ani odsouzení andělů nemohou být spaseni jinak než andělem-Bohem, který by byl schopen zemřít a který by svou spravedlností obnovil Bohu to, co hříchy ostatní [andělé Bohu prostřednictvím svých] hříchů upřeli. Kromě toho, stejně jako nebylo správné, aby byl člověk obnoven jiným člověkem, který nebyl stejného rodu, i kdyby byl stejné přirozenosti, podobně není správné, aby byl anděl spasen jiným andělem, i kdyby byl stejné přirozenosti, protože andělé nejsou stejného rodu jako lidé.

Neboť všichni andělé nepocházejí z jednoho anděla, tak jako [všichni] lidé [pocházejí] z jednoho člověka. Další věc, která vylučuje jejich obnovu, je, že stejně jako padli, aniž by měli jako příčinu svého pádu újmu od někoho jiného, podobně by měli znovu povstat bez pomoci někoho jiného. A to je pro ně nemožné. Není totiž žádný jiný způsob, jak by jim mohla být navrácena důstojnost, kterou měli mít, neboť za předpokladu, že by nezhřešili, zůstali by pevně v pravdě bez cizí pomoci, a to mocí, kterou přijali jako svou vlastní. V důsledku toho, pokud se někdo domnívá, že by se na ně mělo v určitém okamžiku rozšířit vykoupení našeho Spasitele, je rozumem poražen, protože je nerozumně oklamán. Neříkám to proto, že by [snad] hodnota Kristovy smrti nepřevyšovala svou velikostí všechny hříchy lidstva a andělů, ale protože ulehčení padlým andělům odporuje neměnné rozumové struktuře.

II.22 Starý i Nový zákon dokládají vše shora řečené.

Boso: Všechno, co říkáš, se mi zdá logické a nevyvratitelné. A chápu to tak, že díky řešení jediného problému, který jsme si vytyčili, bylo dokázáno vše, co je obsaženo v Novém i Starém zákoně. Když tak totiž dokazuješ, že se Bůh stal člověkem z nutnosti, a děláš to tak, že i kdybychom odstranili těch několik předložených věcí z našich knih, jako je to, čehož ses dotkl v souvislosti se třemi Božími osobami a s Adamem, i tak bys poskytl něco, co by pouhým rozumem uspokojilo nejen židy, ale dokonce i pohany. Bůh-člověk sám je tím, kdo zakládá Nový zákon a potvrzuje Starý. Proto stejně jako je nutné uznat, že je [Bůh-člověk] pravdivý, stejně tak nikdo nemůže neuznat, že vše, co je v těchto zákonech obsaženo, je pravdivé.

Anselm: Jestliže jsme řekli něco, co by mělo být opraveno, neodmítám opravu, pokud bude rozumná. Ale pokud je to [,co jsme řekli,] potvrzeno svědectvím pravdy, jak se domníváme, že jsme pomocí logiky zjistili, měli bychom to přičíst nikoli sobě, ale Bohu, který je požehnaný po všechny věky. Amen.

